

Mathusha Arulanantham

Personalauswahl in der Sekundarschule und die Rolle des Migrationshintergrunds

Eine qualitative Forschungsarbeit realisiert durch Leitfadeninterviews
mit Schulleitungen im Kanton Zürich

Master Thesis

Abstract

In der Bildungspolitik werden mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund gefordert. Es werden diverse Wünsche und Hoffnungen an sie herangetragen. Einer der Gründe ist die Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund. Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sollen diesem entgegenwirken.

Basierend auf diesen Forderungen war das Ziel der vorliegenden Masterarbeit herauszufinden, wie Schulleitungen im Kanton Zürich Lehrpersonen im Bewerbungsprozess auswählen und inwieweit der Migrationshintergrund der Lehrkraft im schulischen Umfeld eine Rolle spielt. Hierzu wurden vier Schulleitungen im Kanton Zürich in qualitativen Leitfadeninterviews befragt. Die Interviews wurden transkribiert und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet.

Die Analyse zeigt auf, dass die Fächerkombination und das Pensum wichtige formale Kriterien sind. Darüber hinaus ist für die Schulleitungen von Bedeutung, dass die Lehrpersonen ähnliche pädagogische und didaktische Ansichten vertreten, im Team zusammenarbeiten und zuverlässig sind. Diversitätsthemen wie Alter, Geschlecht,

Biografie und Migrationshintergrund werden ebenfalls als Auswahlkriterien genannt. Letzteres Kriterium wird nur von einer Schulleitung ohne externe Impulse thematisiert. Bedeutsame Punkte beim Migrationshintergrund einer Lehrperson sind ihre Deutschkompetenz, die Mehrsprachigkeit in diversen Kontexten, die interkulturelle Kompetenz und die Vorbildfunktion. Die Ergebnisse bezüglich der Erwartungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund gleichen denen von Rotter (2014). Zudem spielen affektive Auswahlkriterien, wie zum Beispiel das Bauchgefühl, ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Eine zentrale Schlussfolgerung ist, dass das Auswahlverfahren an den Zürcher Schulen verbessert werden muss, damit institutionelle Diskriminierungen abgebaut werden. Nebst dem braucht es für Lehrpersonen mit Migrationshintergrund biografisch selbstreflexive Schulungen, damit sie ihren Migrationshintergrund professionell im schulischen Umfeld einbringen können. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass es in diversen Bereichen der Institution Schule Weiterbildungen braucht, damit die interkulturelle Öffnung der Schule gelingt.

Keywords

Lehrperson mit Migrationshintergrund, Schulleitung, Heterogenität, interkulturelle Kompetenz, Erwartung

Bibliografie

Arulanantham, Mathusha. 2022. *Personalauswahl in der Sekundarschule und die Rolle des Migrationshintergrunds: Eine qualitative Forschungsarbeit realisiert durch Leitfadeninterviews mit Schulleitungen im Kanton Zürich*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6337954>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6337954

2022

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

Personalauswahl in der Sekundarschule und die Rolle des Migrationshintergrundes

Eine qualitative Forschungsarbeit realisiert durch Leitfadeninterviews mit
Schulleitungen im Kanton Zürich

verfasst von

Mathusha Arulanantham

eingereicht bei

Dr. Samir Boulos und Doris Kuhn

Zürich, Dezember 2021

Abstract

In der Bildungspolitik werden mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund gefordert. Es werden diverse Wünsche und Hoffnungen an sie herangetragen. Einer der Gründe ist die Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund. Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sollen diesem entgegenwirken.

Basierend auf diesen Forderungen war das Ziel der vorliegenden Masterarbeit herauszufinden, wie Schulleitungen im Kanton Zürich Lehrpersonen im Bewerbungsprozess auswählen und inwieweit der Migrationshintergrund der Lehrkraft im schulischen Umfeld eine Rolle spielt. Hierzu wurden vier Schulleitungen im Kanton Zürich in qualitativen Leitfadeninterviews befragt. Die Interviews wurden transkribiert und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet.

Die Analyse zeigt auf, dass die Fächerkombination und das Pensum wichtige formale Kriterien sind. Darüber hinaus ist für die Schulleitungen von Bedeutung, dass die Lehrpersonen ähnliche pädagogische und didaktische Ansichten vertreten, im Team zusammenarbeiten und zuverlässig sind. Diversitätsthemen wie Alter, Geschlecht, Biografie und Migrationshintergrund werden ebenfalls als Auswahlkriterien genannt. Letzteres Kriterium wird nur von einer Schulleitung ohne externe Impulse thematisiert. Bedeutsame Punkte beim Migrationshintergrund einer Lehrperson sind ihre Deutschkompetenz, die Mehrsprachigkeit in diversen Kontexten, die interkulturelle Kompetenz und die Vorbildfunktion. Die Ergebnisse bezüglich der Erwartungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund gleichen denen von Rotter (2014). Zudem spielen affektive Auswahlkriterien, wie zum Beispiel das Bauchgefühl, ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Eine zentrale Schlussfolgerung ist, dass das Auswahlverfahren an den Zürcher Schulen verbessert werden muss, damit institutionelle Diskriminierungen abgebaut werden. Nebst dem hinaus braucht es für Lehrpersonen mit Migrationshintergrund biografisch selbstreflexive Schulungen, damit sie ihren Migrationshintergrund professionell im schulischen Umfeld einbringen können. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass in diversen Bereichen der Institution Schule Weiterbildungen braucht, damit die interkulturelle Öffnung der Schule gelingt.

Schlüsselwörter: Lehrpersonen mit Migrationshintergrund, Schulleitungen, Heterogenität, interkulturelle Kompetenzen, Erwartungen

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	6
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	7
TABELLENVERZEICHNIS	8
1 EINLEITUNG	9
1.2 FORSCHUNGSSTAND	10
FORSCHUNGSSTAND IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM	10
FORSCHUNGSSTAND IM ANGLO-AMERIKANISCHEN RAUM.....	14
1.3 VORGEHEN AUFBAU DER ARBEIT	15
2 MIGRATION UND BILDUNG – ZENTRALE THEMEN IN DER THEORIE	17
2.1 MIGRATIONSHINTERGRUND	17
2. 2 BILDUNGSBENACHTEILIGUNG VON LERNENDEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND	21
ERKLÄRUNGSANSÄTZE UND MASSNAHMEN – LÖSUNGSANSÄTZE	22
LÖSUNGSANSATZ	23
DAS QUIIMS PROGRAMM.....	24
2.2.1 EINFLUSS VON LEHRPERSONEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND AUF LERNENDE MIT MIGRATIONSHINTERGRUND	25
2.3 LEHRPERSONEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND ALS HOFFNUNGSTRÄGER:INNEN	29
2.4 ERWARTUNGEN SEITENS DER SCHULISCHEN AKTEURE	32
2.4.1 PERSPEKTIVE DER SCHULLEITUNGEN	32
2.4.2 PERSPEKTIVE DER LEHRPERSONEN OHNE MIGRATIONSHINTERGRUND	35
2.4.3 PERSPEKTIVE VON SCHÜLER:INNEN MIT UND OHNE MIGRATIONSHINTERGRUND AN LEHRPERSONEN	36
2.5 ZUSAMMENFASSUNG	36

3 ERHEBUNGSMETHODE	38
3.1 PRINZIPIEN BEI EINER QUALITATIVEN FORSCHUNG	38
3.2 INTERVIEWFORMAT	39
3.3 LEITFADEN	40
3.3.1 ERSTELLTER LEITFADEN.....	42
3.4 AUSWAHL DER TEILNEHMENDEN UND RAHMENBEDINGUNGEN	54
4 AUSWERTUNGSMETHODE	55
4.1 GRUNDBEGRIFFE	55
4.2 ABLAUF DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE	57
4.2.1 TEXTARBEIT	57
4.2.2 KATEGORIENBILDUNG UND CODIERUNG	58
4.2.2.1 KATEGORIENBILDUNG AM MATERIAL	59
4.2.3 ANALYSE	60
4.2.4 ERGEBNISDARSTELLUNG	60
5 ERGEBNISSE	61
5.1 FORMALE KRITERIEN	61
5.2 BAUCHGEFÜHL	62
5.3 IDEALVORSTELLUNG EINER LEHRPERSON	65
5.3.1 PÄDAGOGISCHE UND DIDAKTISCHE ANSICHTEN DER SCHULLEITUNGEN.....	65
5.3.2 ZUSAMMENARBEIT IM SCHULISCHEN UMFELD	68
5.3.3 ZUVERLÄSSIGKEIT DER LEHRPERSON	70
5.4 DIVERSITÄT IM TEAM	72
5.4.1 GESCHLECHT	73
5.4.2 ALTER.....	74
5.4.3 BIOGRAFIE.....	75
5.4.4 WEITERE THEMEN BEZÜGLICH DER DIVERSITÄT	75

5.5 MIGRATIONS Hintergrund	76
5.5.1 Sprachkompetenz von Lehrpersonen	76
5.5.2 Interkulturelle Kompetenz von Lehrpersonen	80
5.5.3. Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Signal	81
5.5.4 Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Vorbilder	82
6 Diskussion	84
6.1 Zusammenfassender Kommentar	84
6.2 Kritische Beleuchtung genannter Auswahlkriterien der Schulleitungen	86
6.3 Diversität	87
6.4 Grenzen der Arbeit	90
6.5 Empfehlungen für die Praxis	91
6.6 Ausblick	93
7 Literaturverzeichnis	94
8 Anhang	98
8.1 Fragekatalog für das Leitfadenterview	98
8.2 Transkription	100
8.2.1 Transkription Schulleitung 1	100
8.2.2 Transkription Schulleitung 2	122
8.2.3 Transkription Schulleitung 3	136
8.2.4 Transkription Schulleitung 4	154
8.3 Liste der Codes	174

Abkürzungsverzeichnis

BFS Bundesamt für Statistik

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

LP Lehrperson

MH Migrationshintergrund

SL Schulleitung

SuS Schülerinnen und Schüler

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1 Typologie der Bevölkerung nach Migrationsstatus gemäss Bundesamt für Statistik (BFS 2021)
- Abbildung 2 Faktoren von Bildungserfolg von Lernenden (Strasser und Steber 2010, 103)
- Abbildung 3 Erwartete Wirkungen und Zielgruppen im Überblick (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 46)
- Abbildung 4 Generelles Ablaufschema einer qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2018, 45)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 SPPS-Modell in Anlehnung an Helfferich (2011, 182-185)

Tabelle 2 Informationen zu den Schulleitungen

1 Einleitung

Die Klassen in Schweizer Schulen befinden sich seit längerer Zeit im Wandel. Es ist nicht abzustreiten, dass die kulturelle und ethnische Heterogenität der Klassen zunimmt. Diese Diversität scheint bei den Schüler:innen bereits Norm zu sein. Seitens der Lehrenden ist die kulturelle und ethnische Heterogenität nicht in gleicher Masse anzutreffen. Im Schuljahr 2019/2020 war der Anteil der Lernenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit 25.9 % (BFS 2021) auf der Sekundarstufe 1. Bei den Lehrpersonen betrug der Anteil von Ausländer:innen auf derselben Stufe 8.7 % (BFS 2021). Jedoch liegen keine statistischen Angaben zum Migrationshintergrund vor. Mantel und Leutwyler (2013, 2) gehen davon aus, dass das Verhältnis ähnlich sein wird und der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund höher liegen wird.

Die beiden Dachverbände der Lehrerschaft der Deutschschweiz (LCH) und der Romandie (SER) geben in ihrer Medienmitteilung im Jahr 2016 an, dass etwa 50% der Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund in der Schweiz aufwachsen. In der Mitteilung wird diskutiert, dass die Schule ein wichtiger Ort für die Integration ist. Mit dieser Aussage scheinen sie den Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zuzuschreiben, dass sie die Integration von Lernenden oder Eltern mit Migrationshintergrund im Schulhaus fördern können. Sie zeigen zudem auf, dass im Vergleich zu anderen Studiengängen die Pädagogische Hochschulen einen geringeren Anteil an Studierenden mit Migrationshintergrund aufweisen. Sie plädieren für eine attraktivere Ausbildung an den Pädagogischen Schulen, damit in Zukunft die Lehrkräfte besser durchmischt sind.

Ausserdem zeigt der Schlussbericht der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK 2000, 64) auf, dass Studierende mit Migrationshintergrund auf Grund von Hindernissen, wie formaler und psychosozialer Art, unterrepräsentiert sind. Sie erhoffen sich durch die vermehrte Rekrutierung von Studierenden mit einem «anderen» sprachlichen und kulturellen Hintergrund einen Kulturaustausch während der Ausbildung. Im Klassenzimmer sollen diese Lehrpersonen die Wertschätzung und Akzeptanz «des Anderen» fördern und zusätzlich das Team bei interkulturellen Themen unterstützen.

Einerseits wird die Forderung nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund durch die Untervertretung laut und andererseits wird angenommen, dass die Biografie der Lehrpersonen mit Migrationshintergrund eine wichtige Rolle spielt, um die Heterogenität im Klassenzimmer wertzuschätzen. Zusätzlich können Eltern und weitere Lehrpersonen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund profitieren (Mantel und Leutwyler 2013, 2-11).

Der bildungspolitische Diskurs schreibt den Lehrpersonen mit Migrationshintergrund Kompetenzen aufgrund der Biografie zu. Mich interessiert, inwieweit diese Fremdzuschreibungen von weiteren schulischen Akteuren genannt werden. Damit der Rahmen dieser Arbeit nicht gesprengt wird, wird der Fokus auf die Schulleitungen gelegt. Daraus leitet sich die folgende Forschungsfrage ab:

«Wie wählen Schulleitungen neue Lehrpersonen für das Team aus und inwiefern spielt der Migrationshintergrund der Lehrkraft eine Rolle im schulischen Umfeld?»

1.2 Forschungsstand

Bei der Recherchearbeit wurde bereits innert kurzer Zeit ersichtlich, dass im deutschsprachigen Raum noch keine zahlreichen Forschungen zum Thema «Lehrpersonen mit Migrationshintergrund» getätigt wurden. Im Vergleich gibt es im anglo-amerikanischen Raum zum Thema «minority teacher» und «minority students» diverse Studien. Der Kontext und das Verständnis von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ist im anglo-amerikanischen Raum nicht dasselbe, wie im deutschsprachigen Raum. Folglich können nur mit grosser Vorsicht, wenn überhaupt, die Studienergebnisse auf die hiesigen Gegebenheiten übertragen werden.

In diesem Kapitel werden zuerst die Untersuchungen im deutschsprachigen Raum und anschliessend die relevanten anglo-amerikanischen Forschungen vorgestellt.

Forschungsstand im deutschsprachigen Raum

Das Forschungsprojekt DIVAL (Diversität angehender Lehrpersonen: Fokus Migrationshintergrund) beinhaltet verschiedene Untersuchungen, die sich mit angehenden Lehrpersonen mit Migrationshintergrund befassen (Bischoff und Edelmann 2017, 179-187). Es gibt ebenfalls einige Nachfolgeprojekte, die sich mit dieser Thematik befassen. Darunter gehört das Projekt DIVAL_transition (Bischoff und Edelmann 2017, 179-181), indem es um die folgende Fragestellung ging: «Inwiefern ist ein Migrationshintergrund von Studierenden der PHSG im Rahmen ihres Bewerbungsprozesses auf eine Stelle als Lehrperson an der öffentlichen Volksschule von Bedeutung?». Die Selbstzuschreibungen und Fremdzuschreibungen ihres Migrationshintergrundes spielen ebenfalls bei der Erhebung eine Rolle. Hierzu wurden qualitative Interviews mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule St. Gallen geführt (Ha 2018, 3-6).

Mit dem Fallbeispiel einer Studentin mit einem türkisch-muslimischen Migrationshintergrund wird das Ergebnis präsentiert. Es wird deutlich, dass die Möglichkeit besteht, dass Studierende mit Migrationshintergrund beim Bewerbungsprozess mit Fragen zum Migrationshintergrund konfrontiert werden. Obwohl die Studierenden sich entscheiden, den Migrationshintergrund nicht zu thematisieren. Von der Studentin selbst wird der Migrationshintergrund bezüglich der Mehrsprachigkeit als eine Stärke angesehen. Jedoch nimmt sie die Fremdzuschreibung ihrer muslimischen Konfession als eine Stigmatisierung wahr (Bischoff und Edelmann 2017, 179-187 und Ha 2018, 6-12).

Zu berufstätigen Lehrkräften hat Edelmann (2006, 235-249) Primarlehrpersonen der Stadt Zürich befragt. Untersuchungsgegenstand war die «kulturelle Heterogenität» der Klassen und deren Umgang und inwiefern Lehrpersonen mit Migrationshintergrund, die mit ihrem Migrationshintergrund verbundenen Kompetenzen ins Kollegium einbringen (Edelmann 2006, 242-249).

Aus der Studie kann entnommen werden, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer eigenen biographischen Erfahrungen sich nicht wie ihre Kollegen und Kolleginnen ohne Migrationshintergrund der Thematik ausweichen können (Edelmann 2006, 242-247). Die Befragten mit Migrationshintergrund sehen ihren ihre Wurzeln als eine wichtige Ressource für die Beziehungsarbeit mit den Lernenden mit Migrationshintergrund und deren Eltern. Zudem sehen sich die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund als Vorbilder, die den Bildungserfolg für Menschen mit Migrationshintergrund repräsentieren (Edelmann 2006, 244-247).

Die Interviewten berichten davon, dass sie trotz des Migrationshintergrundes sich im Kollegium vollumfänglich akzeptiert fühlen. Jedoch hängt die Einbringung ihres Migrationshintergrundes davon ab, ob in ihrem Team die kulturelle Heterogenität anerkannt wird und ihr Migrationshintergrund im Kollegium angesprochen werden darf (Edelmann 2006, 242-247). Alle Befragten berichten davon, dass sie vom Kollegium erwarten, dass sie nicht als Vertreter:innen ihrer Herkunftskultur gesehen werden oder nicht die Rolle der Fachperson für Migrationsfragen einnehmen müssen (Edelmann 2006, 246-247; Rotter 2014, 136-137;).

Karakaşoğlu, Wojciechowicz, Bandorski und Kul (2013) haben sich den Studierenden der Universität Bremen und deren Studierende mit Migrationshintergrund gewidmet. Sie wollten einerseits herausfinden, ob diese Studierende eine spezielle Unterstützung brauchen. Andererseits erforschten sie, im Gebiet der praktischen Ausbildung. Sie befragten die Studierenden, wie sie die Praktika wahrnehmen und wie sie von den Ausbildnern und Ausbilderinnen eingeschätzt werden und inwieweit das Thema «Migration» relevant ist (Karakaşoğlu et al. 2013 zitiert nach Mantel 2017, 23-24). Die letzteren Erkenntnisse liefern Einblicke in die Fremdwahrnehmung des Migrationshintergrundes von angehenden Lehrpersonen. Da die Fremdzuschreibung an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund von Bedeutung ist, werden die Ergebnisse der Studie kurz aufgeführt.

Hierzu wurden qualitative Interviews anhand eines Leitfadens geführt und mit der Grounded Theory und der Dokumentarischen Methode analysiert. Es wurden fünf Studierende und neun Praktikumsausbilder:innen interviewt (Mantel 2017, 23-24).

Aus der Analyse wird ersichtlich, dass die Ausbilder:innen die Studierenden mit Migrationshintergrund «entlang zugeschriebener kultureller Merkmale definieren (Karakaşoğlu 2013 zitiert nach Mantel 2017, 24)».

Studierende aus dem «östlichen Norden» werden als fleissig, leistungsorientiert und organisiert beschrieben. Hingegen werden den «Studierende aus dem «Südosten» Leistungsbereitschaft im akademischen Kontext pauschal abgesprochen (Karakaşoğlu et al. 2013 zitiert Mantel 2017, 24)».

Bei Beratungs- und Bewertungssituationen mit Ausbilder:innen werden die Studierenden auf das «Fremdsein» angesprochen (Karakaşoğlu et al. 2013 zitiert nach Mantel 2013, 24).

Zudem wird das muslimische Kopftuch als «Symbol der Bedrohung demokratischer Grundwerte wahrgenommen und mit menschlicher Rückständigkeit, patriarchalischer Orientierung sowie menschen- und frauenverachtender Ideologie assoziiert.» (Karakaşoğlu et al. 2013 zitiert nach Mantel 2013, 24). Dies zeigt, dass Studentinnen mit einem muslimischen Kopftuch in den Praktika Demütigungen und Ausgrenzungen erfahren (Karakaşoğlu et al. 2013 zitiert nach Mantel 2017, 24).

Ausserdem werden Studierenden mit Migrationshintergrund Aufgaben aufgetragen, in denen sie als Vermittler:innen und Übersetzer:innen tätig sind, obwohl keine Ausbildung hierzu absolviert wurde (Karakaşoğlu et al. 2013 zitiert nach Mantel 2017 24-25).

Georgi, Ackermann und Karakaş (2011) gehen bei ihrer Untersuchung auf die bildungspolitischen Forderungen ein. Hierzu befragten sie angehende und bereits unterrichtende Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. Indirekt können aus dieser Studie auch Fremdkonzepte von weiteren schulischen Akteuren erarbeitet werden.

Ein grosser Teil der Befragten gibt an, dass ihr Migrationshintergrund einen wichtigen Teil in ihrem Berufsalltag einnimmt. Diese Lehrpersonen sehen eine soziale Verantwortung gegenüber den Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Hierzu geben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie sich insbesondere für den Bildungserfolg von Lernenden mit Migrationshintergrund einsetzen und gleich viele geben an, Rücksicht auf die Lernbedingungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu nehmen (Georgi et al. 2011, 265-272)

Die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sehen sich als Vorbilder für Lernende mit Migrationshintergrund, da sie aufgrund der eigenen Erfahrungen sprachlich-kulturelle Gemeinsamkeiten und weitere Erfahrungen, wie zum Beispiel Diskriminierung gehört, teilen (Georgi et al. 2011, 269).

Lehrpersonen geben an, dass sie von Lernenden mit Migrationshintergrund durchaus als Vertrauenspersonen gesehen werden (Georgi et al. 2011, 268-270)

Bei Elternfragen und im Team sehen sich die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund als Mittler:innen und Ansprechpartner:innen (Georgi et al. 2011, 270-271).

Wie die Befragten aus Edelmanns (2006) Studie lehnen die Befragten es ab, wenn ihnen aufgrund der eigenen Biographie die Rolle einer Fachperson für Migrationsfragen übernehmen müssen (Georgi et al. 2011, 265-272 und Rotter 2014, 138).

Rotter (2014, 138-139) kritisiert, dass es bei dieser Studie die Lehrpersonen zu einer homogenen Gruppe ohne jegliche Differenzierungen zusammengefasst werden. Zusätzlich fehlt eine Vergleichsgruppe für eine vertiefte Auseinandersetzung.

Lengyel und Rosen (2015, 161-181) greifen ebenfalls die Forderungen und Zuschreibungen der Bildungspolitik auf. Hierzu befragen sie Lehramt Studierende. Sie wollen wissen, inwieweit die Lehrpersonen in ihrem Berufsalltag mit den Zuschreibungen der sprachlichen und kulturellen Vermittler:innen umgehen, sowie welche Vor- und Nachteile sie sehen. Zudem wollen sie herausfinden, wie sie ihre Mehrsprachigkeit und ihre biografischen Erfahrungen in den schulischen Alltag miteinbeziehen wollen (Lengyel und Rosen, 2015, 167).

Hierzu wurden Gruppendiskussionen durchgeführt mit jeweils drei bis vier Studierenden und Portfolio Einträge, die sie während dem Studium geschrieben haben, wurden ebenfalls analysiert (Lengyel und Rosen 2015, 167).

Alle betonen, dass sie sich für Lernende mit Migrationshintergrund einsetzen, aber sehen ihre eigenen biografischen Erfahrungen nicht zweifellos als einen Vorteil hierfür (Lengyel und Rosen 2015, 167-170).

Die Meinungen zur Zuschreibung als sprachliche und kulturelle Vermittler:innen ist bei den Studierenden gespalten. Einerseits sind sie bereit in diese zugeschriebenen Rolle reinzuschlüpfen, wenn dies von den Eltern und Lernenden mit Migrationshintergrund erwünscht wird. Eine Studierende erwähnt, dass sie anderen Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund ebenfalls helfen kann, indem sie versucht die Hintergründe von Lernenden zu verstehen (Lengyel und Rosen 2015, 177-179).

Andererseits vermerken einige Befragten zu Recht, dass jeder erlebte Migrationshintergrund individuell ist und sie treten somit kritisch gegenüber der Homogenisierung des Migrationshintergrundes. Zudem wollen sie nicht auf die Rolle der Integrationsexperten und Integrationsexpertinnen reduziert werden (Lengyel und Rosen 2015, 168). Sie sind ebenfalls der Meinung, dass alle Lehrpersonen interkulturelle Kompetenzen mitbringen müssen und dieses Thema ebenfalls einen festen Platz in der Ausbildung einnehmen muss (Lengyel und Rosen 2015, 168-176).

Die Mehrsprachigkeit wird als nützlich beschrieben, jedoch hängt es von der Schule ab, ob diese Ressourcen anerkannt werden, damit diese in den schulischen Kontext einfließen (Lengyel und Rosen 2015, 176).

Forschungsstand im anglo-amerikanischen Raum

Rotter (2014, 131) hält fest, dass in Amerika und in Grossbritannien bisher nur die Lehrkräfte selbst befragt wurden. Weitere Akteure im schulischen Umfeld, wie Schulleitungen, Kollegen, Eltern und Lernende wurden nicht direkt für die Untersuchungen berücksichtigt (Rotter 2014, 131). Im Folgenden werden die relevanten anglo-amerikanischen Studien kurz vorgestellt.

Rotter (2014, 131-132) fasst zusammen, dass zum Teil die «minority teacher» geäußert haben, dass die «minority students» ihnen private Schwierigkeiten anvertraut haben (Solomon 1997, 401 ff. zitiert nach Rotter 2014, 131-132). Dies ist nicht bei allen Erfahrungen der Fall.

«Black teacher» berichten davon, dass «black pupils» sie als Lehrperson nicht akzeptieren, da die Lehrkraft trotz der dunklen Hautfarbe die Werte der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. Dies wird von einer Lehrperson auch als «not black enough» (Pole 1999, 323 zitiert nach Rotter 2014, 132) bezeichnet. Auch die Studie von Maylor legt dar, dass die Lehrpersonen eher Schwierigkeiten haben den Respekt von «black pupils» zu erhalten und zum Teil sich die «black pupils» mit einer oder einem «black teacher» unwohl fühlen. Die Gründe sehen die Lehrkräfte in den existierenden Stereotypen der «black people». Hierzu zählt, dass die Gesellschaft diesen Personen keine Autoritätsfunktion zuschreibt (Rotter 2014, 132-133). Im Gegensatz zu den Lernenden haben, gemäss Solomon, die Eltern der «minority pupils» eine positivere Haltung gegenüber diesen Lehrkräften. Bei den Befragungen von Milner und Hoy ist ersichtlich geworden, dass eine afroamerikanische Lehrkraft sich fremd fühlt in der schulischen Umgebung und wird von der Schulverwaltung als eine Fremde behandelt. Von Ausgrenzungen wegen der ethnischen Zugehörigkeit und Stereotypisierungen sprechen ebenfalls die Lehrkräfte bei den Untersuchungen von Pole. In der gleichen Studie kommt zum Vorschein, dass einigen «minority teacher» wegen ihres Hintergrunds zusätzliche Aufgaben aufgetragen werden. Ihre interkulturellen Kenntnisse werden nicht als Zusatzqualifikation angesehen, sondern werden als selbstverständlich wahrgenommen (Rotter 2014, 134).

Die Studien im anglo-amerikanischen Raum gehen auf diverse Aspekte der «minority teacher» und «minority students» ein, jedoch gibt es keine konkreten Studien in Bezug auf die Schulleitungen. Im deutschsprachigen Raum gibt es in diesem Gebiet ebenfalls eine Lücke. Ausschliesslich der Studie von Rotter (2014) geht auf die Sichtweise der Schulleitungen ein. Diese Masterarbeit ist in diesem Forschungsmanko situiert. Auch wenn diese Arbeit einen kleineren Umfang an Material hat, erhoffe ich mir einen kleinen Bruchteil dieser Lücke zu füllen.

1.3 Vorgehen Aufbau der Arbeit

Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurden zuerst bereits vorhandene Literaturwerke und Untersuchungen analysiert. Die Ergebnisse sind im Kapitel 1.3 aufgeführt. Anschliessend wurden qualitative Interviews durchgeführt. Es wurden vier Schulleiter:innen aus dem Kanton Zürich ausgewählt, die anhand eines Leitfadens interviewt wurden. Anschliessend wurden die Audioaufnahmen transkribiert und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) mit dem MAXQDA Programm ausgewertet.

Im Kapitel 1.3, wird wie soeben erwähnt, der relevante Forschungsstand aus dem deutschsprachigen und anglo-amerikanischen Raum vorgestellt. Das Kapitel 2 umfasst fünf Unterkapitel, in welchem der theoretische Bezugsrahmen vorgestellt wird. Im ersten Kapitel (Kapitel 2.1) wird der Begriff «Migrationshintergrund» definiert. Anschliessend wird die Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund und mögliche Lösungsansätze vorgestellt (Kapitel 2.2). Im nächsten Abschnitt werden die Forderungen der Bildungspolitik vertiefter bearbeitet (Kapitel 2.3) und nachfolgend werden die Erwartungen von weiteren schulischen Akteuren beleuchtet (Kapitel 2.4). Für dieses Kapitel ist die Forschung von Rotter (2014) von grosser Bedeutung. Am Ende des Kapitels werden die Befunde nochmals zusammengefasst (Kapitel 2.5).

Nach der theoretischen Aufarbeitung werden im Kapitel 3 die Erhebungsinstrumente und im Kapitel 4 die Auswertungsmethoden umrissen. Daraufhin werden die Ergebnisse der Analyse im Kapitel 5 vorgestellt. Die Befunde werden in fünf Themenbereiche zusammengefasst. Der erste Teil umfasst die formalen Kriterien (Kapitel 5.1), der zweite Teil des Kapitels zeigt die affektiven Kategorien auf (Kapitel 5.2). Das Kapitel 5.3 zeigt auf, welche Idealvorstellungen die Schulleitungen von Lehrpersonen haben. Darauf folgt der Themenbereich Diversität (Kapitel 5.4). Zuletzt folgt das Kapitel 5.5, in welchem alle Kategorien bezüglich des Migrationshintergrundes vereint werden.

Anschliessend wird im Kapitel 6 das Fazit der Ergebnisse zusammengefasst (Kapitel 6.1). Im Kapitel 6.2 und Kapitel 6.3 werden zwei Diskussionspunkte angestrebt und vertiefter analysiert. Danach werden die Grenzen der Arbeit aufgezeigt. Zuletzt folgen Empfehlungen für die Praxis und der Ausblick.

2 Migration und Bildung – zentrale Themen in der Theorie

Das folgende Kapitel widmet sich den relevanten theoretischen Hintergründen. Es werden verschiedene Themen erarbeitet und durchleuchtet. Zu Beginn wird der Termini Migrationshintergrund zum Schwerpunkt, da die Definition dieses Begriffes für die folgende Arbeit essenziell ist. Hierbei wird die Begriffsdefinition kurz erläutert und anschliessend folgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Bezeichnung «mit Migrationshintergrund». Im nächsten Kapitel wird die Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund und die daraus resultierenden Lösungsansätze zum Thema. Der Einfluss von Lehrpersonen auf den Bildungserfolg von Schüler:innen erhält am Ende des Kapitels seinen Schwerpunkt. Anschliessend folgt das Kapitel 2.3. Der Fokus liegt auf der Forderung nach mehr Lehrpersonen und welche Erwartungen und Hoffnungen an diese Lehrkräfte gestellt werden. Zudem wird in diesem Kapitel genauer auf die Studie von Rotter (2014) und ihre Ergebnisse eingegangen. Zuletzt wird zusammengefasst und die Relevanz dieser Forschungen und Theorien für meine Fragestellung aufgezeigt.

2.1 Migrationshintergrund

In dieser Masterarbeit ist der «Migrationshintergrund» ein zentraler Begriff. Im Alltag sowie in der Forschung selbst, gibt es keine allgemeingültige Definition. Kemper (2010, 315-326) zeigt auf, dass bei Untersuchungen verschiedene Kombinationen von Merkmalen verwendet werden, um den Terminus zu definieren. Ausgehend vom Forschungsgegenstand werden diverse Akzente festgelegt und dies führt gemäss Kemper (2010, 315-316) dazu, dass Datenvergleiche nur erschwert möglich sind. Der Autor hält fest, dass die Staatsangehörigkeit, der Geburtsort beziehungsweise das Geburtsland, der Generationenstatus im Sinne von Personen mit Migrationshintergrund 1., 2. und 3. Generation, das Zuwanderungsalter, der Aufenthaltsstatus, die Religionszugehörigkeit, die zwischenzeitliche Aufenthalte in einem anderen Land und die Ethnizität als mögliche Kriterien für die Migrationsdefinition verwendet werden (Kemper 2010, 316-320).

Der Ansatz, die Differenzierung des Migrationshintergrundes mit der Staatsangehörigkeit zu benutzen, ist für Kemper (2010, 317-318) für die aktuelle Situation nicht mehr geeignet. Diese Sichtweise wird ebenfalls im Beitrag vom Bundesamt für Statistik unterstützt (BFS 2021). Denn gemäss Kemper (2010, 317-326) wächst der Anteil von Lernenden mit der hiesigen

Staatsangehörigkeit seit den letzten Jahren und wird in den folgenden Jahren weiter steigen. Kemper (2010, 317-326) zeigt auf, dass in der PISA-Studie ersichtlich wurde, dass die Sprachen, mit welcher die Kinder und Jugendlichen aufwachsen eine stärkere Rolle spielen. Zudem sollen laut Kemper (2010, 321) Eltern dieser Personen ebenfalls miteinbezogen werden, wenn es um die Bestimmung des Migrationshintergrundes geht. Von Vorteil ist es, wenn ebenfalls zum sozioökonomischen Hintergrund Daten verfügbar sind und herbeigezogen werden (Kemper 2010, 321).

Das Schweizer Bundesamt für Statistik hat ein eigenes Schema für Personen mit Migrationshintergrund erstellt. Diese Typologie sieht folgedermassen aus.

Schema zur Typologie der Bevölkerung nach Migrationsstatus

Geburtsort	Staatsangehörigkeit	Geburtsort der Eltern		
		2 im Inland	1 im Inland 1 im Ausland	2 im Ausland
im Inland	gebürtige Schweizer/innen	0	0	II
	Eingebürgerte	0	II	II
	Ausländer/innen	0	II	II
im Ausland	gebürtige Schweizer/innen	0	0	I
	Eingebürgerte	I	I	I
	Ausländer/innen	I	I	I

I Bevölkerung mit Migrationshintergrund der 1. Generation
 II Bevölkerung mit Migrationshintergrund der 2. Generation
 0 Bevölkerung ohne Migrationshintergrund

Abbildung 1. Typologie der Bevölkerung nach Migrationsstatus gemäss Bundesamt für Statistik 2015¹

¹ Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>. Zugriff am 01.04.2021 um 15:00.

Es ist ersichtlich, dass in dieser Typologie die Staatangehörigkeit, der Geburtsort, die Einbürgerung und der Generationenstatus, welche Kemper (2010, 315-326) erwähnt, eine Rolle spielen.

Gemäss dieser Definition haben ausländische Staatsangehörige, die zwei Elternteile haben, die in der Schweiz geboren sind, keinen Migrationshintergrund, andernfalls schon. Bei den eingebürgerten Schweizer:innen wird es gleichermassen gehandhabt. Hingegen haben gebürtige Schweizer:innen mit Eltern, die beide im Ausland geboren wurden, den Status von Migrationshintergrund der 2. Generation.

Da diese Definition, die einige Bereiche der erwähnten Merkmale abdeckt und die erhobenen Daten zu den Personen mit Migrationshintergrund direkt für die Arbeit verwendet werden können, wird in der Arbeit stets diese Definition gemeint.

«mit Migrationshintergrund»

An dieser Stelle ist es mir wichtig aufzuzeigen, dass die Bezeichnung «mit» und «ohne» Migrationshintergrund durchaus problematisch sein kann. Im ersten Schritt gehe ich darauf ein, weshalb es wichtig ist, diese «Trennung» doch vorzunehmen. Anschliessend wird dargestellt, was der Begriff «Migrationshintergrund» suggeriert und wer im bildungspolitischen Diskurs damit gemeint ist.

Für Personen mit Migrationshintergrund verwenden Mecheril et al. (2010, 17) in ihrem Beitrag, den konstruierten Begriff «Migrationsandere». Sie beschreiben, dass mit diesem Begriff für den pädagogischen Diskurs klar wird, dass man Prozesse und Strukturen herstellt, die auf «Andere» verweisen. Obwohl «Migrationsandere» auf die geteilte Erfahrung von Menschengruppen hinweist, soll bei diesem konstruierten Begriff klar werden, dass es sich eben um eine Konstruktion dieser Zusammengehörigkeit handelt (Mecheril et al. 2010, 17). Dennoch braucht es in der Pädagogik diese Bezeichnung, damit «Erfahrungen von Menschen und Bildungsprozesse (Mecheril et al. 2010, 17)» verstanden werden.

Mit dem Zusatz «mit Migrationshintergrund» entstehen zwei Kategorien, und zwar die Menschen «mit Migrationshintergrund» und die Menschen «ohne Migrationshintergrund». Zu Recht zeigt Rotter (2014, 78) auf, dass es sich hierbei um eine binäre Kodierung handelt. Die Differenzierung ist das «Eingewandert-Sein», das gemäss der Definition durchaus vererbbar

ist. Rotter (2014, 79) verweist darauf, dass diese Zuschreibung eine homogene Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund suggeriert. Sie seien in ihrer ethnischen Herkunft, religiösen Orientierung, ihrer Aufenthaltsdauer und ihrer Migrationsmotive, ihres Bildungshintergrunds und ihrer persönlichen Interessen gleich gesetzt. Somit werden Personen mit Migrationshintergrund nicht als «unverwechselbare und einmalige Individuen erkannt und anerkannt, vielmehr spräche aus ihnen der “Hintergrund” (Rotter 2014, 79). Es wird eine homogene Gruppe gebildet, die nicht weiter differenziert wird (Rotter 2014, 80-82). Solch eine Gruppierung entsteht auch bei Lehrkräften mit Migrationshintergrund. Bei Lehrpersonen mit Migrationshintergrund wird gemäss Krüger-Potratz (2013, 17) verschleiert, dass nicht alle mit einem Migrationshintergrund den gleichen Zugang zum Lehrberuf haben.

Laut Rotter (2014, 81-83) sind unterschwellige Erwartungen und Zuschreibungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zu finden. Zum einen werden sie als Vorbilder:innen und Kulturvermittler:innen gesehen und zum anderen soll es ihnen, wegen ihres Hintergrundes, möglich sein, Lernende mit Migrationshintergrund im Unterricht zu motivieren und ihnen bei der schulischen und gesellschaftlichen Integration zu helfen. Aus diesen unterschweligen Annahmen zeigt Rotter (2014, 81) auf, dass die angesprochenen Lehrpersonen mit Migrationshintergrund im Bildungsdiskurs somit von äusseren Merkmalen erkennbar sind. Dies kann deren Aussehen, Name oder der sprachliche Akzent sein. Mit einem konkreten Beispiel zeigt Rotter (2014, 81-82) auf, wie eine stereotype Vorstellung von «mit Migrationshintergrund» entsteht und welche Personen nun in diese Gruppe gehören und welche nicht. Im Folgenden wird das Beispiel vorgestellt:

«So wird z.B. bei einer Lehrkraft, die einen deutschen Vater und eine kanadische Mutter hat, bei der beiden Elternteile Akademiker sind, die einen in Deutschland gängigen Vor- und Nachnamen besitzt sowie in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, der laut der gängigen statistischen Klassifikation vorhandene Migrationshintergrund von Schülern und Kollegen in der Interaktion wohl kaum wahrgenommen, solange dieser biografische Hintergrund von der Lehrkraft nicht selbst thematisiert und eingebracht wird. (...) Mit Blick auf die ethnische und sprachliche Zusammensetzung der Schülerschaft an deutschen Schulen wird diese Lehrkraft jedoch vermutlich kaum die oben skizzierten Erwartungen erfüllen können. (...) zum anderen unterscheidet sich ihr biografischer Hintergrund ebenso von dem der meisten Schüler mit

Migrationshintergrund, wie dies bei der Mehrheit der Lehrkräfte ohne Migrationserfahrung der Fall ist (Rotter 2014, 81-82).»

Dieses Beispiel zeigt auf, dass bei Lehrpersonen mit Migrationshintergrund nur die Personen gemeint sind, die von der Mehrheitsgesellschaft besonders abweichen. Dadurch entsteht das Problem, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als «Andere» definiert werden und somit eine «Nicht-Zugehörigkeit» festgelegt wird (Rotter 2014, 82-83). Des Weiteren wird ersichtlich, dass Migrationshintergrund in diesem Zusammenhang nicht gleich Migrationshintergrund bedeutet (Rotter 2014, 84).

2. 2 Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund

In diesem Unterkapitel wird die Bildungsbenachteiligung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund kurz aufgegriffen, denn diese Problematik hat unter anderem dazu geführt, dass mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund gefordert wurden, beziehungsweise werden (LCH 2016). In diesem Beitrag wird auf weitere Erklärungsansätze und Massnahmen eingegangen, die getroffen wurden, um der Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund entgegenzuwirken. Diese sind hier wichtig aufzuzeigen, damit verständlich wird, wie es dazu gekommen ist, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als eine mögliche Lösung gesehen werden.

Rotter (2014, 23-25) geht in ihrem Beitrag auf die PISA Studie ein, deren Resultate zu Aufrufen nach Massnahmen geführt hatte. Rotter (2014, 23-25) zeigt, dass bei der PISA Studie im deutschsprachigen Raum, die Leistungsergebnisse von Lernenden mit Migrationshintergrund geringer sind als diejenigen von Schülern und Schülerinnen ohne Migrationshintergrund (Rotter 2014, 23-25). Hierbei hält sie nochmals fest, dass diese Ergebnisse eine homogene Gruppe von Lernenden mit Migrationshintergrund erschaffen, welche nicht ihre Heterogenität des Migrationshintergrundes beachtet (Rotter 2014, 25). Auch der Expertenbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrats (2018, 34-40) zeigt auf, dass in der Schweiz die Bildungschancen für Menschen, die aus einer benachteiligten sozialen Schicht stammen oder Migrationshintergrund haben, geringer sind. Rotter (2014, 25-26) geht weiter auf diverse internationale Schulleistungsstudien ein, welche die Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund verdeutlichen. An dieser Stelle kommt die Frage auf, ob nicht das Herkunftsland und

die soziale Schichtzugehörigkeit ebenfalls berücksichtigt werden müssen, wenn von Bildungsbenachteiligung von Lernenden gesprochen wird. Hierzu äussert sich Rotter (2014, 32) folgendermassen:

«Hinsichtlich der Bildungsbenachteiligung, des Kompetenzerwerbs und des Bildungserfolgs zeigen sich also eklatante Unterschiede zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. Diese generalisierende Aussage ist – wie gezeigt – bezüglich verschiedener Faktoren wie z.B. Herkunftsland, Verweildauer und Sozialschichtzugehörigkeit weiter zu differenzieren. Doch auch unter Kontrolle dieser Variablen bleiben Disparitäten bestehen; die Sozialschichtzugehörigkeit kann also nicht vollständig die Benachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund aufklären (Rotter 2014, 32).»

Erklärungsansätze und Massnahmen – Lösungsansätze

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie es zur Bildungsbenachteiligung kommt und wie die Lösungsansätze aussehen.

Laut Rotter (2014, 32-33) wurden für eine lange Zeit die Erklärungen auf die individuelle Ebene zurückgeführt. Ursachen wurden bei den kulturellen und familiären Hintergründen gesucht (Rotter 2014, 32-33). Daneben führt sie auf, dass seit der PISA Studie verstärkt die Begründung auf der sprachlichen Ebene der Schüler:innen gesucht wird. Dies ist laut Rotter (2014, 33-34) ein Lösungsansatz, der sich auf die Personengruppe «Migranten» fixiert und somit auf zielgruppenspezifische Fördermassnahmen zurückgreift.

Heute wird diese Sichtweise zunehmend kritisiert und wie Leemann et al. (2015, 181-182) es erwähnen, werden vermehrt systemische Merkmale, wie zum Beispiel die institutionelle Diskriminierung, unter die Forschungslupe genommen (Rotter 2014, 34).

Hierzu gehören zum Beispiel diskriminierende Entscheidungen von Schulen, Lehrpersonen und Schulämtern. Ihre Auswahl ist vor allem beim Übergang von der Primarschule in die weiterführenden Schulen entscheidend (2014, 34-36). Zusätzlich zu den genannten Akteuren wird auf die Veränderung der gesamten Institution Schule gesetzt (Rotter 2014, 34-36).

In dieser Arbeit sind die Untersuchungen relevant, die über Lehrpersonen und deren Einflüsse auf das Verhalten von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund berichten. Nach Rotter (2014, 35-36) haben häufig qualitative Studien gezeigt, dass bei der Sichtweise von

Lehrpersonen auf Lernende mit Migrationshintergrund, Stereotypisierungen, Defizitorientierung und Generalisierungen mitschwingen. Rotter (2014, 35) verweist darauf, dass es keine Studien im deutschsprachigen Raum gibt, die nachweisen inwiefern diese Sichtweisen die Beurteilungspraxis bestimmen. Jedoch vermerkt Rotter (2014, 27), dass die Deutsch-Note ein grösseres Gewicht bekommt bei der Übergangsempfehlung als die Mathematik-Note. Ausserdem erwähnt Rotter (2014, 27-28), dass Lehrkräfte bei der Laufbahneempfehlung, nicht nur auf die Noten zurückgreifen, sondern die Arbeits- und Sozialverhalten, Lernbereitschaft und der sozioökonomischen Status auch in die Empfehlung miteinfließen. Hierbei geht sie nicht darauf ein, ob die Lehrpersonen dies bewusst als Kriterium auswählen oder dies unbewusst geschieht.

Leemann et al. (2015, 181-182) beleuchten ebenfalls, dass nicht nur die Zeugnisnote bei der Selektion und Einteilung von Lernenden zählen, sondern weitere Faktoren eine Rolle spielen. Der Autor verweist auf die Notwendigkeit die vorhandenen Klassen, wie zum Beispiel diverse Sekundastufen, Förder- und Sonderklassen zu füllen. Aufgrund von solchen Bedingungen können gemäss Leemann et al. (2015, 182) Schüler:innen mit Migrationshintergrund benachteiligt werden. Die von Leemann et al. (2015, 181-182) aufgeführte Problematik und die zusammenhängende Bildungsbenachteiligung ist hier auf die Organisation der Schule zurückzuführen.

Lösungsansatz

Aufgrund der geschilderten Bildungsbenachteiligung und einem Perspektivenwechsel werden neue Lösungsansätze angestrebt. Diese werden im Folgenden geschildert. Laut Rotter (2014, 36) werden die Stimmen laut, die eine interkulturelle Öffnung der Schule wollen, da dies in der Verantwortung der Schule liegt, sich gesellschaftlich anzupassen. Dies heisst, Schulen sehen den Migrationshintergrund als Normalität an (Rotter 2014, 36). Der Prozess der interkulturellen Öffnung hat verschiedene Massnahmen, eine davon ist die Rekrutierung von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ins Team (Rotter 2014, 36). Hierbei stützt sie sich auf Hoogsteders «Sieben-Stadien-Modell», in der die Einstellung von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund die vierte Phase ist (Besamusca-Janssen/Scheve 1999 zitiert nach Rotter 2014, 36). Rotter (2014, 37) verweist darauf, dass die Aufnahme von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund eine von vielen Massnahmen sein muss, um die Öffnung der Schulen voranzutreiben. Die bildungspolitische Forderung nach mehr Lehrkräften mit Migrationshintergrund wird ebenfalls in der Medienmitteilung der beiden Dachverbände der Lehrerschaft der

Deutschschweiz (LCH) und der Romandie (SER) im Jahr 2016 ersichtlich. Diese sprechen davon, dass die Schule ein wichtiger Ort für die Integration ist und somit Lehrpersonen mit Migrationshintergrund im Lehrerkollegium vertreten sein müssen. Um dies zu erreichen, fordern sie ebenfalls die pädagogischen Hochschulen auf, mehr Studierende mit Migrationshintergrund zu rekrutieren (LCH 2016).

Die pädagogische Hochschule Bern will gemäss dem Bericht der swissinfo im Jahr 2017, Massnahmen ergreifen und direkt Personen mit Migrationshintergrund ansprechen, eine Ausbildung an der pädagogischen Hochschule aufzunehmen.

Auch die EDK formuliert bildungspolitische Massnahmen in ihrem Schlussbericht zur «Interkulturellen Pädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung». Sie fordern nach mehr Studierenden mit Migrationshintergrund an pädagogischen Hochschulen, da solche Lehrpersonen wichtig sind für den Austausch, Wertschätzung und Akzeptanz «des Anderen» (EDK 2000, zitiert nach Mantel 2017, 16).

Mecheril et al. (2010, 91) verweisen zu Recht auf die Gefahren hin, die bei der Einstellung von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund vorkommen können. Eine kritische Nebenfolge zeigt sich, wenn nur den Lehrpersonen mit Migrationshintergrund die Aufgabe der interkulturellen Öffnung übergeben werden. Oder wenn die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als blosser Entlastung für Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund gesehen werden und unter anderem diesen, die Lernenden mit Migrationshintergrund zur Verantwortung übertragen werden (Gaitanides 2006, 230 zitiert nach Mecheril et al. 2010, 91). Markus Villiger äussert sich ebenfalls kritisch zu diesem Thema im Tagblatt. Es ist für ihn wichtig, dass den Junglehrpersonen mit Migrationshintergrund nicht gleich kulturelle Aufgaben aufgedrängt werden, denn diese haben bereits zahlreiche weitere Herausforderungen zu meistern (Winder 2012).

Das QUIMS Programm

In diesem Abschnitt wird das «QUIMS» Programm des Kanton Zürichs für die Schulen vorgestellt, da diese Massnahme ebenfalls dazu dient, die Lernenden zu unterstützen. Zudem wurde für die qualitativen Interviews explizit der Schwerpunkt auf QUIMS Schulen gelegt.

Das Projekt «Qualität in multikulturellen Schulen» auch kurz QUIMS genannt, ist für Schulen mit überdurchschnittlich vielen Lernenden aus eingewandertem, fremdsprachigem und sozial nicht privilegiertem Hintergrund. In der Infobroschüre heisst es einerseits, dass diese Schulen

finanzielle Unterstützung vom Kanton Zürich erhalten, damit sie die Lernenden besser mit Förderunterricht und Integrationsarbeit unterstützen können. Andererseits wird explizit erwähnt, dass die monetäre Unterstützung «leistungsschwächeren wie den leistungsstärkeren, den einheimischen wie den zugezogenen (Bildungsdirektion Zürich 2019, 3)» Lernenden gedacht ist. In diesem Programm sind die Handlungsfelder «Sprachförderung», «Förderung des Schulerfolgs» und «Förderung der sozialen Integration» zentral. Zudem hat das Projekt verschiedene Schwerpunkte, die jeweils einzeln während mehreren Jahren verfolgt werden. «Schreiben auf allen Schulstufen» und «Sprache und Elterneinbezug im Kindergarten» waren die Massnahmen für die Jahre 2014 bis 2018. Der neue Schwerpunkt, bis im Jahr 2022, ist «Beurteilen und Fördern mit Fokus auf Sprache» (Bildungsdirektion Zürich 2019, 5-6).

In diesem Programm werden Lösungsansätze angestrebt, die einerseits auf der individuellen Ebene der Lernenden situiert sind und andererseits werden Veränderungen der Schule als Institution, insbesondere der Lehrpersonen, angestrebt.

2.2.1 Einfluss von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund auf Lernende mit Migrationshintergrund

In diesem Kapitel wird näher erläutert, welche Faktoren die Schüler:innen mit Migrationshintergrund in ihrem Bildungserfolg beeinflussen können. Hierfür wird das Modell von Strasser und Steber (2010, 103-104) verwendet. Anschliessend werden die Einflüsse von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund vorgestellt.

Strasser und Steber (2010, 97-98) stellen sich die Frage, inwieweit die Forderung nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund und die mitschwingenden Hoffnungen belegbar sind.

Unter den Hoffnungen, die Strasser und Steber (2010, 97-98) erwähnen, verbergen sich verschiedenste Aspekte. Hierzu zählt, dass von den Lehrpersonen mit Migrationshintergrund erwartet wird, dass sie eine nähere Bindung zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund aufbauen können. Auch Lernende ohne Migrationserfahrungen haben Vorteile durch die Diversität der Lehrkräfte. Die Forschenden erwähnen, dass Lehrer:innen wegen ihren ethnischen Erfahrungen verschiedene Sichtweisen mitbringen. Demnach wirken diese Kenntnisse positiv auf ihr pädagogisches Können aus. Zusätzlich wird durch diese Lehrpersonen ein vorteilhafter

Einfluss auf die Kollegen- und Kolleginnen- und die Elternarbeit erwartet, hierbei wird nicht näher erläutert, was genau die Einflüsse sind.

Weitere Hoffnungen gehen davon aus, dass durch die verschiedenen soziokulturellen Erfahrungen der Lehrkräfte, sie sensibler sind für «diskriminierende Aspekte gängiger Praktiken im Bildungssystem (Strasser und Steber 2010, 98)». Wenn das Erläutern und Erarbeiten von Inhalten als die höchste Priorität im Unterricht angesehen wird, ist es durchaus fragwürdig, weshalb Lehrkräfte mit Migrationshintergrund bessere Wissensvermittler:innen sind, wenn in erster Linie in der Schule kulturneutrales Wissen weitergegeben wird. Auf diese Frage verweisen Strasser und Steber (2010, 98-104) auf die folgende Abbildung. In diesem Modell werden die diversen Faktoren, die den Bildungserfolg von Lernenden beeinflussen, dargestellt.

Abbildung 2. Faktoren von Bildungserfolg von Lernenden (Strasser und Steber 2010, 103)

Beim Betrachten des Modells wird klar, dass die Bedingungen in einem komplexen System eingebettet sind. Strasser und Steber (2010, 103) verweisen darauf, dass bei dieser Darstellung theoretisch angenommen wurde, «dass sich strukturelle Merkmale vermittelt über individuelle Bedingungsfaktoren und Prozessmerkmale des Unterrichts und der Familie auf den Bildungserfolg auswirken (Strasser und Steber 2010, 103)». Die Autoren erstellen auf der Grundlage dieser Abbildung vier unterschiedliche Ebenen (Strasser und Steber 2010, 103).

1. Die Lehrperson mit ihrem spezifischen Wissen und Können
2. Die Eben des/der einzelnen Schülers/Schülerin
3. Die Ebene des schulischen Kontexts/ sozialer Nahbereich von Schule
4. Die Eben des ausserschulischen Kontexts

Gemäss Strasser und Steber (2010, 103) helfen die Ebenen, empirische Ergebnisse zu ordnen und die Rolle von Lehrkräften mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Sichtweisen wahrzunehmen. Die Autoren setzen weiter einen Schwerpunkt auf die erste und zweite Ebene und erläutern diese genauer. Angesichts der Grenzen dieser Arbeit werden diese notwendigerweise nur als Skizze zusammengefasst.

Die Lehrperson mit ihrem spezifischen Wissen und Können

Auf dieser Ebene sind die persönlichen Charakterzüge und weitere Kompetenzen von Lehrpersonen integriert. Strasser und Steber (2010, 105) stellen verschiedenen Studienergebnisse vor. In den Studien hat sich ergeben, dass den Lehrpersonen mit Migrationshintergrund die Werte, die von ihren Familien weitergegeben wurden, eine grosse Rolle in ihrem persönlichen Leben und als Lehrkraft spielen. Zudem waren Lehrpersonen mit asiatischem Hintergrund vom Status quo des Bildungssystems unzufrieden. Sie möchten als Vorbild fungieren und zur sozialen Veränderung beitragen (Strasser und Steber 2010, 105). Es wird nicht weiter ausgeführt, welche Personengruppen genau mit dem asiatischen Hintergrund gemeint sind.

Zum Wissen und Können der Lehrperson gehört ebenfalls ihr Fachwissen, fachdidaktisches Wissen, ihr allgemeines pädagogisches Wissen, Organisations- und Interaktionswissen und Beratungswissen. Diese Kompetenzen werden zusammengefasst als Professionswissen beschrieben. Inwieweit sich die Fertigkeiten von Lehrpersonen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden, ist noch nicht genügend erforscht (Strasser und Steber 2010, 107-108).

Zu diesem Themenschwerpunkt ziehen Strasser und Steber (2010, 108) die Studie von Foster bei. In der Studie wurde herausgefunden, dass afroamerikanische Lehrkräfte aufgrund ihrer besonderen Erfahrungen und Einstellungen, in ihrem pädagogischen Handeln beeinflusst werden. Zudem verweisen die Autoren darauf, dass es diverse Untersuchungen gibt, die darauf hinweisen, dass sich Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund bei Lernenden mit Migrationshintergrund anders verhalten. Hier spielt der Erwartungseffekt² von den Lehrpersonen auf den Bildungserfolg der Lernenden eine entscheidende Rolle, insbesondere bei Fragen des Übergangs an weiterführenden Schulen (Strasser und Steber 2010, 107-109). In diese Ebene gehört auch die spezifische, professionelle Kompetenz Lehrender im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität. Die von Strasser und Steber (2010, 110-113) ausgewählten Studien zeigen, dass den Lehrpersonen mit kulturellen heterogenen Familien, der Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung von Klassen besser gelingt. Strasser und Steber ziehen die Ergebnisse von Edelmann bei. Edelmanns Forschungsergebnisse im Jahr 2006 zeigen, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund, hinsichtlich ihrer eigenen Erfahrungen in der Mehrheitsgesellschaft als Minderheiten, mehr Verständnis für Lernende mit Migrationshintergrund aufweisen und unter anderem ihnen der Umgang mit kultureller Heterogenität besonders gelingt (Edelmann 2006 zitiert nach Strasser und Steber 2010, 112-113).

Die Eben des/der einzelnen Schülers/Schülerin

Die Ergebnisse von Edelmann zeigen ebenfalls, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund sich als Vorbilder sehen und insbesondere sehr hohe Anforderungen an die Leistungen ihrer Schüler:innen mit Migrationshintergrund stellen. Somit können sie dem negativen Erwartungseffekt entgegenwirken und die Lernenden angemessen fördern (Strasser und Steber 2010, 114-115). Ausserdem können Lehrpersonen mit Migrationshintergrund mit ihrer Präsenz im Lehrkollegium dem Stereotype Threat-Effekten³ entgegenwirken und somit verbesserte Leistungen seitens der Schüler:innen mit Migrationshintergrund bewirken (Strasser und

² Erwartungseffekt: Wenn Lehrkräfte von einem/einer Lernenden ein positives Bild haben, wirkt sich das auf den weiteren Verlauf der schulischen Laufbahn dieser Person positiv aus. Ist die Erwartung hingegen negativ geprägt, ergeben sich negative Folgen. Beispielsweise erhalten diese Lernenden, weniger Lob und mehr Kritik als ihre Mitschüler:innen oder weniger Unterstützung und positive Interaktionen mit der Lehrperson (Strasser und Steber 2010, 108-110).

³ Vorhandene Stereotypen einer Gruppe können negativ auf eine Person wirken, auch wenn diese nicht selbst diskriminierende Behandlungen erfahren. Bereits das eigene Wissen der Stereotype kann das Verhalten von Lernenden beeinflussen. Die Lernenden gehen davon aus, dass sie durch ihre eigenen Leistungen den negativen Stereotypen bestätigen (Strasser und Steber 2010, 115).

Steber 2010, 115-116). Für Lernende mit Migrationshintergrund kann es hilfreich sein, wenn sie Lehrpersonen mit einem ähnlichen Hintergrund oder Migrationserfahrungen sehen. Dies kann für sie ein Hinweis darauf sein, «dass ethnische und kulturelle Vielfalt wertgeschätzt wird und somit integrative Grundvoraussetzungen im schulischen Kontext besteht» (Strasser und Steber 2010, 117). Strasser und Steber (2010, 117) erläutern zudem, dass die Bedeutung einer Minderheitsgesellschaft anzugehören, tendenziell abnimmt, wenn in der Schulkasse mehrere Lernende und Lehrende einer Minderheit präsent sind. Dies wiederum kann zu einem höheren Wohlbefinden in der Klasse führen.

2.3 Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Hoffnungsträger:innen

Im Jahr 2012 hiess es im Tagblatt «Es dürften mehr ic-Lehrer» sein (Winder 2012). Die Autorin schildert in diesem Artikel, dass ausgebildete Lehrpersonen mit einem Migrationshintergrund Schwierigkeiten haben eine Stelle zu finden, obwohl die Nachfrage nach Lehrpersonen gross ist. Laut den Aussagen im Artikel ist es notwendig Lehrkräfte mit diesem Hintergrund anzustellen, da es die Integration fördert. Zudem sind diese Lehrer:innen Beweis für eine gelungene Integration (Winder 2012). Im NZZ Artikel «Unsere Schule – zu schweizerisch?» (Schreggenberger 2016) wird aufgezeigt, dass man sich darüber einig ist, dass das Team der Lehrpersonen jene der Gesellschaft beziehungsweise der Schülerschaft gleichen soll. In diesem Beitrag wird ebenfalls darauf eingegangen, dass Lehrkräfte mit einem Migrationshintergrund als Vermittler:innen agieren können. Laut Schreggenberger (2016) kann die Unterscheidung vom Migrationshintergrund durchaus problematische Folgen mit sich tragen. Wenn zum Beispiel, der Migrationshintergrund zu fest in den Vordergrund gerückt wird und diese Lehrpersonen auf den Migrationshintergrund reduziert werden (Schreggenberger 2016). Nicht nur die öffentlichen Medien, sondern auch die Bildungspolitik hat solche Erwartungen beziehungsweise Hoffnung bezüglich Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. Akbaba, Bräu und Zimmer (2013, 37 ff.) haben in ihrem Beitrag in «Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund: zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis» diverse bildungspolitische Texte analysiert und die geschilderten Hoffnungen und Wünsche oder sogar Erwartungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zusammengefasst.

Im folgenden Unterkapitel werden diese Kategorien aufgelistet und kurz erläutert. Dies soll aufzeigen, welche besonderen Wünsche an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund aus

bildungspolitischer Sicht bereits gestellt werden. Die ergebnen Erwartungen sind nicht als isolierte Punkte zu betrachten. Es gibt teilweise Überschneidungen bei den diversen Wünschen und Hoffnungen. Es ist wichtig diese Forderungen in dieser Arbeit zu schildern, da diese Zusprüche durchaus die Sichtweisen weiterer schulischen Akteure, die im nächsten Kapitel im Fokus stehen, beeinflussen können.

Forderungen seitens der Bildungspolitik

Im unteren Abschnitt werden die genannten Erwartungen bei Akbaba, Bräu und Zimmer (2013, 41-44) hervorgehoben. Darauffolgend sind die erwähnten Punkte nochmals tabellarisch dargestellt.

Die Analyse hat ergeben, dass die **Vorbildfunktion** von Lehrer:innen mit Migrationshintergrund häufig vorkommt. Diese Lehrpersonen werden als Beispiele einer gelungenen Integration und Bildung angesehen. Als Vorbild wirken sie nicht nur für Lernende mit Migrationshintergrund, sondern zeigen ebenfalls den Schüler:innen ohne Migrationshintergrund, dass Menschen mit Migrationshintergrund durchaus Autoritätspersonen sein können (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 41-42).

Zusammenhängend zur Vorbildfunktion werden Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als **Integrationshelfer:innen** gesehen. Die Lehrkräfte wirken als Vertreter:innen des Wertesystems der deutschen Schulen und können die Schule als Ort der Integration verwandeln (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 42). Ein ähnliche Erwartung ist, dass die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund **Brückenbauer:innen** sind. Von ihnen wird erwartet, dass sie zwischen Lernenden mit Zuwanderungsgeschichte, Eltern und Lehrpersonen im Allgemeinen vermitteln können.

Für Lernende mit Migrationshintergrund können die Lehrpersonen mit der geteilten Erfahrung der Migration, **Vertrauenspersonen** sein, welche die Schüler:innen mit ihren Problemen besser verstehen. Auch für die Eltern können die Lehrenden mit Migrationshintergrund, als Vertraute gelten (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 43).

Im politischen Aufrufen nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund wird ihre **interkulturelle Kompetenz** hervorgehoben. Wiederum wird damit argumentiert, dass sie durch ihre eigenen Erfahrungen eine Perspektivenvielfalt haben, die sie nutzen können, um mit der Heterogenität der Schülerschaft zu arbeiten. Die Lernenden ohne Migrationshintergrund

profitieren von diesen Lehrpersonen, da diese Schüler:innen nicht nur in einer Monokultur aufwachsen. Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund haben auch Vorteile durch die zuge-sprochene, interkulturelle Kompetenz. Diese können bei den Lehrkräften mit Mehrsprachig-keit Unterstützung erhalten, bei interkulturellen Themen oder bei den Übersetzungsarbeiten. Ein weiterer Punkt, der in den bildungspolitischen Texten angesprochen wird, ist die bereits erwähnte Fähigkeit als **Übersetzungsperson** zu arbeiten und ihre Mehrsprachigkeit zu ihrem Vorteil zu nutzen. Hierfür wird erwähnt, dass diese Lehrpersonen zum Beispiel die Lernenden in ihrer Muttersprache besser einschätzen und somit für die schulinterne Förderung der deut-schen Sprache wichtige Inputs liefern können (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 42).

Die mehrsprachigen Lehrkräfte werden zudem als **Mutmacher:innen** beziehungsweise **Wertschätzer:innen** bezeichnet. Sie können zweisprachige Lernende in ihrer Herkunftsspra- che mit Ermunterungen stärken. Hierbei wird angenommen, dass die Wertschätzung für wei- tere Sprachen aufgrund der eigenen Erfahrungen natürlich gegeben ist (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 44).

Tab. 1: Erwartete Wirkungen und Zielgruppen im Überblick

Zielgruppe der erwarteten Wirkungen	Schüler/innen mit MH	Schüler/innen ohne MH	Eltern mit MH	Kollegen/ Schule
Erwartete Wirkungen				
Vorbild	„für gelungene Integration“ „für geglückte Bildungskarrieren“ „dass sich Anstrengung lohnt“			
Integrations- helfer	„anderen Menschen helfen, unsere Gesellschafts- ordnung kennen- und schätzen zu lernen“		führen zu „Wert- schätzung des deutschen Bil- dungssystems“ „Multiplikatoren unseres Werte- systems in ihrem kulturellen Umfeld“	
Vermittler/ Brückenbauer	„Wichtige Mittler- funktion zwischen SmMH und Lehrern“ „Mittler bei Problemen“	„Mittler zwischen den Kulturen“	„Brücken bauen zu Eltern mit MH“ „Mittler zwischen den Kulturen“	„Wichtige Mittlerfunktion zwischen SmMH und Lehrern“ „Mittler bei Problemen“ „Mittler zwischen den Kulturen“

Übersetzer	Sprachlichen Entwicklungsstand in Muttersprache diagnostizieren		für Eltern, die wenig Deutsch sprechen	als Unterstützung für Eltern- gespräche
Interkulturelle Kompetenz	„Diskriminierungs- freie Einstellung“ „Perspektivenvielfalt“ „sensibler Umgang mit Heterogenität“	„Perspektiven- vielfalt“ „sensibler Umgang mit Heterogenität“	„Diskriminie- rungsfreie Einstellung“	„interkulturelle Qualifizierung des Kollegiums fördern“
Vertraute	gleiche Migrations- erfahrung schafft Vertrauen „aufgrund eigener Bildungsbiografie spezifische Probleme besser erkennen“ „besonderer Zugang“		gleiche Migrations- erfahrung schafft Vertrauen „Vertrauens- vorsprung“	
Mutmacher	durch Erwachsene, deren Lebensweg „ähnliche Stationen durchlaufen hat“ Wertschätzung der Muttersprache		Wertschätzung der Mutter- sprache	

Abbildung 3. Erwartete Wirkungen und Zielgruppen im Überblick (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 46)

2.4 Erwartungen seitens der schulischen Akteure

In diesem Unterkapitel werden die Sichtweisen von Schüler:innen, Lehrpersonen mit und ohne Migrationshintergrund, Eltern und den Schulleitungen dargestellt. Das Fremdkonzept der Schulleitungen wird ausführlicher beschrieben als diejenigen der restlichen Akteure. Hierzu wird die umfassende empirische Studie von Rotter (2014), welche in Deutschland durchgeführt wurde, beigezogen. In dieser Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, welche Selbst- und Fremdbilder von Lehrkräften mit Migrationshintergrund gibt. Hierfür wurden problemzentrierte Experteninterviews und Gruppendiskussionen durchgeführt. Auf Grund der Fragestellung dieser Arbeit werden nur die Ergebnisse der Fremdkonzepte skizziert.

2.4.1 Perspektive der Schulleitungen

Da die Sichtweisen der Schulleitungen der Schwerpunkt meiner Arbeit sind, werden in diesem Kapitel die Forschungsergebnisse in diesem Bereich detailliert vorgestellt. Die Untersuchungsergebnisse werden gemäss den drei eingeteilten Themen von Rotter (2014, 187-188) erläutert.

Auswahl von Lehrpersonen (mit Migrationshintergrund) an Einzelschulen

Gemäss Rotter (2014, 189) beschreiben die befragten Schulleitungen, dass die Auswahl von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund dem «normalen» Verfahren entspricht. Die beste Bewerberin oder der beste Bewerber wird ausgewählt (Rotter 2014, 189). Als wichtigstes Kriterium wird die Fächerkombination genannt, anschliessend wird auf Zusatzqualifikationen wie zum Beispiel Trainerscheine oder Jugendgruppenleitungen geschaut. Die Anstellung von Lehrpersonen ist eher zufällig entstanden (Rotter 2014, 189). Der Migrationshintergrund wird als «nicht ein zu erwähnendes Merkmal» gesehen. Die fachlichen und didaktischen Fähigkeiten spielen eine grössere Rolle (Rotter 2014, 189). Wenige Schulleitungen sprechen ein Interesse an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund aus. Es gibt eine Schule, die sich explizit für eine Lehrperson mit Migrationshintergrund entschieden hat, da sie eine potenzielle Unterstützung sehen, wenn es um die Eltern mit Migrationshintergrund geht (Rotter 2014, 189). Bei angestellten Lehrkräften mit Migrationshintergrund erwartet die Leitung, dass sie genau wie ihre weiteren Kollegen und Kolleginnen ihren Aufgaben seriös nachkommen (Rotter 2014, 190). Die Mehrheit der Schulleitungen denken, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund erweiterte Kompetenzen wegen ihres Hintergrunds haben. Hierzu gehört das Sprechen einer

weiteren Sprache nebst Deutsch und die unterschiedlichen kulturelle Erfahrungen gehören, in diesen erweiterten Kompetenzkatalog. Wegen diesen zusätzlichen Fertigkeiten wird abgeleitet, dass diese Lehrpersonen einen differenzierten Zugang zu Lernenden und Eltern mit Migrationshintergrund haben (Rotter 2014, 190).

Zuschreibung eines spezifischen Kompetenzprofils

Wie bereits erwähnt, wird die Mehrsprachigkeit der Lehrpersonen vermehrt genannt und als nützlich geschildert. In brenzligen Situationen, behaupten die Schulleitungen, können die Lehrpersonen von ihrem Sprachwissen Gebrauch machen und eine vertraute Atmosphäre schaffen für die Beteiligten. Vorteile der Sprachkenntnisse sehen die Befragten zudem in der Sprachdiagnostik der Lernenden mit Migrationshintergrund (Rotter 2014, 190).

Wegen den Erfahrungen in den «zwei Kulturen» wird diesen Lehrkräften zugesprochen, dass sie mehr Empathie für die Schüler:innen mit ähnlichen Erfahrungen haben. Zusätzlich wird angenommen, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund kulturelles Wissen haben. Dieses können sie einsetzen, damit sie die Lernenden mit Migrationshintergrund besser verstehen, wie zum Beispiel in familiären Situationen oder religiöser Praktiken.

Rotter (2014, 190) beschreibt, dass die befragten Schulleitungen davon ausgehen, dass die Lehrpersonen und die Lernenden mit Migrationshintergrund eine ähnliche Sozialisations-erfahrung haben. Weiter erläutert die Autorin, dass die Schulleitungen an die drei weiteren schulischen Akteure, Lernende und Eltern mit Migrationshintergrund und Kollegen ohne Migrationshintergrund, eine Wirkungsannahme verbinden (Rotter 2014, 190-191). An diesem Punkt betont die Autorin folgendes:

«Bei der Schilderung der Wirkungsannahme ist jedoch nicht immer ganz klar zu trennen, ob die Schulleiter von Erfahrungen aus ihrem Schulalltag berichten, erhoffte Wirkungen anführen oder die bildungspolitische Programmatik kennen und dies im Sinne der sozialen Erwünschtheit wiedergeben (Rotter 2014, 191)».

Besserer Zugang zu Schülern mit Migrationshintergrund

Die Mehrheit der befragten Schulleitungen sprechen von einem besseren Zugang von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zu Lernenden mit Migrationshintergrund. Die Schulleitungen sehen die Verbindung nicht durch die gleiche Sprache sondern durch die ähnlichen familiären Situationen und Bildungsbiografien. Rotter (2014, 191) verweist darauf, dass die

Wahrnehmung der Befragten bloss eine Annahme sein kann. Auch wenn die Aussage stimmt, bleibt unklar, weshalb die Lernenden diese Lehrpersonen als Ansprechpersonen sehen (Rotter 2014, 191).

Rollenmodell für Schüler mit Migrationshintergrund

Alle Schulleitungen sind sich einig, dass die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund eine Vorbildfunktion haben. Jedoch sind Unterschiede festzustellen, wenn die Befragten konkret darüber sprechen, welche Funktionen sie meinen. Die Mehrheit sagt dazu, dass diese Lehrkräfte Vorbilder sind, weil sie trotz ungünstigen Voraussetzungen einen erfolgreichen Bildungsaufstieg repräsentieren. Die Schulleitungen wünschen sich, dass die Lernenden mit ähnlichen Bedingungen durch diese Lehrperson mehr Motivation und Lernanreiz erhalten, da sie verstehen können, dass sie selbst auch eine Chance haben. Nicht nur Lernende mit Migrationshintergrund können gemäss einigen Schulleitungen diesen Motivationsschub bekommen, auch Lernende aus bildungsfernen Milieus könnten davon profitieren (Rotter 2014, 192-193).

Einzelne Schulleitungen machen eine weitere Differenzierung zu Lehrerinnen mit Migrationshintergrund, die für die Mädchen in der Schule ein Vorbild sein können. Mit der Präsenz dieser Lehrerinnen sehen die Schülerinnen weitere Rollenbilder von Frauen (Rotter 2014, 193). Gleichzeitig können genau diese weiblichen Lehrkräfte zu «Reibungsflächen» werden, denn sie stehen den angenommenen traditionellen Vorstellungen der Schülerinnen entgegen (Rotter 2014, 193).

Zugang zu Eltern mit Migrationshintergrund

Die Befragten wünschen sich durch diese Lehrpersonen den Um- und Zugang zu Eltern mit Migrationshintergrund zu verbessern (Rotter 2014, 193). Dies wiederum setzt zum Teil die Mehrsprachigkeit der Lehrpersonen voraus, damit dieser Austausch stattfinden kann. Die Eltern würden den Lehrpersonen mit ähnlichem Hintergrund mehr Vertrauen schenken, da sie «eine:r von uns» ist (Rotter 2014, 194).

Sensibilisierung der Kollegen

Die Schulleitungen wünschen sich auch eine positive Auswirkung auf das restliche Personal. Sie erhoffen sich, dass die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund auf Lernschwierigkeiten oder bei der Interkulturalität sensibler reagieren. Mit diesen speziellen Kompetenzen sollen

die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund eine offenere Haltung und Verständnis im Teamkreis bewirken (Rotter 2014, 194).

Relativierung der Wirkungsannahmen

Trotz den erhofften Wünschen betonen gemäss Rotter (2014, 195) einige Schulleiter, dass nicht nur aus dem Migrationshintergrund die erwarteten Kompetenzen abgeleitet werden können, sondern ebenfalls die Persönlichkeit der Lehrkräfte eine Rolle spielt, wie sich diese Kompetenzen zeigen. Einige der Befragten warnen davor, die Lehrpersonen wegen ihres Migrationshintergrundes mit Anforderungen zu überschütten (Rotter 2014, 195).

Formelle und informelle Aufgaben von Lehrkräften mit Migrationshintergrund

Laut Rotter (2014, 195) lehnen, bis auf eine Ausnahme, alle Schulleitungen ab, den Lehrkräfte mit Migrationshintergrund eine Sonderrolle zu geben. Die Schulleitungen verweisen darauf, dass dadurch die Lehrperson stigmatisiert wird. Zudem können laut den Aussagen der Schulleitungen den Lernenden mit Migrationshintergrund falsche Signale gegeben werden, wenn die Lehrperson wegen ihnen eingesetzt wird. Auch wird betont, dass bei der Elternarbeit die Lehrpersonen nicht auf Dolmetscherkenntnisse beschränkt werden (Rotter 2014, 195-196).

2.4.2 Perspektive der Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund

Rotter (2014, 209-217) zeigt auf, dass die befragten Lehrpersonen folgende Punkte aufzählen, die gleich sind wie bei den Schulleitungen (Rotter 209-217):

- Interkulturelle Kompetenzen mit dem Verständnis zu den diversen Kulturen und deren Traditionen.
- Der Zugang zu Lernenden mit Migrationshintergrund ist besser.
- Die Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund gestaltet sich besser durch den ähnlichen Hintergrund.
- Die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund können die Vorbildfunktion einnehmen.
- Die Mehrsprachigkeit ist eine wichtige Ressource für den Unterricht.

Die Arbeit als Übersetzungshilfe bei Elterngesprächen wird bei den Lehrkräften ohne Migrationshintergrund mehr betont als bei den Schulleitungen. Zudem erwarten die befragten Lehrpersonen, dass die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund ihnen helfen, um die kulturellen

Themen zu übersetzen. Hierbei zeigt sich das Interesse besonders bei religiösen Themen, wie zum Beispiel beim Umgang mit fastenden Lernenden. Sie erwünschen sich durch die Zusammenarbeit ein besseres Verständnis und eine Sensibilisierung (Rotter 2014, 209-217).

Wenige Befragte bezweifeln gemäss Rotter (2014, 2015-2017) die besondere Bindung von Lernenden mit Migrationshintergrund und den Lehrkräften mit Migrationshintergrund. Sie verweisen darauf, dass den Schüler:innen nicht der Hintergrund wichtig ist, sondern die schulische Funktion der Lehrkraft, wie zum Beispiel die Rolle der Klassenlehrperson.

2.4.3 Perspektive von Schüler:innen mit und ohne Migrationshintergrund an Lehrpersonen

Die Erwartungshaltungen der Lernenden wurden durch zehn verschiedene Gruppendiskussionen mit jeweils drei bis fünf Lernenden mit oder ohne Migrationshintergrund durchgeführt (Rotter 2014, 171-174). Bei den Befragungen stellt Rotter (2014, 234-246) fest, dass die Lernenden erst nach dem Impuls der Interviewerin zum Thema Migrationshintergrund von Lehrpersonen zu sprechen kommen. Für viele Befragte sind die Stärken und Schwächen der Lehrperson nicht an ihrem Migrationshintergrund festzumachen. Zum einen, gibt es Schüler:innen, die sehen den Migrationshintergrund als etwas Positives. Sie nehmen die Mehrsprachigkeit der Lehrpersonen als hilfreich und verbindend war. Zum anderen sehen weitere Lernende den Migrationshintergrund als negativ an. Hier erwähnen die Befragten den Akzent im Deutsch, oder wenn eine andere Sprache als Deutsch im Unterricht gesprochen wird. Die genannten Punkte verbinden die Lernenden mit einer verminderten fachlich-pädagogischen Kompetenz (Rotter 2014, 247-248).

2.5 Zusammenfassung

Es ist ersichtlich, dass es eindeutige Belege für die Bildungsbenachteiligung von Lernenden mit Migrationshintergrund gibt. In den letzten Jahrzehnten wurde bereits nach unterschiedlichen Ursachen und Lösungen gesucht. Wie Rotter (2014, 30-34) beschreibt, lagen die früheren Ansätze auf den Lernenden und deren familiärem Umfeld. In neuster Zeit wird, wie es Rotter (2014, 34) und Leemann et al. (2015, 181-182) zeigen, auf die interkulturelle Öffnung gesetzt. Hierbei gehören Lehrpersonen zur Gelenkstelle und spielen eine Rolle für die Veränderung der Schule als Institut (Rotter 2014, 34-36). Aus bildungspolitischer Sicht wird die Forderung nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund lauter. Sie sollen der Bildungsbenachteiligung in verschiedenster Weise entgegenwirken (Strasser und Steber 2010, 110-117). Wie Rotter

(2014, 84) bemerkt, ist bei diesen Erwartungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund wichtig zu wissen, dass Migrationshintergrund nicht gleich Migrationshintergrund bedeutet. Wie weitere schulische Akteure zu mehr Lehrkräften mit Migrationshintergrund stehen, ist im deutschsprachigen Raum nicht ausreichend erforscht. Genau in dieser Lücke ist die vorliegende Arbeit situiert. In dieser Untersuchung wird der Frage nachgegangen, wie Schulleitungen neue Lehrpersonen für das Team auswählen und inwiefern der Migrationshintergrund eine Rolle spielt. In den nächsten Kapiteln wird näher erläutert, wie bei der Forschungsfrage vorgegangen wurde und anschliessend werden die Ergebnisse der Experteninterviews vorgestellt.

3 Erhebungsmethode

In Betracht des jetzigen Forschungsstandes und den Zielen der Arbeit eignet sich eine qualitative Methode am besten. Wie bereits erwähnt, gibt es im deutschsprachigen Raum zu wenige Forschungsbefunde, von denen Hypothesen für diese Arbeit verwendet werden können. Somit ist eine quantitative Vorgehensweise nicht sinnvoll. Zusätzlich handelt es sich beim Erkenntnisinteresse um individuelle Annahmen, die mit einer qualitativen Methode fundierter erforscht werden können (Helfferich 2004, 22-51).

Lamnek (2010, 31) hält fest, dass sich unter der qualitativen Forschung vielerlei Theorieschulen vereinen. Deshalb wird in den folgenden Unterkapiteln zunächst die gewählte qualitative Methode umrissen und begründet. Anschliessend werden die Überlegungen zum Interviewleitfaden skizziert. Darauf folgt die Erläuterung der Stichprobenauswahl und die Verschriftlichung der Interviews. Im Anschluss daran wird im Kapitel 4 die Auswertungsmethode umfassender vorgestellt.

3.1 Prinzipien bei einer qualitativen Forschung

Lamnek (2010) hat für die qualitative Forschung Prinzipien festgelegt, denen eine Untersuchung folgt. In diesem Abschnitt werden diese Punkte genauer erläutert.

Zu den Prinzipien zählen: Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation und Flexibilität (Lamnek 2010, 19).

Bei der **Offenheit** wird hervorgehoben, dass bei der qualitativen Forschung das Explorieren wichtig ist. Zudem wird damit gemeint, dass die Hypothesen im Laufe der Analyse generiert werden und die Forschenden «so offen wie möglich gegenüber neuen Entwicklungen und Dimensionen [...] (Lamnek 2010, 20)» während diesem Prozess sind. Wie Rotter (2014, 147-148) zurecht aufzeigt, bedeutet dies, dass die forschende Person Vorwissen bei den qualitativen Erhebungen mitnehmen darf.

Mit der **Kommunikation** erläutert Lamnek (2010, 20-21), dass die Forschenden und das zu Erforschende sich gegenseitig beeinflussen. Wie es Helfferich (2004, 22) betont, hängt die Qualität der qualitativen Daten aus der Interaktion ab. Dies bedeutet für die Arbeit, dass die Methodik sorgfältig gewählt und durchgeführt werden muss.

Die erfassten Daten werden bei den qualitativen Methoden als solche angesehen, die unter bestimmten sozialen Phänomenen entstanden sind. Dies ist mit dem Prinzip

«**Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand**» gemeint. Das Gesagte kann nur mit dem entsprechenden Kontext richtig gedeutet werden (Helfferich 2004, 20-21). Für das müssen der Entstehungskontext über die Interviewsituation und der Kontext der eigenen Verstehensleistung bekannt sein (Helfferich 2004, 21).

Weitere wichtige Punkte sind die **Reflexivität** der Methoden und allgemeine reflexive Haltung der Forschenden (Lamnek 2010, 20-22).

Mit **Explication** meint Lamnek (2010, 23), dass die Forschenden ihr Vorgehen so offen wie möglich darstellen, damit die Lesenden die Ergebnisse nachvollziehen können.

Mit dem letzten Prinzip – **Flexibilität** - will Lamnek (2010, 23-24) aufzeigen, dass bei der qualitativen Forschung das zu Erforschende mit einem weiten Blick betrachtet und analysiert wird. Das hat zur Folge, dass die Untersuchung erst mit der Zeit greifbar wird.

3.2 Interviewformat

Helfferich (2004, 24) weist darauf hin, dass in der Forschung verschiedene Interviewformen mit diversen Bezeichnungen, die nicht immer das gleiche Vorgehen meinen, angewendet werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Begriffe zuvor definiert werden. Diese Arbeit bedient sich den Termini von Helfferich (2004).

Helfferich (2004, 24) unterscheidet zwischen den narrativen, problemzentrierten, episodischen, ero-epischen oder ethnografischen, fokussierten oder semi-strukturierten Interviews (24-33). Die letztere Form eignet sich für den gewählten Forschungsgegenstand am besten, da es sich hier teilweise um subjektive Konzepte handelt, die untersucht werden (Helfferich 2004, 27). Weiter kann die Interviewende oder die erzählende Person selbst festlegen, wann die Aussagen genügen (Helfferich 2004, 28). Trotz der thematischen Leitung soll die befragte Person den grössten Sprechanteil haben. Die forschende Person ist bereits mit dem Thema vertraut, aber will durch das Interview mehr zu diesem Thema erfahren und hält sich zum Teil mit ihrem Vorwissen zurück (Helfferich 2004, 30-33).

Die problemzentrierte Methode könnte ebenfalls für diese Arbeit genutzt werden, jedoch beteiligt sich die interviewende Person nicht sehr oft und bringt nicht zu allen Aspekten ein Vorwissen mit. Folglich ist die semi-strukturierte Interviewform die geeignetere Option.

3.3 Leitfaden

Wie bereits erwähnt, wurden die Interviews thematisch geleitet. Dies geschah mittels dem zuvor erstellten Leitfragen. Diese wurden nach den vorgeschlagenen Methoden von Helfferich (2004) konzipiert. In dieser Arbeit werden die Befragten als Experten und Expertinnen für das Thema gesehen. Somit handelt es sich bei diesem Leitfadeninterview gleichzeitig um ein Experten-/ Expertinneninterview (Rotter 2014, 154-157).

Für den Leitfaden schlägt Helfferich (2011) das **SPSS-Prinzip** vor. Im folgenden Abschnitt wird diese Methode erläutert und anschliessend ist das Prinzip zusammengefasst in der Tabelle 1 dargestellt.

Gemäss Helfferich (2011, 181-182) hilft die SPSS-Methode zuerst unstrukturiert Fragen in einem Fragekatalog zu sammeln. Anschliessend kann überprüft werden, inwieweit implizite Erwartungshaltungen vorhanden sind und was die eigenen theoretischen Vorkenntnisse sind. Somit kann bereits sensibilisiert werden und unpassende Fragen können in einem nächsten Schritt überprüft und aussortiert werden. Fragen, die implizit Erwartungen oder Aufforderungen beinhalten oder geschlossen gestellt sind, werden in dieser Phase gestrichen (Helfferich 2011, 181-185).

S	Als erstes werden potenzielle Fragen in einem Fragekatalog gesammelt.
P	Nun werden alle formulierten Fragen nach Kriterien geprüft, die eine optimale Frage ausmachen.
S	Die gefilterten Fragen werden inhaltlich nach Themen sortiert. Zusätzlich werden die Fragen nach Erzählaufforderung, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen geordnet.
S	Alle geprüften und sortierten Fragen werden zu einem Leitfaden zusammengeführt und subsumiert.

Tabelle 1. SPSS-Modell in Anlehnung an Helfferich (2011, 182-185)

Anschliessend werden die ausgewählten Fragen nach zeitlichen oder thematischen Dimensionen sortiert (Helfferich 2011, 185). Für diese Arbeit wurden die Fragen nach thematischen Kategorien geordnet.

Der letzte Schritt ist das Erstellen des Leitfadens (2011, 185-186). Hier werden die Fragen aus dem Fragekatalog subsumiert. Helfferich (2004, 90) schlägt vor, dass das Interview mit einem Stimulus, das heisst mit einer Erzählaufforderung, beginnt. Diese soll offengehalten werden, damit eine möglichst lange Erzählung seitens der Befragten möglich ist. Zudem empfiehlt sie

dies im Vorneherein durchzuspielen, damit der Stimulus konkretisiert werden kann, falls die Person mehr Führung wünscht (Helfferrich 2004, 90). Die Leitfragen sollen weiter durch Aufrechterhaltungsfragen gestützt werden (Helfferrich 91-92). Zudem eignen sich laut Helfferrich (2004, 92) Steuerungsfragen, welche die erzählende Person dazu auffordern, etwas näher zu erläutern. Dadurch werden gegebenenfalls weitere Erzählungen möglich, ohne ein neues Thema einzuführen. Hierbei betont die Autorin nochmals, dass bei den Fragen keine Präsuppositionen vorhanden sein dürfen (Helfferrich 2004, 90).

3.3.1 Erstellter Leitfaden

Hier ist zu vermerken, dass dies der Leitfaden ist, anhand dem das erste Interview geführt wurde. Für nächsten drei Interviews wurde die Fragestellung bezüglich der Relevanz der Biografie vor der Frage «Was verstehen sie unter Migrationshintergrund» gestellt. Da beim ersten Interview ersichtlich wurde, dass die Schulleitung nicht auf weitere biographische Aspekte eingegangen ist, sondern nur noch den Migrationshintergrund als Element der Biografie gesehen hat. Folglich wurde die Reihenfolge der Fragestellung geändert, um dies bei den restlichen Schulleitungen zu vermeiden.

Leitfadeninterview

Den Leitfaden habe ich anhand des Fragekatalogs erstellt. Der Fragekatalog befindet sich im Anhang.

Begrüssung und Einführung

Begrüssung mit der Annahme, dass das Interview via Teams, Zoom oder am Telefon geführt wird.

- **Begrüssung**
- **Nochmals herzlich Danken, für die Teilnahme am Projekt.**
- **Wie Sie bereits im E-Mail von mir erfahren haben, führe ich für meine Arbeit Interviewgespräche mit Schulleitungen durch, um herauszufinden, wie sie ihr Team zusammenstellen. Das heisst, ich sehe Sie als Expert:in in diesem Bereich und stelle Ihnen Fragen in diesem Zusammenhang.**
- **Nachfragen, ob die interviewte Person noch Fragen hat?**

- Ich möchte vor dem Interview nochmals sagen, dass ich den Datenschutz von Ihnen ernst nehme. Nachdem Interview wird Ihr Name aus dem Dokument gelöscht und ebenfalls die Indizien, die auf Sie zurückgeführt werden können. Die Aufnahme des Gesprächs wird nach dem Transkribieren auch gelöscht. Da ich dieses Gespräch aufnehme, brauche ich nochmals kurz ihr Einverständnis für die Aufnahme.
- Interview starten.

Leitfrage	Stichwörter Check-Liste	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wie würden Sie Ihre Schule beschreiben?	Bild der Schule Schulhaus Atmosphäre in der Schule	Was können Sie mir über Ihre Schule erzählen?	
Was zeichnet Ihre Schule aus?	Speziell an der Schule		Können Sie mir das an einem Beispiel veranschaulichen?

<p>Welche Schwerpunkte haben Sie als QUIMS Schule? Warum?</p> <p>Was zeichnet Sie als QUIMS Schule aus?</p>	<p>QUIMS Schule</p>	<p>Welche Massnahmen ergreifen Sie als QUIMS-Schule für die Schüler:innen in ihrem Schulhaus?</p> <p>Anschlussfrage: Welche Kompetenzen müssen Lehrpersonen haben, um an Ihrer Schule zu unterrichten?</p>	<p>Können Sie mir Beispiele nennen?</p> <p>Erinnern Sie sich an etwas Konkretes?</p>
---	---------------------	---	--

Teil 2 – Lehrperson für das Team auswählen

Umleitung zum Thema Lehrpersonen

Leitfrage	Stichwörter Check-Liste	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Wie sieht ein üblicher Prozess aus, wenn Sie jemand Neues einstellen?</p>	<p>Bewerbung Schritte in der Bewerbung</p>	<p>Welche Schritte durchlaufen Sie bei einer neuen Einstellung?</p>	<p>Wenn Sie eine Bewerbung bearbeiten, auf welche Punkte achten Sie besonders?</p>

	<p>Kriterien</p> <p>Bewerbungsprozess</p>	<p>Haben Sie bestimmte Kriterien, auf die Sie achten?</p> <p>Welche Kriterien sind Ihnen besonders wichtig?</p>	
<p>Was ist Ihnen wichtig bei der Zusammensetzung des Teams?</p>	<p>Team</p> <p>Wer passt?</p> <p>Auswahlkriterien</p> <p>Kolleg:innen</p>	<p>Können Sie mir die wichtigsten Punkte genauer schildern und begründen?</p> <p>Was ist Ihnen nicht so wichtig? Weshalb</p>	

<p>Welche Eigenschaften sollte eine Lehrperson mitbringen, damit Sie in Ihr Team passt?</p>		<p>Spielt der Migrationshintergrund einer Lehrperson bei der Personalauswahl eine Rolle für Sie?</p>	
<p>Was macht für Sie eine gute Lehrperson aus?</p>	<p>Gute Lehrperson</p> <p>Verständnis von Lehrperson</p> <p>Kompetenzen guter Lehrperson</p> <p>Fertigkeiten Lehrperson</p>	<p>Welche Eigenschaften muss diese haben?</p> <p>Wie muss eine gute Lehrperson Ihrer Meinung nach handeln?</p> <p>Welche Lehrpersonen finden oder fanden Sie bis jetzt besonders gut und weshalb?</p>	<p>Erinnern Sie sich eine solche Situation, die Sie mir erzählen können?</p>

Teil 3 – Umgang mit Migrationshintergrund

Leitfrage	Stichwörter Check-Liste	Konkrete Frage	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Was verstehen Sie unter „Migrationshintergrund?“</p>	<p>Definition Migrationshintergrund</p>	<p>Welche Personen haben Ihrer Meinung nach einen Migrationshintergrund?</p>	
<p>Für diese Arbeit habe ich verschiedene Definitionen bearbeitet und habe mich für die folgende Definition entschieden, die auch vom Bund gebraucht wird. Man bezieht sich hierbei auf den Geburtsort der betroffenen Person und den Geburtsort der Eltern.</p> <p>Wenn beide Elternteile im Ausland geboren sind, haben alle Menschen in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Wenn beide Elternteile in der Schweiz geboren sind, hat das Kind, das in der Schweiz auf die Welt kam, keinen Migrationshintergrund mehr. Sobald eines der Elternteile im Ausland geboren ist, haben eingebürgerte Personen einen Migrationshintergrund. Dies sieht wiederum anders aus, wenn die eingebürgerte Person selbst im Ausland geboren ist, dann hat sie wiederum einen Migrationshintergrund, auch wenn die Eltern im Inland geboren sind.</p> <p>Wenn wir nun zum Thema Migrationshintergrund zu sprechen kommen, meine ich stets diese Definition/ beziehe ich mich auf diese Definition.</p>			
<p>Welche Relevanz hat der Hintergrund bzw. die Biografie für eine Rolle bei einer Lehrperson?</p>		<p>Spielt dieser Hintergrund bei der Einstellung eine Rolle für Sie? Wenn ja, weshalb? Wenn nein, weshalb nicht?</p>	

Inwieweit spielt der Migrationshintergrund einer Lehrperson eine Rolle?	<p>Migrationshintergrund bei LP</p> <p>Stellenwert Migrationshintergrund</p> <p>Rolle</p>		Können Sie mir Beispiele aus Ihrem Schulalltag nennen?
Welche Erfahrungen hatten Sie bereits mit Lehrkräften mit Migrationshintergrund?	<p>Eigene Erfahrungen mit Lehrpersonen mit Migrationshintergrund</p> <p>Kulturen</p>	<p>Wann und wie hatten Sie Erfahrungen mit Lehrpersonen mit Migrationshintergrund gemacht?</p> <p>Hatten Sie bereits Erfahrungen mit Lehrpersonen in ihrem (jetzigen) Team? Wenn ja, welche?</p>	Können Sie sich an eine konkrete Situation erinnern?
Inwieweit haben Lehrkräfte mit Migrationshintergrund eine Relevanz für Ihre Schule?	<p>Relevanz Migrationshintergrund</p>	<p>Welche Relevanz haben Lehrpersonen mit Migrationshintergrund in Ihrer Schule?</p>	Können Sie sich eine bestimmte Situation vorstellen?

	<p>Potenzieller Mehrwert fürs Team</p> <p>Erwartungen/Forderungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund</p>	<p>Denken Sie eine Lehrperson mit Migrationshintergrund bereichert Ihr jetziges Team? Falls ja, wie? Falls nein, wieso nicht?</p>	<p>Können Sie mir ein Beispiel nennen?</p>
<p>Wenn Sie an Lehrpersonen denken, welche Qualitäten sehen Sie, die eine Lehrperson mit Migrationshintergrund haben könnte?</p>	<p>Qualitäten von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund</p> <p>Vergleich Lehrperson mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund</p>	<p>Welche Qualitäten nehmen Lehrpersonen mit Migrationshintergrund mit in Ihre Arbeit?</p>	<p>Haben Sie hierfür eine spezifische Situation?</p>
	<p>Wirkung auf weitere schulischen Akteure</p>	<p>Hat Ihrer Meinung nach eine Lehrperson mit Migrationshintergrund im Vergleich zu einer Lehrperson</p>	<p>Können Sie Beispiele erläutern, die Ihnen einfallen?</p>

		<p>ohne Migrationshintergrund eine andere Wirkung auf Klassen? Wie zeigen sich diese Wirkungen genau? Inwieweit sind diese positiv oder negativ?</p> <p>Hat eine Lehrperson mit Migrationshintergrund eine andere Wirkung auf einzelne Schüler:innen Welche Schüler:innen sind das?</p> <p>Hat eine Lehrperson mit Migrationshintergrund eine andere Wirkung auf Eltern der Lernenden?</p> <p>Wie sieht das mit ihren Kolleg:innen im Team aus?</p>	
--	--	---	--

Leitfrage	Stichwörter Check-Liste	Konkrete Frage	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Welche Hoffnungen haben Sie an eine Lehrperson mit Migrationshintergrund?</p>	<p>Wünsche</p> <p>Hoffnungen</p> <p>Erwartungen</p> <p>Lernende mit Migrationshintergrund</p>	<p>Inwieweit denken Sie haben Lernende mit Migrationshintergrund einen anderen Bezug zu Lehrpersonen mit Migrationshintergrund?</p>	<p>Können Sie mir konkrete Beispielenennen?</p>
<p>Inwieweit glauben Sie, dass von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund mehr erwartet wird, wenn es um interkulturelle Themen geht?</p>			<p>Können Sie eine konkrete Situation beschreiben, die Ihnen einfällt?</p> <p>Für was sind sie Vorbilder?</p> <p>Wie inspirieren die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund die Lernenden?</p>
<p>Wie sehen Sie Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zu diesen Hoffnungen bzw. Wünschen?</p>	<p>Vorhandene Hoffnungen und Wünsche</p>	<p>Lehrpersonen mit Migrationshintergrund werden als Vorbilder</p>	<p>In welchen Situationen ist dies der Fall?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbilder - Integrationshelfer:innen - Vermittler:innen, Brückenbauer:innen - Übersetzer:innen - Mehrsprachigkeit <p>Vertrauensperson</p>	<p>beschreiben. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?</p> <p>Was halten Sie davon, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Vertrauenspersonen gelten für manche Lernende? Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Welche Lernende könnten dies sein?</p> <p>Auch wird gesagt, dass Sie Integrationshelfer:innen sein können? Inwieweit trifft das für Sie zu?</p> <p>Ein weitere Erwartung an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ist, dass diese als Übersetzer:innen arbeiten und die Mehrsprachigkeit intensiver fördern.</p>	<p>Können Sie Beispiele nennen?</p>
--	---	---	-------------------------------------

Abschluss

Welche Punkte nehmen Sie von diesem Gespräch als relevant wahr?

Haben Sie weitere Ergänzungen, auf die wir nicht zu sprechen gekommen sind bzw. zu wenig?

Bevor wir abschliessen: Möchtest du noch etwas zum Thema sagen, was noch nicht erwähnt wurde?

Bedanken und Abschied

3.4 Auswahl der Teilnehmenden und Rahmenbedingungen

Es wurden vier verschiedene Schulleitungen für die Interviews ausgewählt. Der Fokus lag auf den QUIMS Schulen im Kanton Zürich, da diese Schulen sich bereits mit dem Thema Migrationshintergrund beschäftigen und finanzielle Unterstützung für die Förderung aller Lernenden erhalten (Bildungsdirektion Zürich 2019). Drei der ausgewählten Schulleitungen sind an einer QUIMS Schule angestellt. Bei der Auswahl der Personen wurde ebenfalls darauf geachtet, dass der Anteil von Frauen und Männer ausgeglichen ist. Die ausgewählten Schulleiter:innen wurden per Mail kontaktiert. Trotz den Gegebenheiten aufgrund von Covid-19, fanden drei Interviews an den Schulen statt. Eines der Interviews wurde via Teams durchgeführt. Die Gespräche wurden mit einem Audiogerät aufgenommen und anschliessend transkribiert. Die Interviews wurden auf Mundart geführt und ebenfalls auf Schweizerdeutsch transkribiert. Die Transkriptionen wurden gemäss den geläufigen Transkriptionsregeln ausgeführt. Namen, Ortschaften und weitere Informationen, die auf die befragten Personen zurückgeführt werden können, wurden anonymisiert. In der unten abgebildeten Tabelle können die Informationen zu den Schulleitungen entnommen werden.

Nr.	Kürzel im Transkript	Name	Alter	Abschluss	MH	Standort Schule
1	SL	Sandra	42	Ausbildung Schulleitung	kein	Winterthur
2	SW	Monika	44	Ausbildung Schulleitung	kein	Zürich Oberland
3	SE	Peter	62	Ausbildung Schulleitung	kein	Zürich Agglomeration
4	SI	Simon	48	Ausbildung Schulleitung	kein	Zürich Stadt

Tabelle 2. Informationen zu den Schulleitungen

4 Auswertungsmethode

Im folgenden Kapitel wird die Auswertungsmethode näher dargestellt. Für die Auswertung wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Als Grundlage diente das Methodenhandbuch von Udo Kuckartz (2018).

Zunächst werden die Begrifflichkeiten geklärt, danach wird das Ablaufschema im Teilkapitel 4.2 Schritt für schrittweise skizziert.

4.1 Grundbegriffe

Laut Kuckartz (2018, 29-30) kann eine Analyse nur so gut sein, wie die gebildeten Kategorien. Somit haben die Kategorien bei der qualitativen Inhaltsanalyse einen hohen Stellenwert (Kuckartz 2018, 29-30). Unter **Auswahleinheit** versteht Kuckartz (2018, 30) die gesamte zu analysierende Materie. In dieser Arbeit sind es die verschiedenen Interviews. Die **Analyseeinheit** ist für Kuckartz (2018, 30-31) ein Teil der Auswahleinheit. In der folgenden Arbeit sind dies die einzelnen Fälle. Kuckartz (2018, 31-36) beschreibt, dass in den verschiedenen Herangehensweisen der Auswertungsmöglichkeiten von qualitativen Interviews die Begriffe «Kategorie» und «Code» verschieden definiert werden. In seiner Methode entscheidet er sich dafür, dass die beiden Begriffe «Kategorie» und «Code» als Synonyme gebraucht werden. Diese Definition wird in der vorliegenden Arbeit übernommen.

Die Kategorien teilt Kuckartz (2018, 34) in sechs verschiedene Arten ein. Für diese Masterarbeit sind die thematischen Kategorien, analytischen Kategorien und die natürlichen Kategorien am wichtigsten (Kuckartz 2018, 34-35).

Die **thematischen Kategorien** bezeichnet Kuckartz (2018, 34) als Zeiger. Diese Kategorien zeigen, wo sich Informationen zu einer bestimmten Kategorie im Text befinden. Die thematischen Kategorien haben keine genaue Abgrenzung und dienen zur Beschreibung einer Textstelle.

Die **analytischen Kategorien** werden laut Kuckartz (2018, 34) bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Material gebildet. Diese sind mehr als nur Beschreibungen, denn diese Kategorien werden nach einer Erkenntnis durch die Forschenden gebildet (Kuckartz 2018, 34).

Die **natürlichen Kategorien** werden durch die interviewte Person selbst gebildet. Dies bedeutet, dass die erzählende Person die erlebten Phänomene selbst zu erklären versucht. Dadurch entstehen Kategorien, welche die Forschenden für die Analyse übernehmen (Kuckartz 2018, 35).

Alle Kategorien zusammengefasst bezeichnet Kuckartz (2018, 38) als Kategoriensystem. Die Kategoriensysteme sind «fast immer hierarchisch aufgebaut (Kuckartz 2018, 39)». Das hierarchische Kategoriensystem umfasst Hauptkategorien, denen Subkategorien untergeordnet werden. Zusätzlich betont der Autor, dass die Definition jeder Kategorie für die qualitative Inhaltsanalyse wichtig ist (Kuckartz 2018, 38-40).

Daraus lässt sich ableiten, dass Kategorien bereits im Voraus gebildet werden können und sich darunter sich die diversen Textstellen aus dem Interview subsumieren. Parallel können neue Kategorien aus den empirischen Daten gebildet werden. Trotz den verschiedenen Ansätzen ist das Ziel der beiden Kategorienbildungen das Gleiche, denn sie erschaffen die Verbindung von Textstellen und den Kategorien (Kuckartz 2018, 41).

4.2 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse

Im folgenden Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen ist ersichtlich, dass die Analyse nicht linear verläuft, sondern die Codierung in verschiedenen Phasen stattfindet, die nicht zwingend nacheinander durchgeführt werden müssen. Eine Kategorie, die zu Beginn gebildet wurde, kann im Verlauf der Analyse nochmals mit Subkategorien verfeinert werden. Auch kann es aufgrund der Erkenntnisse zu neuen Kategorien kommen (Kuckartz 2018, 45-47).

Abbildung 4. Generelles Ablaufschema einer qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2018, 45)

4.2.1 Textarbeit

Kuckartz (2018, 57) beginnt die Analyse des Datenmaterials mit der initiierenden Textarbeit. Hierbei ist die Forschungsfrage ein zentraler Bestandteil, der Bearbeitung. Der Inhalt wird intensiv gelesen. Wichtige Begriffe und Abschnitte werden markiert, schwierige Passagen gekennzeichnet und formale Strukturen, wie zum Beispiel die Länge des Interviews, werden betrachtet (Kuckartz 2018, 56-57). Zusätzlich empfiehlt Kuckartz (2018, 57-58), bei der ersten Lektüre Memos zu erstellen. In den Memos werden die eigenen Gedankengänge, Ideen und entstehende Hypothesen in Form von Kurznotizen festgehalten. Die Memos sind laut Kuckartz (2018, 58) wesentliche Bestandteile für den

Forschungsbericht. Nach diesen Bearbeitungsschritten folgt für Kuckartz (2018, 58-62) die Fallzusammenfassung bzw. Case Summary. In dieser Zusammenfassung wird der Fall resümiert und ohne Interpretationen notiert.

4.2.2 Kategorienbildung und Codierung

Für die Analyse können Kategorien bereits im Voraus anhand der Theorie, des Interviewleitfadens oder einem vorhandenen System gebildet werden. Diese Art von Kategorien werden «deduktive Kategorien» beziehungsweise «A-priori Kategorien» genannt (Kuckartz 2018, 63).

Die induktiven Kategorien werden «direkt an den empirischen Daten gebildet (Kuckartz 2018, 63)». Kuckartz (2018, 72-73) bemerkt, dass die induktiven Kategorien nicht von selbst durch das Material entstehen, sondern sich die Forschenden aktiv mit der Kategorienbildung befassen müssen. Kuckartz (2018, 74-86) schlägt vor, die Kategorien gemäss seinen sechs Schritten zu bilden. Diese sind im nächsten Unterkapitel beschrieben.

Bei Analysen ist es möglich Mischformen der Kategorienbildung anzuwenden (Kuckartz 2018, 63). Für die vorliegende Arbeit eignet sich laut Kuckartz (2018, 72) die Mischform:

«Wenn bei der Datenerhebung strukturierende Mittel, bspw. ein Interviewleitfaden bei offenen Interviews, eingesetzt werden, wird häufig so vorgegangen, dass für die erste Phase der qualitativen Inhaltsanalyse Kategorien direkt aus dem Interviewleitfaden abgeleitet werden, d. h. mit deduktiven Kategorien begonnen wird. Die Weiterentwicklung der Kategorien und die Bildung von sogenannten Subkategorien erfolgt dann unmittelbar am Material (Kuckartz 2018, 72).»

Wie es Kuckartz (2018, 95-96) empfiehlt, werden in dieser Arbeit zuerst die A-priori Kategorien erstellt. Diese bilden den Ausgangspunkt für den ersten Teil der Analyse. Das erste Kategoriensystem wurde für die vorliegende Arbeit anhand des Leitfadens entworfen. Anschliessend folgt die induktive Kategorienbildung. Hierfür wird das Material benutzt, das bereits den Hauptkategorien zugeordnet wurde.

4.2.2.1 Kategorienbildung am Material

Für die «induktive Kategorienbildung» hält Kuckartz (2018, 83-86) die folgende Methode in sechs Schritten fest:

1. Zuerst stellt man sich die Frage, was das Ziel der Kategorienbildung ist und ob es für die Forschungsfrage relevant ist (Kuckartz 2018, 83).
2. Als nächstes folgt die Auswahl der Art der Kategorien und die Auswahl des Abstraktionsgrades. Soll die Kategorie sehr nahe am Ausgangstext orientiert sein oder soll daraus eine abstraktere Kategorie entstehen (Kuckartz 2018, 83).
3. Wichtig ist es, dass die Codierung erst stattfindet, nachdem man sich mit dem Material vertraut gemacht hat. Am einfachsten ist es, nur den Kern der Aussage zu codieren. Jedoch empfiehlt es sich bei komplexeren Aussagen die Sinneinheiten mit einzubeziehen, damit der Kontext zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse ersichtlich ist (Kuckartz 2018, 84).
4. Zu Beginn gestaltet sich die Kategorienbildung offen. Das Kategoriensystem wird mit jeder Codierung wachsen. Hier ist es essenziell, dass die Forschenden einen Überblick behalten (Kuckartz 2018, 84-85).
5. Sobald eine übersichtliche Summe an Kategorien gebildet wurde, ist es Zeit das System zu ordnen. Ähnliche Kategorien werden zusammengefasst und hierarchische Kategoriensysteme entstehen. In dieser Phase ist es ebenfalls notwendig über die Hauptkategorien zu reflektieren und diese gegebenenfalls anzupassen. Zudem wird die Anzahl der Hauptkategorien festgehalten, hierbei spielt die Zeit und das Ziel der Forschung eine entscheidende Rolle (Kuckartz 2018, 85). Kuckartz (2018, 85) geht davon aus, dass in der Regel nicht mehr als zehn Hauptkategorien für die Analyse notwendig sind.
6. Diese Phase tritt ein, wenn kaum neue Kategorien mehr gebildet werden. Kuckartz (2018, 85-86) besagt, dass somit die «Sättigung» erreicht ist. Nun werden die Kategorien nochmals auf ihre wichtigen Kriterien, wie Plausibilität, erschöpfend, präsentierbar, kommunizierbar, kontrolliert. Nach diesem Vorgang ist das Kategoriensystem festgelegt und die Kategoriendefinitionen werden weiter ausdifferenziert mit konkreten Textstellen (Kuckartz 2018, 85-86).

Kuckartz (2018, 85-86) betont, dass das System nicht festgenagelt ist nach diesem Prozess, sondern durchaus wieder verändert werden kann.

4.2.3 Analyse

Nach Kuckartz (2018, 111-115) empfiehlt es sich nach dem Codierungsprozess aus der Themenmatrix fallbezogene Summaries in den eigenen Worten der Forschenden zu erstellen. Diese helfen das Material zu komprimieren und auf das Relevante für die Forschungsfrage zu reduzieren. Gemäss Kuckartz (2018, 115) müssen die Zusammenfassungen nicht für alle Kategorien in der Matrix erstellt werden. Es reicht aus, wenn nur die besonders wichtigen Themen zusammengefasst werden.

Mit den Komprimierungen können später die verschiedenen Fälle miteinander verglichen werden. Das Vergleichen ist wegen der unüberschaubaren Menge nur mit Zitaten kaum möglich. Zusätzlich haben die thematisch-orientierten Summaries den Vorteil, dass die Ergebnisse für weitere Forscher:innen nachvollziehbar werden (Kuckartz 2017, 117). In dieser Arbeit wurden die Summaries für ausgewählte Kategorien im Programm MAXQDA mittels dem Summary Grid erstellt

4.2.4 Ergebnisdarstellung

Gemäss Kuckartz (2018, 118) beginnt die Präsentation der Resultate, indem die Ergebnisse der Hauptkategorien vorgestellt werden. Hierfür muss eine sinnvolle Abfolge der Kategorien gefunden werden. In diesem Punkt dürfen Zahlen genannt werden, jedoch soll der Inhalt auf eine qualitative Art präsentiert werden (Kuckartz 2018, 118-119). Der Vergleich zwischen den Hauptkategorien kann grossflächig stattfinden (Kuckartz 119). Anhand des Summary Grids wurden die gebildeten Kategorien für die Analyse in fünf grosse Themenbereiche zugeordnet für die Analyse. Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse dieser Themen ausführlicher dargestellt.

5 Ergebnisse

Wie bereits im Methodenteil beschrieben, wurden die Kodierungen anhand von verschiedenen Kategorienbildungen festgelegt. Die Codes können für die Analyse in fünf grössere Themenbereiche geordnet werden. Die Formalen Kriterien (Kapitel 5.1) beschreiben welche Punkte zu Beginn des Rekrutierungsprozesses wichtig und zu beachten sind. Anschliessend folgen vier Kategorien, die dem umfassenderen Themenbereich «Auswahlkriterien» zugeordnet sind. Es ist hier wichtig zu vermerken, dass es durchaus Überschneidungen dieser vier Bereiche gibt, trotz der inhaltlichen Trennung für die Analyse. Das Kapitel «Bauchgefühle» vereint die affektiven Kategorien (Kapitel 5.2). In den Interviews lassen sich Äusserung dazu finden, was eine ideale Lehrperson für die Einstellung mitnehmen müssen, diese sind im Kapitel 5.3 «Idealvorstellung von einer Lehrperson» näher beschrieben. Anschliessend werden die Kodierungen zusammengefasst, die in den Themenbereich Diversität fallen (Kapitel 5.4). Zuletzt folgt das Kapitel 5.5 «Migrationshintergrund», in welchem die Chancen und Wünsche an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund und Erfahrungen mit Lehrkräften mit Migrationshintergrund untersucht werden.

5.1 Formale Kriterien

Bei allen Schulleitungen findet der Prozess statt, sobald sie merken «mir bruched öpert, denn wird die Stell ehh usgschriebe» (Transkript SL4, Z. 57-62). Die Stelle wird auf verschiedenen Plattformen ausgeschrieben (Transkript SL2, Z. 22-25). Die Schulleitung 2 und die Schulleitung 3 erwähnen, dass sie bei der Stellenausschreibung bereits auf das zu besetzende Pensum und die Fächer eingehen (Transkript SL2, Z. 61-62; SL3, Z.131-134). Bei der Ausschreibung ist für die Schulleitung 4 «immer so chli s'Ziel möglichst öppis attraktivs chönne usschriebe, seg es für Fächerkombination (..) ehmm vom Pensum her (Transkript SL4, Z. 58-62)», die relevanten Kriterien. In den dargestellten Zitaten wird ersichtlich, dass für drei der Schulleitungen die Fächerkombination ein wichtiger Punkt ist beim Inserat (Transkript SL2, Z. 61-62; SL3, Z.131-134; SL4, Z. 57-62).

Bei der Schulleitung 3 werden die Bewerbungen an die Personalverantwortliche in der Kreisschulbehörde gesendet und diese werden dort vorselektiert. Bei der Selektion geht sie auf die Anforderungen der Schulleitungen ein

sie tuet eigentlich vorsieble, weisch weli (..) weli Usbildigsgäng und Lehrgäng und Abschlüss dass das geltend, dass mer würlklich au das Fach chan unterrichte [...] denn schickt sie eus meistens mitemene guete Kommentar, will sie kennt eus au echli, will so würde scheint mir eine Interessante Bewerbung, würd ich mal einladen und so und denn (..) denn chunnts druff ah wie das usgseht (Transkript SL3, Z. 140-153)

Bei den restlichen Schulleitungen treffen die Bewerbungsunterlagen direkt bei ihnen ein und bei allen werden die Bewerbungen auf die EDK-Anerkannten Diplome geprüft.

Die Schulleitung 2 und die Schulleitung 4 erwähnen explizit, dass sie den Lebenslauf der Bewerber:innen prüfen auf: «luege au immer öb de öb de de lebenslauf vollständig isch und öb ez da irgendwelchi komischi lucke dinne het (Transkript SL2, Z. 36-40)» und «de Lebenslauf isch bi mir hingehend wichtig, das ich detta luege, gits eh Konstanz, oder gits eh rote Fade dur das Lebe dure, isch das öpper wo sehr unстетig isch oder und das isch eh das isch eh isch natürlich au entscheident (Transkript SL4, 105-108)». Die Schulleitung 4 erwähnt, dass es für sie wichtig ist, dass die Konstanz insbesondere bei der Einstellung von Klassenlehrpersonen gegeben ist. (Transkript SL 4, Z. 105-115). Die Schulleitung 2 geht nicht weiter darauf ein, welche Lücken komisch sind.

Nach der Prüfung der Unterlagen werden einige Bewerber:innen ausgewählt und für ein erstes Gespräch eingeladen. Während dem Gespräch achten die Schulleitungen auf bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit sie für die ausgeschriebene Stelle ausgewählt werden. Diese Kriterien werden in den folgenden Kapiteln präsentiert und analysiert.

5.2 Bauchgefühl

Abgesehen von den formalen Kriterien, wie zum Beispiel Fächerwahl, Pensum und einer EDK-anerkanntem Diplom erwähnen die Schulleiter:innen weitere Eigenschaften, die eine Lehrperson mitnehmen muss, damit sie für die ausgeschriebene Stelle ausgewählt

wird. Durchgehend in allen Interviews werden Auswahlkriterien angesprochen, die nicht gleichermassen überprüfbar oder fassbar sind, wie zum Beispiel das Fächerprofil oder das Pensum. Die Schulleitungen sprechen von ihrem zustimmenden **Bauchgefühl**, die **menschliche Qualität**, wie **sympathisch** eine Person ist oder wie gut sie **in das Team passt**. In der folgenden Analyse werden diese Benennungen geordnet und vertiefter analysiert.

Die Befragten 2, 3 und 4 erwähnen explizit, dass ihr Gefühl einen Einfluss auf die Entscheidung hat. Die Schulleitung 2 beschreibt ihre Wahl folgendermassen «[...] ja ich weiss es nöd ja es isch imfall vieles isch imfall au intuitiv und s'gfühl [...] (Transkript SL2, Z. 124-125)». Die Schulleitung 3 und 4 sprechen von ihrem Bauchgefühl, das eine wichtige Rolle einnimmt (Transkript SL4, Z. 154-155 und Transkript SL3, Z. 212-213). Folglich muss für die Auswahl offensichtlich ein positives Bauchgefühl bei den Schulleitungen aufkommen, wenn sie mit den Bewerbenden sprechen. Dieses positive Gefühl erhält Schulleiter 3 bereits beim ersten Gespräch am Telefon (Transkript 3, Z. 204-210). Laut Hennerfeind et al. (2020, 265-267) ist das Bauchgefühl einer der wichtigsten Punkte bei der Entscheidung im Rekrutierungsprozess. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass bei einem positiven Bauchgefühl die Bewerberin oder der Bewerber angestellt wird.

Im Folgenden wird den weiteren Punkten, die in den affektiven Bereich fallen, nachgegangen. Die Schulleitung 1 beschreibt, dass sie beim Gespräch merken muss, dass «die menschliche Komponente (Transkript Schulleitung 1, Z. 218-129)» stimmt. Die menschliche Komponente ist für die Schulleitung gegeben, wenn die Lehrperson nicht nur in der Schule eine gute Arbeit leistet, sondern ebenfalls im Team integriert ist und bereit ist in der Freizeit mit den Kollegen und Kolleginnen etwas zu unternehmen (Transkript SL1, Z. 210-219). Auch die Schulleitung 4 spricht von den «menschlichen Qualitäten (Transkript SL 4, Z. 79-80)» die wichtig sind. Bei ihr scheint die Qualität gegeben zu sein, wenn sie den Draht auf der emotionalen Ebene findet (Transkript SL4, Z. 159-160). Die Schulleitung 3 muss ebenfalls «einen Funken» spüren bei der Lehrperson, damit sich das positive Bauchgefühl ausbreitet (Transkript SL3, Z. 212-213).

Das «sympathisch sein» sowohl der «Charakter» haben laut den Aussagen der Schulleitungen eine Verbindung zueinander und beide Komponenten beeinflussen das Bauchgefühl.

Die Schulleitung 3 erwähnt, dass das Bewerbungsfoto der Lehrperson nicht sympathisch war, aber als die Person für das Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, kam «en sympathische Typ (Transkript SL 4, Z. 171)». Zusätzlich erwähnt sie, dass der Charakter des Menschen passen muss, denn dieser lässt sich nur mit externer Hilfe verändern.

es isch meh so, wie es so charakterlich sind de charakter einigermasse stimmt (..) und denn wenn öppis macht, womer nöd ganz verstaht, chammer sege, machs doch anderscht, aber sobalds am charakter lieht, denn bruchsch en psychiater oder so und mir sind (.) da chömmer nüd mache (Transkript SL3, Z. 300-304).

Ganz ähnlich hört es sich bei der Schulleitung 3 an, dass sie beim Bewerbungsdossier ein Foto erwartet, denn

Bewerbig ohni Foti isch für mich au scho irgendwie suspekt, will warum zeigt sich öpper nöd, will nached staht er au vor d’Klass, bewegt sich im Team, isch menschorientiert, warum zeigt er sich nöd oder? (..) da seg ich ez nöd, da wett ich Models gseh, sondern eh ich mein (..) Mensche sind (..) spreched eifach ah uf eh gwüssi Art, das chönd Charaktereigeschafte si und ich find das das ghört irgendwo dezue (Transkript SL 4, Z. 99-104).

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Schulleitung die Person gegenüber ihr ansprechend finden muss, ohne grossen Austausch gehabt zu haben.

d’haltig vom Mensch, aso haltig muss mer wie gspühre und die muss er oder sie au beschriebe und das isch s’wichtigste (..) schuel geh chönd grundsätzlich alli, aber wens um de Mensch gaht, find ich (..) muss mer es Aug druff ha (Transkript SL2, Z. 371-374).

Laut dem Zitat können alle Bewerbende unterrichten, jedoch muss die Haltung der Lehrperson ebenfalls den Vorstellungen der Schulleitung entsprechen, damit sie ausgewählt wird. Dieses Zitat widerlegt die Behauptung von Strasser und Steber (98-104), dass für die Schule das Erläutern und Erarbeiten von Inhalten die höchste Priorität im Unterricht hat. Für die Schulleitung 1 hat die Sympathie der Lehrperson ebenfalls Vorrang

s'wichtigist isch mir, dass mir de Mensch sympathisch isch (.) wenn de Mensch super usbildig und alles channer aber er isch nöd sympathisch, denn chan ihn nöd ahstelle (Transkript SL1, Z. 211-214)

5.3 Idealvorstellung einer Lehrperson

Im Fokus dieses Kapitels steht die Idealvorstellung einer Lehrperson, die die Schulleitungen im Interview beschreiben. Aus den Textpassagen lassen sich hierzu drei Subkategorien bilden. Eine davon sind **die pädagogischen und didaktischen Ansichten** der Schulleitungen. Diese haben einen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl einer Lehrperson für das Team, denn ohne die ähnlichen pädagogischen Haltungen, gestaltet sich die Zusammenarbeit gemäss den Aussagen der Schulleitungen nicht optimal. **Die Zusammenarbeit** bildet ebenfalls eine Subkategorie zusammen mit **der zuverlässigen Arbeitshaltung**, die in den Interviews vermehrt angesprochen wurde. Im Folgenden werden die diversen Kategorien analysiert und anschliessend wird die Vernetzung dieser Elemente dargestellt.

5.3.1 Pädagogische und didaktische Ansichten der Schulleitungen

Die pädagogischen und didaktischen Haltungen der Lehrpersonen sind für alle Schulleitungen bedeutende Punkte. Eine interessante Beobachtung ist, dass alle Befragten zustimmen, dass die Lehrpersonen im Team eine ähnliche, pädagogische und didaktische Ansicht haben sollten. Die Aussagen der Schulleitungen zu ihren pädagogischen Konzepten im Schulhaus unterscheiden sich voneinander. Im Folgenden sollen diese Differenzen umrissen werden. Die Untertitel dienen dazu, die Essenz der pädagogischen Vorstellung der jeweiligen Schulleiter:innen und Schulen zusammenzufassen.

«Konservative Schule»

Die Schulleitung 1 beschreibt ihre Schule als «sehr eh konservativi Schuel segi mal [...] Mir springet nöd uf eh uf neue jede neui neue Zug grad uf [...] mir sind zimlich 0815 (Transkript SL1, Z. 39-58)». Aus diesen Aussagen kann entnommen werden, dass sich die Lehrpersonen und die Schulleitung an neuen Entwicklungen und Innovationen im schulischen Umfeld langsam und bedacht herantasten, da für sie die höchste Priorität nicht

in neuen, innovativen Konzepten liegt. Sondern sie sind davon überzeugt, «dass mer (...) eh gueti Lehrer Schüeler Bezüchig brucht (..) zum eh gueti Schuel chönne si (Transkript SL1 ,Z. 45-46)». Im Verlauf des Interviews betont die Schulleitung 1, dass insbesondere in einer QUIMS-Schule diese Beziehungsarbeit von Bedeutung ist (Transkript SL1, Z. 642-644).

«Progressive Wünsche»

Demgegenüber ist es für die Schulleitung 2 grundlegend neue Schulmodelle in ihrer Schule voranzutreiben (Transkript SL2, Z. 137-152). Laut den Schilderungen hat es in ihrem Team Lehrpersonen, die sehr unterschiedliche, pädagogische Ansichten haben. Dies kann insbesondere aus den Aussagen «aso wirklich mir hend echli chrut und rüebli (Transkript SL2, Z. 119)» oder «mir hend au lüt im team (...) wo (...) wo ez nöd unbedingt ehm (.) freud ka hend womer eh QUIMS schuel worde sind (Transkript SL2, Z. 134-135)», entnommen werden. Demzufolge achtet die Schulleitung bei der Personalrekrutierung, dass sie «eher progressiveri lüt ine holet, dass die chraft immer stärker wird (Transkript SL2, Z. 181-183)».

«Schule ist mehr als Leistung»

Bei der Schulleitung 3 wird ersichtlich, dass sie keine Lehrperson ins Team aufnehmen wird, bei der die fachliche Schulung der Lernenden die höchste Priorität im Lehrberuf hat. Hierzu folgende Anmerkung:

Da chömmmer eus nöd überd Leistig definiere [...] aso mir münd mit dehkh kids überd beziehig schaffe (..) mir münd zeige, dass mir zwar streng sind und regle hend, aber au lueged, dass es ihne guet gaht, dass es en sichere Ort isch, für vieli isch d'Schuel de sichersti Ort, will dehei laufte nöd immer so rund oder (..) aso wenn sich bi eus en arbeitslose gymi lehrer bewirt, denn chömmmer gad sege nei oder will nach zwei mönat isch de frustriert oder (Transkript SL3, Z. 9-16).

Wie bei der Schulleitung 1, ist bei dieser Leitung ebenfalls die Beziehung zu den Schüler:innen bedeutend. Im Verlauf des Interviews mit der Schulleitung 3 wird ersichtlich, dass sie Massnahmen und Projekte haben, die das Zusammenarbeiten des Teams voraussetzen. Zum Beispiel haben sie im Schulhaus das Motto «Hera luege fürs ganze

Schuelhus aso da demit wönd mir gwalt oder übergriff vermiede, will wenn das us de Anonymität use gholt wird, ghörts zimlich schnell uf, (unv.) wenn echli alli wegglueget und mauschlet, denn gahts witer oder (Transkript SL3, Z. 25-28)». Mittels der Zusammenarbeit aller Lehrpersonen wirken sie präventiv auf grössere Probleme, die auftauchen könnten. Zusätzlich haben sie in diesem Schulhaus Projektwochen, die für das gesamte Schulhaus gelten (Transkript SL3, Z. 111-112). Dies setzt wiederum voraus, dass die Lehrpersonen offen sein müssen miteinander zu arbeiten und nicht nur auf ihren Unterricht fokussiert sind. Die Zusammenarbeit des Teams ist ebenfalls gefragt für das schulhausinterne Förderzentrum, in welchem zu Schulzeiten wie Randzeiten jeweils eine Lehrperson anwesend ist, um Lernende zu betreuen. In diesem Förderzentrum können Schüler:innen freiwillig lernen und Hausaufgaben erledigen, oder die Lehrpersonen können einzelne Lernende für den Besuch delegieren (Transkript SL4, Z. 53-67).

«Niveaudurchmischung»

Im Vergleich zu den weiteren drei Schulhäusern ist die Schulleitung 4 an einer Schule, in der die Klassen niveaudurchmischt unterrichtet werden. Beim Interview wird sichtbar, dass die Schulleitung 4 einen Mehrwert in der Niveaudurchmischung auf der Sekundarstufe sieht

won ich dett [*nicht die aktuelle Schule gemeint*] so ahgfange han isch detta meh so chli s'ding gsi, ich und mein Klassenzimmer oder? aso (..) d'Lehrpersone mit ihrere Klass, mir hend au ganz schön A Klasse ka und B Klasse ka [...] wonich denn cho bin isch denn würlklich so chli gsi ehh wo ich au stark en Fokus gleiht han, dass mer abteiligsmischti Klasse aso mir hend denn AB Klasse ka, (Transkript SL4, Z.35-42).

Ähnlich wie bei den Schulleitungen 1 und 3 ist ein wichtiger Punkt die Beziehung der Lehrperson zu den Jugendlichen. Laut den Erwartungen der Schulleitung 4 soll die Lehrkraft die Rolle bewusst einnehmen und den Lernenden auf Augenhöhe begegnen und in eine gesunde Beziehung mit ihnen treten (Transkript SL4, Z. 235-249).

5.3.2 Zusammenarbeit im schulischen Umfeld

In den vier Interviews hat sich die induktive Kategorie «**Zusammenarbeit**» in verschiedenen Abschnitten herauskristallisiert. Das Verständnis vom gemeinsamen Arbeiten haben die Schulleitungen in diverse Kontexte eingebettet und folglich haben sie nicht die deckungsgleiche Bedeutung. In diesem Unterkapitel werden die diversen Kontexte beleuchtet und abschliessend dargelegt.

Die Relevanz der Zusammenarbeit bei der Schulleitung 3 wurde bereits im vorherigen Kapitel angeschnitten. Aufgrund der engen Vernetzung durch Projektwochen, schulinternen Förderstunden und dem Schulhaus Motte «hera luege (Transkript SL3, Z. 25-26)» ist die Zusammenarbeit des gesamten Teams unabdingbar. Ein weiteres Beispiel, in welchem diese Kategorie auftaucht, ist, als die Schulleitung die jährliche Zusammenkunft in der Sommer- oder Weihnachtszeit beschreibt.

sitem 07 öppe hemmer denn Fritigabig, meistens gömmer zu mir hei, ich han en gmeinschaftsruum und denn tüemmer zemme grilliere und so, das (...) das mir tünd denn s'esse so chli, bstelle und lüt bringed salat und dessert mit oder? da chömmmed praktisch immer all und denn wenn halt öpper seid, min partner oder mini partnerin het gad geburtstag, denn chömmmeds halt nöd oder ?, es chan eifach nöd si, dass öpper nie chunnt oder? [...]denn isch er nümme drinn (..) und denn wird über schuel gschwätzt und denn seg ich nöd mir tüend ez nöd über schuel schwätze oder und denn gömmer im November am Mittwoch nahmitag irgendswo ane und er uf Luzern und ich uf Davos und den het mer eh füehrig und denn gömmer go z'nacht esse [...] da wird au über schuel gschwätzt und da gseh-sch au de zemehalt under de lüt (Transkript SL3, Z. 470-484).

In dieser Schule haben sie eine Schulband, in der sind Lehrpersonen vertreten. Sie tragen auf verschiedene Arten Musikstücke den Schülerinnen und Schülern vor. Dies zeige den Lernenden ebenfalls die enge Zusammenarbeit der Lehrpersonen im Team (Transkript SL3, Z. 489-494).

«aber was allne scho gmeinsam isch (..) sig end glaub (..) all zemme tünd gern schaffe (Transkript SL3, Z. 461-462)», dieses Zitat bestätigt, dass die Lehrkräfte im Team gerne zusammenarbeiten und dies eine essenzielle Gemeinsamkeit ist, die sie miteinander teilen.

Eine vergleichbare Situation beschreibt die Schulleitung 1, als sie davon erzählt, dass es dem Team in ihrem Schulhaus wichtig ist, dass

da en Mensch ine lauft womer gern chan ha und womer gern au mal gaht go brötle @ oder gaht es @ bier @ trinkt am fritig obig [...] nöd en mensch ine lauft wo mit üs nüt will z'tue ha (.) eifach cho go schuel geh (..) (Transkript SL1, Z. 214-219).

Hier wiederum die ausserschulische Zusammenkunft, die gemäss den Schilderungen der Schulleitung für das Team und sie selbst wichtig ist. Die Zusammenarbeit hört für beide Befragten nicht im Schulhaus auf, sondern soll über dem schulischen Kontext heraus, ebenfalls funktionieren. Die Lehrpersonen sollen sich ausserhalb der Schule ebenfalls verstehen und sich engagieren in den Austausch zu kommen.

Die Schulleitung 4 will, dass die Lehrpersonen in seinem Team eine Netwerker:in ist.

[...] sprich dass sie bereit isch zur Zemenarbeit oder, nöd nur bereit, sondern, dass sie aktiv, proaktiv zemenarbeit suecht, dass ihre das wichtig isch, dass sie (..) ehh (..) nöd ich und mis klassezimmer denkt, sondern mier und eusi Schuel, das isch s'zweite wo unglaublich wichtig isch (TranskriptSL4, Z. 251-255).

Laut dem Verständnis dieser Schulleitung, heisst für sie «Zusammenarbeit, wenn die Lehrpersonen nicht nur für sich arbeiten, sondern miteinander in einem fließenden Austausch stehen. Hinzu kommt der Wunsch, dass die Lehrkraft an die Gesamtheit der Schule denkt und nicht nur auf ihren Unterricht fokussiert ist. Dies gleicht der Zusammenarbeit im Schulhaus der Schulleitung 3 mit den diversen Projekten, die über das gesamte Schulhaus hinweg organisiert sind.

Im Gegensatz zu den Schulleitungen 1 und 3 kommt die Zusammenarbeit bei der Schulleitung 2 nur im schulischen Kontext vor.

Im Interview mit der Schulleitung 2 wird ersichtlich, dass sie sich wünscht, dass sich alle Lehrpersonen aktiv miteinbringen, um Veränderungen an der Schule zu bewirken (Transkript SL2, Z.148-152). In einem Abschnitt erwähnt sie, dass sich die Lehrkräfte in ihrem Team «uf de chlinsti gemeinsami nener (Transkript SL2, Z. 163)» eignen. Aus diesen Aussagen wird ersichtlich, dass sich die Schulleitung 2, wie die Schulleitung 4

Netzwerker:innen wünscht, die sich über ihr Klassenzimmer hinweg für die gesamte Schule einsetzen.

Die Schulleitung 2 verbindet die Zusammenarbeit mit dem Team ebenfalls mit der Komponente Loyalität gegenüber den Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen.

scho viel kandidate scho usekeiht, wo mer wie so wiemer wend wenns ums zemenarbeit gaht und loyalität mit de kolleginne und kollege und so wie sie sich güsseret hend (..) [...] konflikt oder eifach sege die bösi schuelleitig oder so herzuge und hend sich selber wie nöd chönne drus use [...] (Transkript SL2, Z. 86-93).

Laut den Schilderungen soll die Lehrperson bei Konflikten im Team, sich nicht negativ gegenüber von Drittpersonen äussern. Trotz den unterschiedlichen Ansichten ist der Zusammenhalt des Teams ein wichtiges Element der Zusammenarbeit.

5.3.3 Zuverlässigkeit der Lehrperson

Der letzte Punkt, der eine ideale Lehrperson ausmacht, ist das zuverlässige Arbeiten. Alle Schulleitungen sind der Meinung, dass das zuverlässige Arbeiten wesentlich ist. Jedoch gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, wenn es darum geht, wem die Lehrpersonen die Zuverlässigkeit entgegenbringen sollen.

«üsi Lehrerinne und Lehrer hend viel Freiheite, aber ich erwarte, dass en Unterricht guet vorbereitet, wird duregfuehrt und nachbereitet (Transkript SL2, Z. 269-271)»

Die Schulleitung 2 will den Lehrpersonen nicht vorschreiben, wie sie zu unterrichten haben, jedoch will sie, dass der Unterricht vor- und nachbereitet wird und die Durchführung funktioniert.

Die Unterrichtsgestaltung ist ebenfalls ein Thema bei der Schulleitung 4. Der Unterricht soll gemäss den fachlichen Gestaltungsmöglichkeiten geplant und durchgeführt werden (Transkript SL4, Z.256-258).

Folglich zeigt sich bei diesen zwei Schulleitungen, dass die Zuverlässigkeit gegenüber dem Unterricht und indirekt den Schüler:innen gilt. Unter diese Kategorie fällt ebenfalls der professionelle Umgang mit Problemen im schulischen Umfeld, welches die Schulleitung 4 mittels Fallbeispielen beim Rekrutierungsprozess herausfinden will (Transkript SL4, 138-150).

Für die Schulleitung 3 und 4 gilt die Zuverlässigkeit gegenüber den Lernenden. Gemäss der Schulleitung 3 ist dies der Fall, da insbesondere in seinem Schulhaus die Lehrperson Eigeninitiative zeigen muss. Denn in einer 2. Sek B zum Beispiel, würde sich keiner der Eltern beschweren, dass die Lernenden in den drei Jahren keinen Aufsatz geschrieben haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Lehrperson gegenüber den Lernenden zuverlässig verhält (Transkript SL3, Z. 223-231).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Schulleitung 1 die Zuverlässigkeit gegenüber den Lernenden, der Schulleitung und der Schule als gesamtes erwartet. Dies wird im folgenden Zitat ersichtlich:

ich suech d'lehrer wo chönnd zueverlässig schaffe und zueverlässig isch und nur mir züg rechtzeitig abgeh woni denn zum Teil verlange sondern zueverlässig heisst, am schüeler gegenüber irgendwo (..) verbindlich si [...] da isch eh öppis woni sehr wichtig find wo en lehrer mitbringt aso dass er zueverlässigkeit an tag leiht gegenüber de schuel (Transkript SL1, Z. 260-268)

5.4 Diversität im Team

Bei den Auswahlkriterien einer neuen Lehrperson wurden diverse Themen genannt, die in den Themenbereich Diversity bzw. Vielfalt im Klassenzimmer fallen. Dies widerspiegelt, wie es Bendl et al. (2012, 11-12) aufzeigen, den öffentlichen Diversitätsdiskurs. Laut Bendl et al. (2012, 11-12) haben gesellschaftspolitische und ökonomische Veränderungen zu der öffentlichen Auseinandersetzung geführt. Dementsprechend ist dieser Diskurs auch in der Bildungspolitik angekommen und hat heute an Bedeutung gewonnen. Der Begriff Diversität beinhaltet im öffentlichen Diskurs folgende Themen (Bendl et al. 2012, 11):

- Alter
- Geschlecht
- Ethnizität
- Behinderung
- Religion
- Sexuelle Orientierung

Es ist hier zu betonen, dass dies nur eine ausgewählte Menge an Themen sind, die Bendl et al. (2012, 11) präsentieren. Umfassender gesehen ist Diversität ein «Sammelbegriff für gesellschaftlich als relevant anerkannte Unterscheidungsmerkmale (Bendl et al. 2012, 11)». Zurecht vermerkt Schreiber (2021, 36), dass ein einheitlicher Diversitätsbegriff nicht möglich, noch wünschenswert ist.

In diesem Kapitel werden die Themen angesprochen, die von den Schulleitungen im Interview erwähnt werden und im öffentlichen Diskurs zurzeit im Fokus stehen. In den folgenden Abschnitten werden zuerst die Themen analysiert, die von mehreren Schulleitungen angesprochen wurden. Hierzu zählt Geschlecht (Kapitel 5.4.1), Alter (Kapitel 5.4.2) und Biografie (Kapitel 5.4.3). Die weiteren Themen, die nur von wenigen Schulleitungen erwähnt werden, sind im Kapitel 5.4.4 dokumentiert. Diversitätsthemen bezüglich des Migrationshintergrundes werden im Teilkapitel 5.5 bearbeitet, da dies im Rahmen dieser Arbeit einen grösseren Themenbereich einnimmt.

5.4.1 Geschlecht

Das Thema Geschlecht wird von den Schulleitungen in diversen Facetten angesprochen.

Die Schulleitung 1 und die Schulleitung 2 erwähnen, dass sie bei der Auswahl darauf achten, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Denn sie wollen beide ein ausgeglichenes Team haben (Transkript SL1, Z. 149; SL 2, Z. 121-124).

Die Schulleitung 2 begründet nicht, weshalb sie den Ausgleich im Team haben will. Hin-gegen geht die Schulleitung 1 auf ihre Beweggründe ein.

das isch mir würrklich wichtig, willi au de überzügg bi, dass aso, ganz abgseh vode lehrer zemarbeit, bruchts eifach beides (..) und ih de zemarbeit mit de schüeler bruchts ebe au beides [...] aso ich find es sett kei klasse ha wo nume bi manne und nume bi fraue schuel hend [...] für zemarbeit im team wichtig will mir hend anderi ahnsichte frau und mah isch eifach nöd glich und üs sind verschiedeneni sache wichtig und beidi söllet wie chönne (..) eh stimm ha und zwar eh usgwoogeni und nöd zwanzg fraue und drü manne oder umgekehrt und sgliche isch würrklich au bide schüeler nöd alli schüeler fühlet sich vode gliche lehrpersone verstande, die söllet drumm möglichkeit ha zum würrk vo beidne gschlechter beschuelt zwerde (Transkript SL1, Z. 151-163)

Für die Zusammenarbeit im Team braucht es beide Meinungen und Lernende sollen ebenfalls von den beiden erwähnten Geschlechtern unterrichtet werden, da sich nicht alle Schüler:innen von allen Lehrpersonen verstanden fühlen.

Das Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt wird grösstenteils von Lehrerinnen unterrichtet. Die Schulleitung 3 zeigt sich erfreut darüber, dass sie in ihrem Schulhaus einen Mann für diese Stelle finden konnten (Transkript SL3, 169-183). Beim Sport bei den Mädchen wünscht sich die Schulleitung 3 eine Lehrerin, da sie befürchtet, dass im Sportunterricht allenfalls Rückmeldungen bezüglich sexueller Belästigung eingereicht werden könnten. Das folgende Zitat zeigt diese Befürchtung auf.

ez hemmer nün Lektione Turne zum vergeh ka und ich han immer eh Frau gsuecht ka und keini gfunde, will bim Meitli Turne münd nur eis oder zwei Meitli sege, er luegt eus immer uft Brüst und öbs stimmt oder nöd, es bleibt immer öppis hange, scheisse oder nöd guet (Transkript SL3, Z. 197-202)

Ähnlich wie bei der Schulleitung 1 geht die Schulleitung 4 indirekt auf den Ausgleich der beiden Geschlechter ein. Hierbei ist es nicht klar inwieweit das Geschlecht der Lehrperson die Auswahl beeinflusst hat. Die Eigenschaft, sich gegenüber den erfahrenen Lehrern durchzusetzen, stellt einen wichtigeren Grund dar für die Auswahl.

han ich immer (..) scho versuecht z'luege (..) [...] das öpper isch, wo ergänzend isch zum Team, aso das ich nöd z'viel vom gliche im Team han, es Bispiel isch, ich han es Jahrgangsteam ka, es sind zwei älteri Lehrpersone drinn gsi [...] die sind so ehh zwüsche 50 und 60 gsi ehm, und und det han ich würrklich gmerkt, det det muss ich ez würrklich es Gegestuck ine oder und han det den de Schritt gmacht, dass ich ganz eh jungi ehm (...) wo würrklich gad abgeschlosse het (..) Frau dri gno han ih das Team und den aber zemme aber mitere (..) erfahrene Lehrperson, wo au scho ade Schuel gschaffet han ich wie so eh Co-Klasselehrperson gmacht mit zwei Fraue, ganz bewusst, zum dere Welt ih dem ih dem Team ine ih dem pädagogische Team echli en Gegepol z'geh oder und ehm han aber für das au würrklich öpper brucht, eh jungi Frau, wo wo aber taff gsi isch oder? Wenn ich gwüsst han, da hemmer gspührt, hey die chan ane stah oder? und au dene (..) seg ez gstandne Herre @ , wie echli es Gegegwich ge, Stirn büte (Transkript SL4, Z. 193-209)

5.4.2 Alter

Das Alter ist ein wesentliches Kriterium für die Auswahl von neuem Lehrpersonal bei der Schulleitung 1. Sie beschreibt, dass das Team, welches sie übernommen hat in der grossen Mehrheit ältere Lehrpersonen waren. Folglich hat sie bei den neu eingestellten Lehrpersonen darauf geachtet, dass es explizit jüngere sind (Transkript SL 1, 26-27)

Grund für die Suche nach jungen Lehrpersonen ist einerseits der Ausgleich im Team, andererseits die Digitalisierung. Denn die älteren Lehrpersonen kommen nicht so kompetent nach wie die Jüngeren (Transkript SL1, 174-193).

Für den Ausgleich im Team hat ebenfalls die Schulleitung 4 eine junge Lehrerin ausgewählt (Transkript SL4, 206-209).

Die Schulleitung 2 äussert sich folgendermassen

das jahr hemmer für eh neu Klass gsuecht und hend eus für öpper entchiede wo sehr viel erfahrig het (..) und au us dem grund will de isch ganz en junge gsi

nebed dra womer gfunde hend wär au no spannend, aber eh womer s'gfühl ka hend er überschätzt sich au masslos (Transkript SL2, Z. 102-105).

Hier ist wiederum nicht klar, ob das Alter eine grössere Gewichtung erhält. Jedoch ist ersichtlich, dass zum Teil das Alter mit der Arbeitserfahrung gleichgesetzt wird, was nicht immer der Fall sein muss.

5.4.3 Biografie

Die Biografie unterscheidet sich ebenfalls von Mensch zu Mensch und hat eine individuelle Note. Auf die Frage, welche Relevanz die Biographie für die Rekrutierung von neuem Personal hat, antwortet die Schulleitung 2, dass sie offen ist für verschiedene Menschen. Bei der Überprüfung der Bewerbungsunterlagen spricht sie den Lebenslauf an. Dieser soll nicht «irgendwelchi komische lucke (Transkript SL2, Z. 39)» haben, sondern er soll vollständig sein.

Auf einen roten Faden im Lebenslauf legt die Schulleitung 4 ebenfalls einen Fokus, denn für die Auswahl einer Klassenlehrperson ist es entscheidend, denn es braucht jemanden, der die Klasse drei Jahre lang begleiten kann (Transkript SL4, Z. 104-110).

Interessant findet die Schulleitung 4 die ausserschulischen Erfahrungen. Einerseits die Freizeitbeschäftigung und andererseits weitere Berufserfahrungen, die die Bewerber:innen mitbringen. Diese Kompetenzen zeigen ihm, welche zusätzlichen Eigenschaften ein Mensch mitnimmt und in den Schulalltag einbringen kann (Transkript SL4, Z. 274-285). Im Interview fällt auf, dass die Schulleitung 3 die Biografie von früheren Bewerber:innen im Gespräch miterwähnt, jedoch gibt er bei der Frage an, ob die Biografie bei der Auswahl eine Rolle spielt an, dass dies nicht der Fall ist, ausser wenn die politische bzw. religiöse Sichtweise der Lehrperson mit den Werten der Schule nicht vereinbar sind (Transkript SL3, Z. 288-298).

5.4.4 Weitere Themen bezüglich der Diversität

Die Schulleitung 3 erwähnt den Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis. Mitglieder von ähnlichen Vereinen auszuwählen sei schwierig. Gemäss den Aussagen der Schulleitung 3 kommen streng religiöse Menschen nicht in die engere Auswahl beim Bewerbungsprozess (Transkript SL3, Z. 288-298).

Die Schulleitung 1 verweist darauf, dass die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund in ihrer Schule auf den Ramadan aufmerksam machen und diesen im Hinterkopf haben.

bi jedem spezialahlass wo mir lueget (.) weli gruppe tuet mit welere gruppe und denn seit für mich die he aber da goht nöd will die hend mit dere puff und ez isch no ramadan und eifach es es sind so (...) bi dene drü lehrpersone schwingt eifach no öppis mit (.) äh es grösseres verständnis für kulturelli vielfalt segemers ez mal so (.) (Transkript SL1, Z. 415-419)

Ansonsten wird die Religion in Verbindung mit den Lehrpersonen nicht erwähnt in den Interviews.

Das Thema «sexuelle Orientierung» schneidet die Schulleitung 3 im Gespräch an. Er erzählt von einem Vorfall, bei dem sich die angestellte Lehrperson im Unterricht homophobe Aussagen gemacht hat. Diese sind gemäss dem Befragten nicht akzeptabel (Transkript SL3, Z. 293-298). Diesbezüglich gibt es keine weiteren Aussagen in den Interviews.

5.5 Migrationshintergrund

Der zweite Teil des Leitfadens widmet sich dem Thema Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. Ausser der Schulleitung 2 hat keine Schulleitung das Thema von sich aus angesprochen. Erst nach expliziten Fragen zum Migrationshintergrund haben sich die Schulleitungen dazu geäußert. Die Äusserungen der Schulleitungen bezüglich des Migrationshintergrundes, welches ebenfalls in den Themenbereich Diversität fällt, können in vier Bereiche geordnet werden. Als erstes werden Aussagen zu der Sprachkompetenz der Lehrpersonen mit Migrationshintergrund untersucht (Kapitel 5.5.1). Darauf folgt die interkulturelle Kompetenz der Lehrpersonen aufgrund ihres Hintergrundes (Kapitel 5.5.2). Im Kapitel 5.5.3 Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Signal, wird erläutert, welche Wirkungen die Lehrkräfte auf die Akteure im schulischen Umfeld haben. Anschliessend wird analysiert, inwieweit die Lehrer:innen mit Migrationshintergrund als Vorbilder im Schulalltag agieren. (Kapitel 5.5.4).

5.5.1 Sprachkompetenz von Lehrpersonen

Die Sprachkompetenz der Lehrpersonen mit Migrationshintergrund wird in unterschiedlichen Kontexten erwähnt. Die Schulleitungen sprechen davon, welche Wirkung eine

Lehrperson auf diverse schulische Akteure hat, wenn bei der Sprachanwendung hörbar ist, dass Deutsch als Zweitsprache erlernt wurde. Dies wird in diesem Unterkapitel zuerst untersucht. Anschliessend wird analysiert, welche «anderen Zugänge» Lehrpersonen haben, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. Zuletzt folgt die Stellungnahme der Schulleitungen auf die Frage, ob sie mehrsprachige Lehrpersonen als Übersetzer:innen im Schulalltag einsetzen.

Deutschkompetenz der mehrsprachigen Lehrpersonen

Bei der Auswahl muss die Sprachkompetenz der Lehrperson mit Migrationshintergrund gegeben sein für die Schulleitung 4 (Transkript SL4, Z. 338-342).

eh Lehrperson (...) muess Standardsprach guet rede chönne und verstah. Das isch für mich wie, will d'Sprach isch für mich eh Schlüsselkompetenz ide Bildig im unterrichte im Lernprozess ine und wenn das nöd geh isch, find ich das schwierig, denn isch würllich schwierig. (Transkript SL4, Z. 340-343)

Da der Unterricht auf Deutsch geführt wird, soll die Lehrperson diese Kompetenzen bei der Anstellung mitbringen. Die gleiche Schulleitung äussert sich im Verlauf des Interviews folgendermassen

bi sonere Lehrperson [...] wo DaZ unterrichtet, wo das selber dure gmacht het und sie het en ganz andere Zuegang nomal zude Sprach und ez git ez zwei Weg, mer chan ez druf luege, das ihres Dütsch ez au nöd astrein isch, aber dass sie gwüssi Formulierige het, passt eigentlich nöd oder, aber das wär eigentlich de Defizit orientierte Fokus, aber das andere isch wo ich gsehn, hey sie het au de Prozess dure gmacht, ih die Sprach ihtauche und und het dur das vielleicht ganz en andere Zuegang zum ez gad zum im DaZ ahfangsunterricht mit Chind zemmeschaffe und au mit Eltere wo ja den id Schwiz chömmmed, wo sie die ganz andersch chan abhole, dur ihri eigeni Hintergrund und Erfahrige (Transkript SL4, Z. 393-403)

In diesem Abschnitt wird ersichtlich, dass die deutsche Sprachkenntnis der Lehrperson nicht einwandfrei sein muss. Die Schulleitung 4 sieht einen Mehrwert darin, dass die Lehrperson den Prozess, eine neue Sprache zu erlernen, selbst durchgemacht hat. Somit kann sie die Lernenden besser verstehen. Eine Bereicherung sieht die Schulleitung

ebenfalls in der Elternarbeit, da die Lehrkraft auch zu den Eltern einen anderen Zugang hat, als Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund.

Die Schulleitung 3 merkt an, dass sie im Team ebenfalls eine DaZ-Lehrperson haben, die gebürtige Südostasiatin ist. Demzufolge Deutsch ebenfalls als Zweitsprache erlernt hat und die ähnlichen Kompetenzen mitnimmt, wie die Lehrperson im Schulhaus der Schulleitung 4 (Transkript SL3, Z. 397-398; SL4, Z. 394-402)

Die Schulleitung 4 erzählt von einem Vorfall, bei dem die defizitäre Sprachkompetenz einer Lehrperson zu Beschwerden seitens der Eltern geführt hat (Transkript SL4, 425-429). Der Befragte geht davon aus, dass die Eltern wahrscheinlich Angst hatten, dass ihr Kind nicht gleich viel lernt bei dieser Lehrperson, als bei einer Lehrperson, die Herr Müller oder Meier heisst. Bereits der Name dieser Lehrkräfte würde den Eltern ein besseres Gefühl geben (Transkript SL4, Z. 425-447). Sein Lösungsvorschlag ist es, dass die Eltern und die Lehrperson mit Migrationshintergrund schnell in den Kontakt kommen und sich austauschen können, um solche Anfeindungen vorzubeugen (Transkript SL4, 429-447). Im letzten Schulhaus hat die gleiche Schulleitung eine Lehrperson ohne Migrationshintergrund aus der Romandie eingestellt für das Fach Französisch. Sie sprach Deutsch als Zweitsprache und dies war erkennbar in ihrem Sprachgebrauch. Aufgrund dieser Sprachdifferenz hatte die Französischlehrkraft «im Team [...] gwüssi [...] Ahfeindige geh, erlebt weg ihre Sprache (Transkript SL4, Z. 354-355)». Hier wird deutlich, dass nicht nur der Migrationshintergrund eine Rolle spielt, sondern die Deutschkompetenz ebenfalls.

Die Schulleitung 3 hat im jetzigen Team eine Lehrperson, die «nöd immer es guets Dütsch het (Transkript SL3, Z. 393)». Dies fällt der Kreisschulbehörde auf, welches zu Schwierigkeiten führt (Transkript SL3, Z.393-394). Darauf äussert sich die befragte Person, dass sie erwartet, dass die Person gut Deutsch kann (Transkript SL3, Z. 393-395).

Für die Schulleitung 4 ist es ebenfalls von Bedeutung, in welcher Gemeinde sie eine Lehrperson mit Migrationshintergrund anstellt oder welche Person mit Deutsch als Zweitsprache angestellt wird. Der Befragte beschreibt, dass die politische Ausrichtung des Schulpflegepräsidiums ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt bei einer Einstellung. Sobald die Mitglieder sich «tendenziell eher im rechte Flügel (Transkript SL4, Z. 361)»

politisieren, ist es schwieriger Lehrkräfte mit den beschriebenen Hintergründen anzustellen.

Zugang zu Eltern und Lernenden auf einer anderen Basis

Wegen den ähnlichen Erfahrungen aufgrund des Migrationshintergrundes können die Lehrkräfte auf einer anderen Basis in Kontakt treten mit den Eltern und den Lernenden, als Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund oder Deutsch als Erstsprache.

Die Schulleitung 3 erzählt von einem Vorfall in der Schule, bei dem die Mutter des betroffenen Jugendlichen in ihrer Erstsprache mit der Lehrperson kommunizieren konnte. Die Schulleitung überliess die Schlichtung des Problems beiden Parteien selbst, denn sie konnten auf einer anderen Ebene miteinander diskutieren.

und denn hends no gfraget, eb sie no mitenand chönd, ohni mich und ich han denn gseit ja ja und denn hends denn irgendwie (...) [...] unternand denn, han ich denn nüt meh verstande, han ich denn das isch es innerbalkanisches (Transkript SL3, Z. 420-425)

Bei einer Schülerin, die nur Spanisch konnte und mit blauen Flecken in die Schule kam, konnte eine Lehrperson, die Spanisch sprach die erste Anlaufstelle sein und mit der Jugendlichen in einer vertrauten Sprache kommunizieren. Auf Deutsch wäre dieser Zugang, gemäss den Schilderungen der Schulleitung 3, nicht möglich gewesen (Transkript SL3, Z. 543-549).

Auch die Schulleitung 4 hält fest, dass eine Lehrperson, die einen ähnlichen Prozess wie Lernende und Eltern mit Migrationshintergrund, erlebt hat, sie auf einer anderen Basis abholen kann (Transkript SL4, Z. 399-403).

Lehrperson mit Mehrsprachigkeit als Übersetzer:in

Die Lehrpersonen mit Mehrsprachigkeit als Übersetzer:innen einzusetzen, sehen die Schulleitungen 1, 3 und 4 als eine Möglichkeit an. Jedoch bevorzugen sie in diversen Situationen eine ausserschulische Person als Dolmetscher:in zu haben.

Ich finds (...) aso ich seg es bi unbelastete Eltere und Elterebeziehig keis Problem. Ich seg ez, bi belastete Beziehig oder ahspruchsvolli Elteregespröch, find ich es gegenüber de Eltere wie fairer, wemmer öpper het, wo nöd im Schuelhus drin

isch. Eifach zum no signalisiere, das es öpper wo neutral isch. Öpper wo vo A nach B transferiert und B nach A transferiert. Bi Lehrpersone isch halt immer Gfähr, das sie ja (..) vode Schuel prägt isch @ seg ich ez ehmal (Transkript SL4, Z. 527-533)

Ähnlich wie die Schulleitung 4, äussert sich die Schulleitung 1. Sie erwähnt, dass es hilfreich ist, wenn eine aussenstehende Person, die Übersetzungsarbeit übernimmt.

en dolmetscher het den au no es biz eh anderi funktion, wie nur grad sprach übersetze (..) und mengmal hilfts, dass mer wie eh usse stehendi person het zum z'situation bespreche und nöd nomal eh lehrperson will d'lehrperson isch lehrer und ich bin lehrer oder zumindest vode schuelbranche und die de übersetzer denn au no (..) und den glaubi isch es mengmol hilfrich wenn würk eh usse stehendi person (Transkript SL1, Z. 592-597)

5.5.2 Interkulturelle Kompetenz von Lehrpersonen

Die grösste Gemeinsamkeit der Aussagen bezüglich der interkulturellen Kompetenz von Lehrpersonen ist, dass die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund wegen ihren eigenen Erfahrungen mehr Verständnis für Lernende mit Migrationshintergrund haben.

denn ghöri dass ez vorallem die drü (..) eifach (..) am schluss vonere situation womer denn het müsse handle (.) hend die eifach no chli meh verständnis an tag gleit oder oder am schluss hend die den quasi vor (unv.) weisch musch verstah de hets au meega schwer (.) und da ghöri mengmal vo anderne weniger und aso eifach so leste funke verständnis für die soziali situation hine dra (Transkript SL1, Z. 395-400)

Diese drei Personen, welche die Schulleitung in diesem Zitat anspricht, haben einen Migrationshintergrund. In einer weiteren Textpassage beschreibt sie, dass die Lehrkräfte mit einem Migrationshintergrund «eh Horizonterwitierig [...] hend und mitbringed und ih ihri arbeit ihflüsse lönd (Transkript SL1, Z. 473-474)». In ähnlicher Weise erwähnt die Schulleitung 3 auf Nachfrage, dass Lehrkräfte mit Migrationshintergrund mehr Verständnis zeigen könnten (Transkript SL3, Z. 386-391).

Die Schulleitung 1 schneidet an, dass die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund mehr Verständnis für die kulturelle Vielfalt im Schulzimmer mitnehmen (Transkript SL4, Z.

419). Chancen für den Unterricht, durch das erweiterte Verständnis für Diversität, spricht die Schulleitung 4 in zwei Interviewpassagen an.

für Schüeler und Klasse chönd sie ich seg ez anderst schaffe, ih dem Sinn zum Bispiel vo ihrere Kultur mitbringe, vorallem ih Klasse, wo verschiedene Kulture drinn sind, denn isch vill meh Verständnis vorhande, ezza wo öpper Schwizer isch, wo alles nöd kennt oder ehm (..) ich denk oft au gwüssi weltoffeheit, wo Lehrpersone mitbringet oder? (Transkript SL4, Z. 415-421).

ich glaub würklich au (..) de Umgang mit Neuem, mit anderne mit anderne Kulture so öppis in Unterricht ine z'bringe und d'Chind au für die Offeheit z'begeistere anderne Kulture gegenüber, zum Bispiel au reflektiere, okay, was sind Vorurteil und was machet Vorurteil mit dir? Wie chan ich vorurteilslos uf anderi Mensche zuegah. Grad uf anderi Mensche mit Migrationshintergrund das isch glaub immerno echli es Thema ide Gsellschaft nach wie vor (Transkript SL4, Z. 469-475).

Die Lehrperson kann von ihrer eigenen Kultur etwas in den Unterricht mitnehmen und gleichzeitig durch die eigenen Erfahrungen weltoffen sein und andere Kulturen wertschätzen, indem sie mit den Lernenden diese Thematik behandelt. Die Lehrkraft kann helfen, vorhandene Vorurteile zu benennen und verändern. Diese Auseinandersetzung führt gemäss der Schulleitung 4 dazu, dass Lernende offen mit Menschen mit Migrationshintergrund umgehen können. Es ist jedoch unklar, ob nur Lernende ohne Migrationshintergrund, oder auch Schüler:innen mit Migrationshintergrund gemeint sind.

5.5.3. Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Signal

Die Gemeinde, in der die Schulleitung 2 angestellt ist, wird von ihr als konservativ beschrieben. Eine Lehrperson mit Migrationshintergrund, würde genau in dieser Gemeinde ein Statement setzen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz willkommen sind und ebenfalls als Lehrkräfte tätig sind (Transkript SL2, Z. 294-297).

Nicht nur für Menschen ohne Migrationshintergrund sind Lehrer:innen mit Migrationshintergrund ein Signal, sondern Eltern mit Migrationshintergrund fühlen sich willkommen.

bide eltere sozege die die willkommens ja dass sie merket, ja sie sind willkomme und schuel isch nöd irgendwie die (..) komische schwizer oder schwizerinne (Transkript SL2, Z. 306-308)

In einem ähnlichen Kontext spricht die Schulleitung 4 davon, dass davon die Präsenz von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund allen Lernenden zumindest eine Begegnung mit einer Person mit Migrationshintergrund ermöglicht wird. Wenn diese Lehrperson im Unterricht ihren kulturellen Hintergrund einbringt und aufzeigt, kann den Lernenden Offenheit mit auf ihren Weg gegeben werden. Da sie durch diese Interaktionen lernen, dass es nicht nur eine Nationalität oder Kultur auf dieser Welt, beziehungsweise in der Schweiz gibt.

ich glaub da chönnd so Lehrpersone ganz ganz viel biträge, ihdem mer das mer ebe so Offeheit fangt ah lebe mit de Chind und detta en Grundstei für die Offeheit leiht. Das isch öppis vo ganz zentrales, was sie mitüberchömmet uf de Weg. Hey ich han Begegnige, ich han Lehrpersone und so witer mit Migrationshintergrund, dass das au wie ide Gsellschaft so sich (unv.) hey ja mir sind nöd nur @ Schwizer @ uf dere Welt (Transkript SL4, Z. 478-483)

5.5.4 Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Vorbilder

In den Untersuchungen von Akbaba, Bräu und Zimmer (2013, 41-42) ist die Vorbildfunktion von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund einer der Erwartungen an diese Lehrkräfte. Auf die Frage, inwieweit die Schulleitungen der gleichen Meinung sind, äussern sich alle Schulleitungen bis auf die Schulleitung 1, dass Lehrer:innen mit Migrationshintergrund durchaus diese Rolle übernehmen können.

Die Schulleitung 2 hat bereits Erfahrungen gemacht, mit einem Schulsozialarbeiter. Sie beschreibt die Zusammenarbeit als «wirklich lässig (Transkript SL2, Z. 338-339)» und wünscht sich für die Schule insbesondere einen Lehrer mit Migrationshintergrund.

aso was ich gern hätt [...] gern einmal en lehrer, vorallem en mah es chan au eh frau si aber ehm (...) [...] genau ich hätt mir hend relativ viel ehm viel ehm us Exjugoslavie [...] ich hätt imfall gern irgendwie es guets es guets vorbild (Transkript SL2, Z. 332-337)

In diesem Zitat wird ebenfalls ersichtlich, dass die Schulleitung gerne eine Lehrperson will, die ihren Migrationshintergrund in «Exjugoslawien» hat, da viele der Lernenden diesen Hintergrund haben.

Wie bei Akbaba, Bräu und Zimmer (2013, 41-42) zeigt die Lehrperson mit Migrationshintergrund, dass man mit Anstrengung, trotz des Migrationshintergrundes etwas erreichen kann. Die Lehrkraft repräsentiert in diesem Moment einen möglichen Bildungserfolg für die Lernenden mit Migrationshintergrund.

das chönnds natürlich scho ha, aso ehm dass das Schüelerinne und Schüeler wo vielleicht echliiii nöd das selbstbewusst hend, mir hend ja au lüt mit MH die hend es guets selbstbewusst si oder? [...] natürlich wenn ez öpper chunnt andere name weder s'jetzigs wie en eidgenoss hett @ dass die gsehnd, ah mer chan das au erreiche oder? [...] denn lüt seit, chasch öppis, das chan natürlich scho si, wenn öpper mitemne fremdländische name und denn no öpper no seit ich han de und de background und ich bin au vo neumet scho und die gsehnd, aha, das isch möglich, also machemers und das chan scho si (Transkript SL3, Z. 509-521)

Die Schulleitung 3 geht darauf ein, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund insbesondere für Lernende ohne grosses Selbstbewusstsein ein Vorbild sein können. Ähnlich lautet es bei der Schulleitung 4.

einersits isch das wo ich vorher gseit han ebe chönne Vorbilder si, wo uf offene Umgang mit Migration. S'andere glaub ich wüerklich für Schüeler selber en Migrationshintergrund hend. Wo sich je nachdem, wie guet sie scho au da hend chönne Wurzle schlah, wie sie hend chönne Fuess fasse. Chan das au eh Lehrperson mit Migrationshintergrund für sie sehr es starks Vorbild si, hey mir chan öppis erreiche. Weisch im Sinn vo, hey im moment bin ich mit de Sprach am Kämpfe als Schüeler, sind vielleicht au Sache ganz neu, Kultur isch neu, aber ich han es Vorbild, mer chan öppis erreiche, au unabhängig vo sinere Herkunft. Ich glaub das, für so Schüeler sicher (Transkript SL4, Z. 491-499)

6 Diskussion

Zum Abschluss dieser Arbeit werden die zentralen Ergebnisse entlang der Fragestellung im ersten Teil dieses Kapitels zusammengefasst (Kapitel 6.1). Anschliessend werden zwei Themenbereiche vertiefter diskutiert. Das Kapitel 6.2 widmet sich den entstandenen Kategorien «Bauchgefühl» und «Sympathisch sein». Im Kapitel 6.3 folgt ein Diskurs zu den aufgegriffenen Diversitätsthemen mit einem Fokus im Themenbereich Migrationshintergrund. Danach werden die Grenzen der Arbeit kritisch reflektiert (Kapitel 6.4). Zuletzt folgt eine Empfehlung für die Praxis (Kapitel 6.5) und zugleich ein Ausblick für weiterführende Forschungsmöglichkeiten (Kapitel 6.6).

6.1 Zusammenfassender Kommentar

Der Prozess für eine Neueinstellung in der Schule beginnt, sobald eine Stelle zu besetzen ist. Bei der Auswahl sind die formalen Kriterien, wie Fächerkombination und das Pensum von Bedeutung. Dieser Befund deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Rotter (2014, 189).

In Rotters (2014, 189) Studie erwähnen die Schulleitungen ebenfalls Zusatzqualifikationen, wie Trainerscheine oder Jugendgruppenleitungen. Diese Qualifikationen sind bei den hier befragten Schulleitungen nicht erwähnt worden.

Wie bei Rotter (2014, 189) spielt bei den Schulleitungen die fachlichen und didaktischen Fähigkeiten der Lehrperson eine essenzielle Rolle. In den Interviews dieser Arbeit ist festzustellen, dass die Schulleitungen selbst differenzierte, pädagogische und didaktische Ansichten haben. Für sie hat die ideale Lehrperson die gleiche, beziehungsweise eine ähnliche Haltung gegenüber pädagogischen und didaktischen Konzepten. Zusätzlich muss sie mit dem Team zusammenarbeiten können und ihre Tätigkeiten als Lehrkraft zuverlässig erledigen.

Im Interview werden von den Schulleitungen unterschiedliche Diversitätsthemen angesprochen. Das grösste Gewicht erhalten die Themen Alter, Geschlecht, Biografie und Migrationshintergrund. Letzteres wurde von drei Schulleitungen erst angesprochen, nachdem externe Impulse durch die Interviewerin gegeben wurden.

Die Schulleitungen nehmen in den Interviews Bezug auf ihre Erfahrungen mit Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. Hierbei liegt die Sprachkompetenz der Lehrpersonen

mit Migrationshintergrund im Fokus. Es wird deutlich, dass es im schulischen Umfeld zu Problemen führen kann, wenn die Deutschkompetenz der Lehrperson nicht der gewohnten Norm von Lehrkräften in der Deutschschweiz entspricht. Zugleich wird betont, dass die Lehrpersonen durch ihren eigenen Lernprozess von Deutsch als Zweitsprache einen Vorteil haben, die Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache besser unterstützen können, da sie auf biographische Kompetenzen zurückgreifen können. Die Mehrsprachigkeit der Lehrperson kann bei Übersetzungsarbeiten zum Zuge kommen, jedoch bevorzugen die Schulleitungen externe Kulturübersetzer:innen.

Die Schulleitungen teilen sich die Meinung, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund für gewisse Schüler:innen eine Vorbildfunktion haben und für Lernende mit Migrationshintergrund mehr Verständnis aufbringen können.

Zwei Schulleitungen sind der Überzeugung, dass die Präsenz von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund den weiteren schulischen Akteuren ein klares Signal vermittelt.

Bei allen Schulleitungen ist festzustellen, dass ihre Erwartungen an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund, denen in der bildungspolitischen Diskussion gleichen (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013, 42). Ein Unterschied ist bei der Übersetzungsarbeit von mehrsprachigen Lehrkräften mit Migrationshintergrund festzustellen, denn die Schulleitungen bevorzugen hierfür externe Hilfe.

Die Ergebnisse, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund Vorbilder sein können und interkulturelle Kompetenzen aufgrund ihrer eigenen biographischen Erfahrungen mitbringen, gleichen den empirischen Befunden von Rotter (2014).

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass der Migrationshintergrund bei drei Schulleitungen kein explizites Auswahlkriterium darstellt, auch wenn sie im Verlauf des Interviews Vorteile sowie Nachteile des Migrationshintergrundes einer Lehrkraft im schulischen Umfeld benennen. Eine Schulleitung äussert den Wunsch nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ohne externen Impuls. Jedoch betont sie, dass sie keine Bewerbungen von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund erhalten habe.

6.2 Kritische Beleuchtung genannter Auswahlkriterien der Schulleitungen

Erkennbar wird am Datenmaterial, dass einerseits das eigene Bauchgefühl und andererseits die Sympathie der Lehrperson aus Sicht der Schulleitung bedeutende Auswahlkriterien darstellen.

Das handlungsleitende Bauchgefühl im Zusammenhang mit dem Habituskonzept von Bourdieu (Bourdieu und Wacquant 1996, 95-249) zeigt auf, dass jeder Mensch einen eigenen Habitus aufweist und dieses Verhalten durchaus veränderbar ist.

Bei der Auswahl der Schulleitungen mit dem «Bauchgefühl» und dem «sympathisch sein», greifen gemäss Bourdieu (Bourdieu und Wacquant 1996, 95-249) die Schulleitungen auf ein Handlungsrepertoire zurück, das vom Habitus geprägt ist.

Trotz der Annahme, dass der Habitus modifiziert werden kann, ist anzunehmen, dass die Schulleitungen ihren Habitus durch Erfahrungen, die im Einklang mit dem existierenden Habitus sind, stärken (Bourdieu und Wacquant 1996, 95-249). Dies wiederum hat zur Folge, dass das positive Bauchgefühl, das in allen Interviews erwähnt wird, bei nicht familiären Begegnungen, kaum auftaucht.

Bei wenigen oder gar keinen Begegnungen mit Lehrpersonen mit Migrationshintergrund bleibt das Handlungsrepertoire unverändert und dies kann dazu führen, dass Bewerber:innen, die anders sind als das Bekannte, nicht ausgewählt werden. Demzufolge ist kritisch zu hinterfragen, ob das «Bauchgefühl» und das «sympathisch sein» eines Menschen, als Argument bei einem Bewerbungsprozess von Professionalität geprägt ist. Insbesondere wenn die Schulleitungen, wie in diesen Fällen, keinen Migrationshintergrund haben. Selektionen, die auf solchen Kriterien basieren, tragen dazu bei, dass die institutionellen Diskriminierungen aufrechterhalten bleiben.

Eine weitere Form der institutionellen Diskriminierung, das im Datenmaterial auftaucht, sind die politischen Akteure, wie die Schulpflege oder die Kreisschulbehörde. Drei der Interviews veranschaulichen, dass die Haltungen dieser Personen ebenfalls den schulischen Alltag bestimmen. Zwei Schulleitungen schildern Begegnungen, bei welchen der Migrationshintergrund der angestellten Lehrpersonen kritisiert wurde. Einer dieser Schulleitungen bedenkt bei der Auswahl ebenfalls, inwieweit die Entscheidung für eine Lehrkraft mit Migrationshintergrund von der politischen Ebene akzeptiert wird. An diesem Beispiel wird nochmals deutlich, dass die institutionelle Diskriminierung erhalten

bleibt, auch wenn der Migrationshintergrund vorerst als kein Hinderungsgrund bezeichnet wird.

6.3 Diversität

In der Analyse wird ersichtlich, dass die Befragten von sich aus Diversitätsthemen ansprechen. Das Alter, das Geschlecht und die Biographie der Bewerber:innen werden im Interview von den Schulleitungen angesprochen. Einige Themenbereiche bleiben unerwähnt.

In den Untersuchungen von Bischoff und Edelmann (2017), Ha (2018) und Karakaşoğlu et al. (2013) ist die Religionszugehörigkeit von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ein Diversitätsthema, das von Bedeutung ist. Insbesondere die muslimische Konfession wird in negativen Kontexten genannt. Bei den Interviews in dieser Arbeit kommt die Religionszugehörigkeit, als ein Merkmal von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund nicht vor.

Trotz der Nennung der politischen Ausrichtung der Akteure in der Gemeinde, wird die politische Ausrichtung von Lehrpersonen nicht thematisiert.

Auch wenn zurzeit Lehrpersonen mit Beeinträchtigungen ein aktuelles Thema in bildungspolitischen Diskursen sind, wird dies nicht in den Interviews genannt.

Ein weiteres Diversitätsthema, das keinen Platz in den Interviews gefunden hat, ist die sexuelle Orientierung von Lehrpersonen.

Eng gekoppelt zum Migrationshintergrund ist der sozio-ökonomische Hintergrund der Lehrpersonen. Letzteres bleibt in allen Interviews unerwähnt.

An diesen Beispielen wird ersichtlich, dass nicht alle Diversitätsthemen den gleichen Schwerpunkt bei den Auswahlkriterien erhalten. Das «nicht Nichtansprechen» der Themen kann ebenfalls auf die soziale Erwünschtheit zurückgeführt werden. Einige Diversitätsthemen scheinen «leichter» ansprechbar zu sein für die Teilnehmenden.

Wie bereits im Kapitel 5.4 geschildert, erwähnt nur eine Lehrperson ohne externe Impulse, den Migrationshintergrund der Lehrperson. Ausser bei der Schulleitung 4 findet keine kritische Reflexion des Migrationshintergrundes statt (Transkript SL4, 295-313). Bei der eigenen Definition des Migrationshintergrundes spielt für fast alle

Schulleitungen die Deutschkompetenz eine entscheidende Rolle (Transkript SL1, 299-300; SL2, 217-219; SL3, 308-319). Bei Lehrpersonen mit Migrationshintergrund sprechen zwei Schulleitungen ebenfalls Lehrpersonen mit Migrationshintergrund aus Deutschland an. Hiermit wird ersichtlich, dass sie auf den ersten Blick nicht auf stereotype Bilder zurückgreifen. Dennoch wird bei beiden Schulleitungen explizit erwähnt, dass Lehrkräfte aus Deutschland, beziehungsweise die ihre Ausbildung in Deutschland absolviert haben, ein anderes pädagogisches und didaktisches Konzept vertreten. Das wiederum stellt eine Verallgemeinerung dieser Lehrpersonen dar.

Im Folgenden wird ein exemplarischer Ausschnitt vorgestellt und anhand dieser Äusserungen die Diskussion weitergeführt.

ich ich hätt gern einmal en lehrer, vorallem en mah es chan au eh frau si aber [...] genau ich hätt mir hend relativ viel ehm viel ehm us Exjugoslawie [...] schüeler genau, ich hätt imfall gern irgendwie es guets es guets vorbild (Transkript SL2, Z. 332-337)

Diese Schulleitung wünscht sich einen Lehrer aus «Exjugoslawien», da sie gute Vorbilder für Lernende mit dem gleichen Migrationshintergrund braucht. Aus dieser Aussage wird ersichtlich, dass die Schulleitung auf einen Stereotypen zurückgreift (Akbaba, Bräu und Zimmer 2013) und wie es Rotters (2014) beschreibt interne Hierarchien aufweist.

Die Lehrperson und die Schüler mit Migrationshintergrund werden zu Migrationsandere (Mecheril et al. 2010). Es entsteht eine konstruierte Zugehörigkeit und die Lehrkraft sowie die Schüler werden zu Vertretern des kulturellen Raums «Exjugoslawien». Dementsprechend wird die Annahme getroffen, dass durch den geteilten, kulturellen Hintergrund die Lehrperson mit Migrationshintergrund das Verhalten dieser Jugendlichen besser beeinflussen kann als eine Fachperson, die nicht dieselben biographischen Erfahrungen hat.

Ähnliche Aussagen, wie diese Differenzierung von Migrationsanderen, kommen in weiteren Passagen der Interviews vor. Hiermit wird der Lehrperson mit Migrationshintergrund wegen der biografischen Erfahrung eine erweiterte, interkulturelle Kompetenz zugesprochen.

Wie es Rotter (2014 285) beschreibt, werden «diese Kenntnisse [...] nicht in den Zusammenhang mit professionellen Ausbildungsprozessen etwa im Sinne einer professionell

angeleiteten, selbst-reflexiven Bearbeitung biografischer Erfahrungen [...] gestellt (Rotter 2014, 285)».

Folglich ist es fragwürdig, weshalb diese interkulturellen Kompetenzen, wie zum Beispiel die Rolle der Vorbilder oder Vermittler:innen, zugesprochen werden, wenn die Lehrpersonen keine entsprechende Ausbildung besitzen.

Gemäss den anglo-amerikanischen Studien (Rotter 2014) müssen die «black teacher» ihren «black background» in den Hintergrund stellen für einen Bildungserfolg. Wenn dies bei Lehrpersonen mit Migrationshintergrund in der Schweiz ebenfalls der Fall ist, kann dies für die betroffenen Lehrkräfte umso schwieriger sein ihren Migrationshintergrund im schulischen Kontext in den Vordergrund zu stellen.

Zudem ist die Homogenisierung des Migrationshintergrundes problematisch, da diverse Machtverhältnisse innerhalb der konstruierten Gruppen nicht beachtet werden. Diese beeinflussen die Handlungen der Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. Folglich kann es trotz des geteilten Erfahrungsraumes «Migration» zu Bildungsbenachteiligungen führen.

Ebenfalls wird am Beispiel der Schulleitung deutlich, dass das schlechte Abschneiden von Lernenden auf ihren Migrationshintergrund zurückgeführt wird.

Die soeben genannte Begründung, dass Lernende mit Migrationshintergrund wegen den kulturellen und familiären Hintergründen schlechter abschneiden, gleicht den «früheren Ansätzen», die von (Leemann et al. 2015, 181-182) genannt werden.

Wie es Leemann et al. (, 181-182) beschreiben, hat dies eine Stigmatisierung der Jugendlichen zur Folge.

Vor dem Hintergrund der genannten Punkte soll hier betont werden, dass die bildungspolitische Forderung nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund kritisch betrachtet werden muss. Denn Lehrpersonen mit Migrationshintergrund anzustellen, um die Vorbehalte gegenüber Lernenden mit Migrationshintergrund zu kompensieren oder sie besser zu verstehen, scheint der falsche Ansatz zu sein, weil genau diese implizite Unterstellung, dass der Migrationshintergrund das Problem ist, entspricht den früheren Begründungsansätzen. An dieser Stelle ist ebenfalls zu betonen, dass es durchaus erstrebenswert ist, Lehrpersonen mit Migrationshintergründen anzustellen, um das

gesellschaftliche Abbild auch bei den Lehrkräften zu sehen. Zu diesem Schluss kommt auch Rotter (2014) in ihrer Studie.

6.4 Grenzen der Arbeit

In diesem Unterkapitel werden die Grenzen sowie Schwachstellen entlang des Aufbaus der Arbeit aufgezeigt.

Bereits bei der Literaturrecherche habe ich festgestellt, dass es wenige Forschungen zu Lehrpersonen mit Migrationshintergrund und deren Perspektive gibt. Jedoch hat es sich als schwierig erwiesen, Studien zu finden, die explizit Schulleitungen zu Lehrpersonen mit Migrationshintergrund befragen.

Die gefundenen Studien befassen sich grösstenteils mit (angehenden) Lehrpersonen mit Migrationshintergrund und sind in Deutschland sowie im anglo-amerikanischen Raum situiert. Es gibt nur wenige, empirische Daten zu Untersuchungen in der Schweiz. Ausserdem unterscheidet sich das methodische Vorgehen dieser Studien von der in dieser Masterarbeit. Daher sind die Ergebnisse dieser qualitativen Untersuchung nur zu einem gewissen Teil mit den vorhandenen Forschungsergebnissen vergleichbar.

Aufgrund der Gegebenheiten der Pandemie konnten nicht alle Interviews vor Ort geführt werden. Das Interview mit der Schulleitung 2 fand via Teams statt. Da ich die Teilnehmerin zuvor nicht kannte, erwies es sich als herausfordernd, abzuschätzen, wann die Erzählung fertig ist und wann sie mehr Impulse benötigte, weil die Kommunikationsmöglichkeiten via Videochat einschränkender waren, als ich es mir vorgestellt hatte. Zudem wurde das Gespräch in der Mittagspause durchgeführt und die Schulleitung verwies darauf, dass sie nicht genügend Zeit hat, um die Fragen im Detail zu beantworten. Folglich konnte ich nicht alle Fragen so ausführlich stellen wie in den restlichen Interviews. Dementsprechend fehlen in diesem Interview an einigen Stellen externe Impulse für eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Thema.

Da ich kein Probeinterview mit dem Forschungsteam geführt habe, habe ich während dem ersten Interview gemerkt, dass einige Stellen im Leitfaden holprig formuliert waren und ich trotz der intensiven Auseinandersetzung mit dem Fragekatalog, Schwierigkeiten

hatte mich an die Fragen zu erinnern. Demzufolge wurde der Leitfaden in den nächsten Interviews in angepasster Variante verwendet und die Qualität der letzten Interviews hat sich im Vergleich zum ersten Interview verbessert.

Eine der genannten Veränderungen war die Umstellung der Frage zur Relevanz des Hintergrundes, beziehungsweise der Biografie einer Lehrperson. Da diese Frage gleich nach der Definition des Migrationshintergrundes gestellt wurde, wurden Optionen für weitere relevante, biographische Aspekte eingeschränkt. Deshalb wurde diese Frage für die nächsten Interviews vor der Definition des Migrationshintergrundes gestellt.

Es ist an diesem Punkt ebenfalls zu erwähnen, dass die Antworten der Schulleitungen wegen der sozialen Erwünschtheit nicht den wirklichen Handlungsmustern von ihnen entsprechen könnten. Dies ist insbesondere der Fall, da ich mit einem tamilischen Migrationshintergrund, phänotypische Merkmale wie die Hautfarbe aufweise, die automatisch zur Annahme verleiten, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Folglich kann angenommen werden, dass die Antworten der Schulleitungen umso mehr der sozialen Erwünschtheit entsprechen.

Da diese Forschung im Rahmen einer Masterarbeit geschrieben wurde, konnten nur eine begrenzte Anzahl von Schulleitungen befragt werden. Demzufolge kann mit dieser Befragung nicht auf alle Schulleitungen in der Schweiz geschlossen werden. Diese Arbeit soll vielmehr die Forschungslücke in diesem Bereich aufzeigen und künftige Forschungen dazu motivieren, diese Lücke zu füllen.

6.5 Empfehlungen für die Praxis

Aus den Erkenntnissen der Arbeit werden hier Empfehlungen für die Praxis abgeleitet. Die aufgezeigten Studien stellen deutlich dar, dass Schüler:innen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu ihren Peers ohne Migrationshintergrund einen Bildungsnachteil im Schulsystem haben. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Arbeiten ist festzuhalten, dass die Ansätze dem Bildungsnachteil entgegenzuwirken immer noch den früheren Methoden gleichen und der Grund für das schlechtere Abschneiden auf den Migrationshintergrund projiziert wird.

Die interkulturelle Öffnung der Schulen kann nicht nur darauf basieren, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund rekrutiert und ihnen die Aufgaben der interkulturellen Öffnung übertragen werden. Es ist in den Interviewausschnitten zu sehen, dass die Schule als Institution ebenfalls aktiv mittels Weiterbildungen und Professionalisierung in diesem Bereich ihren Beitrag zu leisten hat, damit die aufgezeigten institutionellen Diskriminierungen abgebaut werden können. Denn zu den Gelenkstellen für die interkulturelle Öffnung der Schule gehören nicht nur die Lehrpersonen, sondern weitere schulische Akteure, wie zum Beispiel die Schulleitung, Kreisschulbehörde, Schulpflege und das Elternngremium.

In den Interviews konnten diverse bildungspolitische Erwartungshaltungen gegenüber Lehrpersonen mit Migrationshintergrund wiedergefunden werden. Die erwarteten Kompetenzen begründen die Teilnehmer:innen mit den biographischen Erfahrungen der Lehrenden mit Migrationshintergrund. Jedoch wird das Handlungsrepertoire dieser Lehrkräfte nicht vor den Hintergrund professioneller Qualifikationen gestellt. Dabei ist es wie es Rotter (2014, 299) betont von Bedeutung, dass das biografische, selbst-reflexive Wissen geschult wird. Denn diese ist wichtig, um den eigenen Handlungs- und Orientierungsmustern bewusst zu werden und den Migrationshintergrund gezielt im Schulalltag einzusetzen.

Wie in Edelmanns (2006) Studie aufgezeigt wurde, hängt das Einbringen des Migrationshintergrundes ebenfalls davon ab, wie das Team mit der kulturellen Heterogenität umgeht. Folglich ist es notwendig, dass sich ebenfalls Lehrpersonen ohne Migrationshintergrund mit der Thematik auseinandersetzen und ihre Handlungs- und Denkmuster selbstkritisch hinterfragen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Gesamtkultur der Institution Schule weiterentwickeln muss. Für eine kulturelle Öffnung braucht es die akzeptierende und reflektierte Haltung aller beteiligten Personen im schulischen Umfeld. Die Einstellung von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ist ein kleiner Schritt in diesem Kapitel der kulturellen Öffnung. Repräsentanz des vielfältigen Migrationshintergrundes braucht es in allen Aspekten der Organisation Schule, wie zum Beispiel bei den Schulleitungen und in der Schulpflege. Die Repräsentanz in diesen Machtstrukturen zeigt auf, dass das Anliegen für Heterogenität ernst genommen wird.

6.6 Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, Auswahlkriterien der Schulleitungen beim Einstellungsprozess einer neuen Lehrperson herauszufinden. Zudem wurde ein Fokus daraufgelegt, inwiefern der Migrationshintergrund der Lehrkraft bei der Neueinstellung eine Rolle spielt. Die aktuelle bildungspolitische Forderung nach mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund war die Grundlage für diesen Schwerpunkt.

Wie bereits erwähnt, hat die intensive Literaturrecherche ergeben, dass es im deutschsprachigen Raum, insbesondere in der Schweiz, wenige empirische Studien gibt. Folglich lautet der Appell, dass mehr empirische Studien in diesem Bereich durchgeführt werden sollen, damit die Ergebnisse aussagekräftiger werden. Die Studien sollen die diversen schulischen Akteure miteinbeziehen, damit die gesamte Institution Schule an einer Umstrukturierung beteiligt ist. Es hat sich gezeigt, dass die Schulleitungen selbst alte Denk- und Handlungsmuster haben und eine kritische Reflexion des Migrationshintergrundes kaum vorhanden ist. Die künftigen Untersuchungen könnten diese Muster anhand von subtilen Schilderungen oder Konfrontationsfragen aufdecken und mögliche selbstkritische Reflexionssettings erarbeiten.

Vor dem Hintergrund des Mangels an Lehrpersonen an den Schweizer Schulen lässt sich zudem fragen, inwieweit die Schulleitungen ihre eigenen Erwartungen an Lehrkräfte tatsächlich umsetzen können. Denn die Notwendigkeit eine Lehrperson mit den entsprechenden Fächerkombinationen und Pensum zu finden, scheint alle Kriterien zu überwiegen. Interessant wäre es zu wissen, für welche Lehrperson sie sich entscheiden würden, wenn alle formalen Kriterien für eine Einstellung gegeben sind.

7 Literaturverzeichnis

- Akbaba Yalız, Bräu Karin und Zimmer Meike 2013. «Erwartungen und Zuschreibungen. Eine Analyse und kritische Reflexion der bildungspolitischen Debatte zu Lehrer/innen mit Migrationshintergrund». In *Lehrinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis* (S. 37-57), hrsg. v. Bräu Karin, Georgi Viola B., Karakaolu Yasemin und Rotter Carolin. Münster: Waxmann.
- Bendl Regine, Hanappi-Egger Edeltraud und Hofmann Roswitha, Hrsg. 2012. *Diversität und Diversitätsmanagement*. UTB Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften 3519. Wien: facultas.wuv.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volschulamt, Hrsg. 2019. «QUIMS Qualität in multikulturellen Schulen.» Zürich: Bildungsdirektion Zürich. Online verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/unterrichtsentwicklung/quims/quims_infobroschuere_2019.pdf (Zugriff 17.05.2021).
- Bischoff Sonja und Edelmann Doris. 2017. «Ich habe zwar den Schweizerpass, bin aber türkisch, und dann kommt halt diese Religionsfrage...: Einblicke in das qualitative Forschungsprojekt «DIVAL_transition» zur beruflichen Einmündung von Lehramtsstudierenden in der Migrationsgesellschaft.» In *Diversity in der LehrerInnenbildung: Internationale Dimensionen der Vielfalt in Forschung und Praxis*, hrsg. v. Barsch, S., Glutsch, N., & Massumi, M, 175-188. Münster: Waxmann.
- Bourdieu, Pierre und Wacquant Loïc J.D. 1996. *Die Ziele der Reflexiven Soziologie*. Chicago-Seminar, Winter 1987. In *Reflexive Anthropologie* (S. 95–249). Frankfurt am Main: Suhrkamp. (Original erschienen 1992). 95-249.

Bundesamt für Statistik. 2021. Bevölkerung nach Migrationsstatus. Zugriff 15.12.2021.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>

Edelmann, Doris. 2006. « Pädagogische Professionalität im transnationalen sozialen Raum. Eine Studie über Sichtweisen und Erfahrungen von Primarlehrpersonen in Bezug auf die kulturelle Heterogenität ihrer Schulklassen» In *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern*, hrsg. v. Allemann-Ghionda, Cristina Terhart, Ewald. 235-249. Weinheim u.a. : Beltz 2006, S. 235-249 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-73805 - DOI: 10.25656/01:7380.

EDK. 2000. *Interkulturelle Pädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Zentrale Lernbereiche – Thesen – Literaturhinweise. Schlussbericht*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

Georgi Viola B., Lisanne Ackermann, und Nurten Karakaş. 2011. *Vielfalt im Lehrerzimmer: Selbstverständnis und schulische Integration von Lehrenden mit Migrationshintergrund in Deutschland*. Münster: Waxmann.

Ha, Julia. 2018. Internes Konferenzpapier. PHSG

Helfferrich, Cornelia. 2004. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 1. Aufl. Lehrbuch. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.

Hennerfeind, Peter, Barbara Hennerfeind, und Regina Swoboda. 2020. *Soziale Aspekte der Führung: Selbstführung - Fremdführung - Horizontale Beziehungen*. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29510-3>.

Kemper, Thomas. 2010. «Migrationshintergrund – Eine Frage der Definition!» *Die deutsche Schule 102 (4)*: 315-326.

- Krüger-Potratz, Marianne. 2013. «*Vielfalt im Lehrerzimmer. Aktuelle bildungspolitische Entwicklungen unter der Frage von Kontinuitäten und Diskontinuitäten*». In *Lehrer/innen und Lehrer mit Migrationshintergrund*. hrsg. v. Bräu, K., Georgi, V.B., Karakaşoğlu, Y. und Rotter, C. Münster: Waxmann, 18–25.
- Kuckartz, Udo. 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Grundlagentexte Methoden. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, Siegfried. 2010. *Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch*. 5., Überarbeitete Auflage. Weinheim Basel: Beltz.
- LCH. Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und Syndicat Des enseignants Romands. 2016. «Mehr Diversity - auch in der Lehrerschaft und der Politik!». *Medienmitteilung*. Zugriff am 6. 06.2020. https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Medienmitteilungen/161202_MM__Migrationshintergrund_LCH-SER.pdf
- Leemann, Regula Julia, Moritz Rosenmund, Regina Scherrer, Ursula Streckeisen, und Beatrix Zumsteg. 2015. *Schule und Bildung aus soziologischer Perspektive: Ein Studienbuch für Lehrpersonen in Aus- und Weiterbildung*. 1. Auflage. Bern: hep der bildungsverlag.
- Lengyel, Drorit und Rosen, Lisa. 2015. "Diversity in the staff room - Ethnic minority student teachers' perspectives on the recruitment of minority teachers". *Tertium Comparationis*, 21(2), 161-184.
- Mantel, Carola und Bruno Leutwyler. 2013. «Lehrpersonen mit Migrationshintergrund: Eine kritische Synthese der Literatur.» *Beiträge zu Lehrerinnen- und Lehrerbildung* 31 (2): 234-247. Zugriff 17.10.2020. https://www.pedocs.de/volltexte/2017/13849/pdf/BZL_2013_2_234_247.pdf.

- Mantel, Carola. 2017. *Lehrer_in Migration und Differenz: Fragen der Zugehörigkeit bei Grundschullehrer_innen der zweiten Einwanderungsgeneration in der Schweiz*. Kultur und soziale Praxis. Bielefeld: Transcript.
- Mecheril, Paul, María do Mar Castro Varela, İnci Dirim, Annita Kalpaka, und Claus Melter. 2010. *Migrationspädagogik*. Bachelor, Master. Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Rotter, Carolin. 2014. *Zwischen Illusion und Schulalltag: berufliche Fremd- und Selbstkonzepte von Lehrkräften mit Migrationshintergrund*. Wiesbaden: Springer VS.
- Strasser, Josef und Corinna Steber. 2010. «Lehrinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund- Eine empirische Reflexion einer bildungspolitischen Forderung.» In *Ethnizität, Geschlecht, Familie und Schule: Heterogenität als erziehungswissenschaftliche Herausforderung*, hrsg. v. Jörg Hagedorn, Verena Schurt, Corinna Steber, Wiebke Waburg, 97- 127. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Winder, Marina. 2012. «Es dürften mehr ic-Lehrer sein». *Tagblatt*. Zugriff 24.04.2021. <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld-munchwilen/es-duerften-mehr-ic-lehrer-sein-ld.789516>.

8 Anhang

8.1 Fragekatalog für das Leitfadeninterview

Fragestellung:

Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund von Lehrpersonen für die Schulleitungen?

Welche Kompetenzen schreiben sie den Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zu und inwiefern beeinflusst die Kompetenzzuschreibung die Schulleitung bei der Auswahl?

Ihre Schule

- Wie würden Sie Ihre Schule beschreiben?
- Was können Sie mir über Ihre Schule erzählen?
- Beschreiben Sie ihre Schule.

Lehrpersonen für das Team auswählen

- Wie sieht ein üblicher Prozess aus, wenn Sie jemanden Neues einstellen?
- Welche Schritte durchlaufen sie?
- Haben Sie bestimmte Kriterien, auf die sie besonders achten, wenn ja welche, wenn nein warum nicht?
- Was ist Ihnen wichtig bei der Zusammenstellung des Teams?
- Was ist Ihnen nicht so wichtig?

Kompetenzen von Lehrpersonen allgemein

- Was macht für Sie eine gute Lehrperson aus?
 - Welche Merkmale und Eigenschaften muss diese haben?
 - Wie muss eine gute Lehrperson handeln?
- Welche Lehrperson finden/fanden Sie bis jetzt besonders gut und warum?
 - Was hatte diese Lehrperson für Eigenschaften?
 - Was die Lehrperson besonders gut gemacht?

QUIMS Schule

- Welche Massnahmen ergreifen Sie als eine QUIMS Schule für die Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulhaus?
- Welche Kompetenzen müssen Lehrpersonen mitbringen, wenn Sie in einer Quims Schule bzw. in ihrer QUIMS Schule arbeiten?
 - Inwieweit denken Sie, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund diesen Kompetenzen gerecht werden?

Lehrpersonen mit Migrationshintergrund

- Hat ihrer Meinung nach eine Lehrperson mit Migrationshintergrund im Vergleich zu einer Lehrperson ohne Migrationshintergrund eine andere Wirkung auf Klassen, bzw. einzelne SuS?
 - Wie zeigt sich das genau?
 - Sehen Sie Vorteile oder Nachteile?

- Welche Relevanz haben Lehrkräfte mit Migrationshintergrund für Ihre Schule?
- Welche Erfahrungen hatten Sie bereits mit Lehrkräften mit Migrationshintergrund?
- Gibt es für Sie Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit und ihnen Migrationshintergrund? Welche sind dies?
 - Erinnern Sie sich an spezifische Situationen oder können Sie Beispiele nennen?

- Denken Sie eine Lehrperson mit Migrationshintergrund bereichert ihr jetziges Team? Falls ja, wie? Falls nein, wieso nicht?

- Hatten Sie bereits Erfahrungen mit LP mit Migrationshintergrund in ihrem Team?
 - Wenn ja, welche?

- In welchen Bereichen könnte eine Lehrperson mit Migrationshintergrund mehr Kompetenzen haben, als eine Lehrperson ohne Migrationshintergrund?
- Spielt der Migrationshintergrund einer Lehrperson bei der Personalauswahl eine Rolle für Sie?
- Welche Wirkungsannahmen verbinden Sie mit Lehrpersonen mit Migrationshintergrund?

- Wie sieht ein Kompetenzprofil von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund für Sie aus?
- Haben Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ihrer Meinung nach, andere Aufgaben zu erfüllen bzw. zu bewältigen als ihre Kolleg:innen ohne Migrationshintergrund?

- In welcher Rolle sehen Sie Lehrpersonen mit Migrationshintergrund in der Zukunft?

Erwartungen

- Welche Erwartungen haben Sie an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund?

- Inwieweit denken Sie haben SuS mit Migrationshintergrund einen anderen Bezug zu Lehrpersonen mit Migrationshintergrund?

- Inwieweit glauben Sie, dass von LP mit Migrationshintergrund mehr erwartet wird, wenn es um interkulturelle Themen geht?
- Welche Erwartungen haben Sie an Lehrpersonen mit Migrationshintergrund?
- Wie verstehen Sie das folgende Statement « Lehrpersonen mit Migrationshintergrund sind Brückenbauer*innen »
 - Was ist ihre Meinung zu diesem Statement?
- Wie sehen Sie Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zu diesen Erwartungen?
 - Vorbilder
 - Integrationshelfer:innen
 - Vermittler:innen, Brückenbauer:innen
 - Übersetzer:innen, Mehrsprachigkeit
 - Vertrauenspersonen

Interview beenden

- Welche Punkte nehmen Sie von diesem Gespräch als relevant wahr?
- Haben Sie weitere Ergänzungen?
- Wurde Ihrer Meinung nach noch etwas nicht angesprochen bzw. zu wenig angesprochen?

8.2 Transkription

8.2.1 Transkription Schulleitung 1

1	M: Wie wüsch dini Schuel beschriebe? #00:01:24-9#
2	SL: @das isch ja scho die schwierigsti Frag @
3	#00:01:24-4#
4	M: @ lachen @ #00:01:33-0#
5	SL: mhh (..) beschriibe mir sind mittlerwiele (..) 29 Lehrpersone. Ich bin sit
6	da 4 1/2 Jahre ide Schuelleiter Funktion. Ich han da es Team vorgfunde, wo sehr
7	sehr kompakts sehr es fründschaftlich organisiertes Team isch mit recht viel
8	ältere Persone au drinn. Also, nöchi Pension #00:02:07-9#
9	M: mhm #00:02:07-9# #00:02:07-9#
10	SL: also ich han ez au zwei it Pension gschickt (.) ih dene ih dere Zit. Nöchsti
11	gaht bereits ih dem nächst Jahr (...) Ich han eh en alt ihgsessenes Team
12	übernoh. Hans Glück ka oder es isch mir glunge, zum da hera cho und zum
13	akzeptiert werde und zum zum da chönne wiiter schaffe. Es chan ja au passiere,

14	dass ah chunnsch und du ah eggsch #00:02:24-3# #00:02:25-8#
15	M: mhm mhm #00:02:29-7#
16	und dass denn Front vom Team würllich stark wird und dass denn seisch hey das
17	gaht nöd, da chani nöd bliebe. #00:02:31-4#
18	M: ja #00:02:31-4#
19	SL: aber denn wäri ja jetzt scho nümme da. #00:02:24-2#
20	#00:02:24-2#
21	M: ja #00:02:24-2#
22	SL: Und denn hets ahgfangen ich han ja das Team übernoh. Ich han ja niemmer meh
23	müsse ihstelle und denn ez ih dene Jahr hani au 7 oder 8 Lehrpersone ihgestellt
24	#00:02:42-3# #00:02:42-3#
25	M: mhm #00:02:42-3#
26	SL: und denn au explizit druff glueget, dass echli jüngerer sind. I ha, ich find
27	ich han es überaltertes Team übernoh, #00:02:48-9#
28	M: ja #00:02:48-9#
29	SL: aber ebe es sehr fründschafftlich organisiertes (...) und mue ez mittlerwili
30	sege mir sind immerno es fründschafftlich organisiert und es gfallt mir TOTAL do
31	im Zwüschemenschliche (..) natürli hemmer diversi Baustell wenns ums pädagogisch
32	und didaktisch zu und her gaht aber (...) Mir verstönd üs da und hend eh recht eh
33	ähnlich haltig. #00:03:15-5#
34	M: // mhm #00:03:18-9#
35	SL: wo (...) wo immer wieder natürlich muss chli justiert werde, wo aber Gros
36	eifach mal stimmt (...) aso mir hend niemmer wo find me sött kei Note meh mache
37	oder nur mit Farbe (...) oder irge / aso mir sind eus recht ähnlich ide
38	Uffassig (...) wie me Schuel (...) was eh gueti Schuel isch, wenn mers so
39	plakativ wett sege oder. Mir sind eh mir sind eh (.) sehr eh <u>konservativ</u> Schuel
40	segi mal #00:03:36-2#
41	M: ja #00:03:36-2#
42	SL: Mir springet nöd uf eh uf neue jede neui neue Zug grad uf #00:03:41-5#
43	M: // mhm #00:03:41-5#

44	SL: mir lueged erst mal passt da für üs. Denn machemer vielleicht machemers oder
45	nöd (...) uund mir sind devo überzüügt , dass mer (...) eh gueti Lehrer
46	Schüeler Bezüchig brucht (..) zum eh gueti Schuel chönne si #00:03:56-5#
47	M: // mhm ja #00:03:56-5#
48	SL: öb Projektli, ob meh Spezialhläss öb meh individualisierte Unterricht öb
49	Tablet oder nöd Tablet da chunnt alles erst nachher #00:03:59-3#
50	M: mhm #00:03:59-3#
51	SL: zerst mummer mal Schüeler Lehrer Bezüchig stimme #00:04:03-8#
52	M: mhm #00:04:03-8#
53	SL: zum Glück gsehnd das mini Lehrer au eso #00:04:05-6#
54	M: mhm okay guet, @ sehr guet @ ja ehmmm (...) hesch au ööpis speziells ah de
55	Schuel wo du no (.) extra vorherhebe möchtsch? #00:04:22-2#
56	SL: hm nei glaub nöd isch guet so #00:04:22-2#
57	M: // okay #00:04:05-6#
58	SL: mir sind zimlich 0815 #00:04:17-2#
59	M: okay @ guet @ (...) ehm ich han entnoh bi eu, dass ihr eh QUIMS Schuel sind
60	und han wele wüsse, was für Schwerpunkt ihr als QUIMS Schuel setzted?
61	#00:04:33-2#
62	SL: jaa (..) mir hend aso Schwerpunkt chömmmed ja ide Regel ja au vo usse also
63	ide leste 3 Jahr hemmer äh au vill Zit druff verwendet uf Schribförderig und
64	Leseförderig #00:04:46-3#
65	M: mhm #00:04:46-3#
66	SL: und das isch üüs würlklich nach wie vor eh grosses Ahlige will mir eifach
67	feststellet wo Schüeler wo ide Dütsche Sprach würkli nöd mächtig sind und au nöd
68	ih dene drü Jahr würlklich wahnsinnig mächtig werdet. #00:05:00-0# #00:04:57-2#
69	#00:04:27-8#
70	M: mhm #00:04:36-3#
71	SL: aso scho im verbalen usdruckt, aber sobalds drum gaht zum Schriebe nöd
72	sobalds drum s'gaht zum öppis würlklich komplexes verstah nöd, un drumm hend mir
73	die Schrieb- und Leseförderig (.) die hemmer (.) die hemmer ufm üs ufs Tapet

74	gschriebe und dementsprechend au ahläss unterno dezue oder sache ihgfuehrt dezue
75	zum Biespiel hend alli Schüeler eh bibliothekskarte do und jedi Klass het ei
76	lektion wo's eifach ums Lese gaht. #00:05:32-2#
77	M: // okay #00:05:32-2#
78	SL: und und jedi Klass gaht einmal im Monat id Bibliothek abe und holt dött
79	büecher oder nimmt dött anere chli verahtaltig teil (.) und die lesestund, die
80	isch wüerklich fest verankeret im stundeplan (.) eifach als bispiel ja
81	#00:05:43-6#
82	M: / jaa, ehm #00:05:47-0#
83	SL: ja #00:05:49-8#
84	M: ja okay, ehm t'bibliothek, t'stadt bibliothek oder schuel interni bibliothek?
85	#00:05:50-7#
86	SL: ehm nei mir hend kei schuelinterni Bibliothek meh, will d'ober also isch
87	stadtbibliothek isch gad da #00:06:00-9#
88	M: aah, okay #00:06:00-9#
89	SL: da chömmer wüerklich da chammer inere lektion abe, uswähle und wieder ufe und
90	denn het mer ei lektion wüerklich zit zum lese #00:06:11-9#
91	M: mh, oka y #00:06:14-0#
92	SL: lese oder denn ehm öppis demit mache aso da hemmer denn au immer wieder
93	den
94	s'git denn immer usstellige wa die einzlene klasse tue hend ufem gang und denn
95	laufet schüeler düre und gsehnd nöd nur i muen lese (.) will bi de Schüeler isch
96	ja s'lese es müesse #00:06:23-2#
97	M: @ ja @ #00:06:26-0#
98	SL: sondern au anderi müend oder dörfet und mir stelled wüerkli fest, wenn (..)
99	wenn sie zit überchömmer (.) und nöd chönnd öppis anderes mache sondern münd
100	lese und dass sie sich sehr wohl chönnd in büecher vertüfe natürlich luegerner
101	denn dass es niveau au het vom easy reader bis zum schwierigere fantasy buech
102	#00:06:42-8#
103	M: ja #00:06:43-1#

103	SL: Aber lese und schreibkompetenz dere mümmer würllich (..) rechnig träge mitem
104	QUIMS @Geld, segemer mal eso @ #00:06:50-7#
105	M: jaa, jaa okay guet, danke viel mal ehmm (..) denn würd ich gern (..) überleite
106	zum Prozess wie du ehm Lehrpersone für dis team uswählsch, wie chan ich mir das
107	vorstelle, wenn du bewerbige bechunnsch, wenn eh stell usgschrieben isch oder
108	ehm öppert devo ghört het ? #00:07:13-3#
109	SL: jaa (..) aso de (..) ersti schritt, wemmer seit prozess, ahfange tuet de
110	prozess wenni feststelle i bruche öppert #00:07:18-0#
111	M: mhm #00:07:19-2#
112	SL: entweder wenn öppert kündt, das hets ez no gar nie geh oder will eifach ebe
113	wenn öppert halt pensioniert oder wenn mer müend eh klass uftue weg meh schüer
114	(..) denn schriebi die stell us und die schreib ich immer uf de VSA homepage us (.
115	..) eigentlich nur dötte mal am ahfang unnd wenn wenni merk das chunnt niemmert,
116	denn tueni // #00:07:43-2#
117	<i>Unterbruch durch eine fremde Person, die an der Türe geklopft hat. #00:07:43-2#</i>
118	SL: ich tuen dir no schnell die Frag beantworte #00:07:48-0#
119	M: okay, guet #00:07:48-0#
120	SL: ehm (...) wo bini gsi und denn schrieb ich die stell us, und wenni merke es
121	chömmmed kei Bewrbige ihne und den wendi no anderi plattforme ah und denn gangi
122	zum bispiel uf bildungsstellen.ch und denn platzier ich sie no det, det
123	platzieri au alles was mit vikariat z'tue het (..) aber wenss um festahstellige
124	über festahstellige redet, denn isch da de erst schritt, denn chömmmed bewerbige
125	ine und bewerbige wetti immer online per mail und denn isch eigentlich de
126	prozess vode kreisschuelpfleg vorgeh (..) ich tue denn imene erste schritt dere
127	person das Mail das bedanke und sege ich hegs glese und i werde mi melde und
128	wenn i interesse dra han denn lad i die person zumene erste gspröch i und denn
129	hockemer üs so wie du und i ez eus enande vis à vis und denn isch nur da und
130	denn lernemer eus kenne, denn segi chli wer mir sind und wie mer und wa mir tünd
131	und denn isch nur s'kennelerne im Zentrum und wemmer denn bedi findet moll es
132	chämi für beidi in frag denn isch s'effektive bewerbigsgröch zemme mit eme ve

133	/ mit de vertretig vode schuelpfleg #00:08:53-4#
134	M: okay #00:08:55-5#
135	SL: und denn werdet dötte gwüssi sache wiederholt (..) und denn wemmer findet
136	okay, mir wönd die stell würrklich dere person ahbüte und denn chunnt denn es ja
137	oder e nei aso ih de regle chunnt denn es ja will sush würr die person gar nöd es
138	zweits mal meh #00:09:09-0#
139	M: // mhm jaa #00:09:10-9#
140	SL: und joo denn isch ahstellig eigentlich denn und denn gahts no at stadt und
141	denn denn wird ganz büro bürokram hinedüre erlediget #00:09:17-7#
142	#00:09:19-2#
143	M: mhm, mhm okay guet #00:09:20-6#
144	#00:09:20-6#
145	<i>Unterbruch des Interviews, da die Schulleitung ein Gespräch führen musste.</i>
146	#00:09:20-6# #00:00:05-8#
147	M: ehm (.) bide zemmesetzig vom team, was isch dir bsunders wichtig und warum
148	isch es dir wichtig? #00:00:18-5#
149	SL: wichtig isch mer (...) usgwoegeheit zwüschet frau und mah #00:00:26-3#
150	M: mhm #00:00:27-6#
151	SL: (..) das (.) ja das isch das isch mir würrklich wichtig, willi au de
152	überzügig bi, dass aso, ganz abseh vode lehrer zemmearbeit, bruchts eifach
153	beides (..) und ih de zemmearbeit mit de schüeler bruchts ebe au beides
154	#00:00:41-0#
155	M: mhm #00:00:43-8#
156	SL: aso ich find es sett kei klasse ha wo nume bi manne und nume bi fraue schuel
157	hend und sglich isch ja (..) (unv.) aso (.) ja nei aso ich finds für beidi
158	wichtig, für zemmearbeit im team wichtig will mir hend anderi ahseite frau und
159	mah isch eifach nöd glich und üs sind verschiedeneni sache wichtig und beidi
160	söllet wie chönne (..) eh stimm ha und zwar eh usgwogeni und nöd zwanzg fraue
161	und drü manne oder umgekehrt und sgliche isch würrklich au bide schüeler nöd alli
162	schüeler fühlet sich vode gliche lehrpersone verstande, die söllet drumm

163	möglichkeit ha zum würk vo beidne gschlechter beschuelt zwerde (.) nöd ganz eso
164	eifach #00:01:24-4#
165	M: @ mhm ja @ #00:01:28-8#
166	SL: aber bis jetzt glingts nöd so schlecht aso ich seg ez mal gender frag isch
167	mir fast am wichtigste #00:01:28-8#
168	M: ja #00:01:30-1#
169	SL: und denn s'ander isch scho au s'alter (...) woni wieni gseit ha ich han
170	würklich konkret jungi lehrpersone gsuecht will eso chli ich (..) überhang vo
171	Ü50 hets eifach geh (..) und de gits wahrschinli wenni genauer hereluege jetzt
172	no und ich han kei lüt ahstelle wenni keini bruche #00:01:45-2#
173	M: ja genau #00:01:46-7#
174	SL: ja ebe seb isch ebe au no de grund (...) digitalisierig isch eifach en
175	grosse teil und ich stell scho fest dass vor allem Ü60 jetzt vo eusi schüeler
176	tablet bechömmet, kei lust meh uf da und sie lueget sie setzts vielleicht au
177	scho ih aber würklich demit schaffe und das würklich als als eh hilfsgrät im im
178	schuelische lernumfeld ahzuluege, da das wird dene nöd glinge (.) oder ich seg
179	zwar de wenigste #00:02:22-6#
180	M: ja, ja #00:02:25-7#
181	SL: // und döt stelli scho fest das die junge ganz en andere zuegang hend (..)
182	und au da wötti wie de schüeler au ermöglige, wenn ez die die tablets scho
183	chömmet, denn muess es en lerninhalt werde und es söll es instrument werde wo
184	sie würklich bruched und nöd nur lueged zum echli voki lerne #00:02:33-8#
185	M: mhm // mhm mhm #00:02:33-8#
186	SL: und das isch so chli (.) drumm würklich s'erst isch gender und s'zweit isch
187	alter @ @ und bim alter nöd eifach hauptsächlich jung sondern au dött usgwoge (..
188) will es isch mengmal erfrischend zum gseh mit welere ruhe, das en 57, 58 oder
189	62 jährige lehrer oder lehrerin seit: weisch was das isch alles nöd so schlimm (.
190) wo öpper wo vode PH chunnt oder viellicht zwei drü jahr schuel geh het und
191	findt lueg das muss ez eso gah (.) das isch mengmal absolut eh ja au
192	erliechternd z'gseh hey es chämpfed alli im gliche (.) im gliche Schiff @

193	#00:03:07-9#
194	M: ja ja genau @ mhm #00:03:10-0#
195	SL: nöd alli nehmed die glich esache glich ernst oder glich wichtig, segemers
196	mal eso #00:03:14-0#
197	M: mhm okay guet, hets denn au öppis wo dir nöd eso wichtig isch oder zweit
198	rangig isch? Fallt dir gad es bispiel ihfallt oder wenn es bispiel hesch?
199	#00:03:31-7#
200	SL: jo aso (..) wenn ez (..) ez mueni zwar fröge wa isch was isch d'frag, bide
201	uswahl vo was? #00:03:35-1#
202	M: bide uswahl #00:03:31-0#
203	SL: // bide #00:03:33-5#
204	M: bide uswahl fürs team #00:03:33-1#
205	SL: wa natürlich (..) aha ja ebe fürs team aber #00:03:36-5#
206	M: genau, genau (...) oder was hesch denn du (.) denkt? #00:03:42-6#
207	SL: es git wie zwei sache, fürs team isch eis und s'ander isch für de underricht,
208	i han ja eh stell woni usgschriebe mit verschiedene mit emene fächerprofil und
209	ez isch wie d'frag muen eine 100% uf das pfächerprofil stimme oder chani vor und
210	nach geh aber gömmer mal zerst ufs team ih (..) wemmer ez seged (...) was isch
211	mir (...) ja aso muess sege (.) s'wichtigist isch mir, dass mir de Mensch
212	sympathisch isch (.) wenn de Mensch super usbildig und alles channer aber er isch
213	nöd sympathisch, denn chan ihn nöd ahstelle und mittlerwili woni da team kenn,
214	weissi au das es am team wichtig, dass da en Mensch ine lauft womer gern chan ha
215	und womer gern au mal gaht go brötle @ oder gaht es @ bier @ trinkt am fritig
216	obig #00:04:25-0#
217	M: @ mhm ja #00:04:28-9#
218	SL: nöd en mensch ine lauft wo mit üs nüt will z'tue ha (.) eifach cho go schuel
219	geh (..) und drumm aso die menschlich Komponente isch ganz äh wichtigi und ich
220	weiss au dass das am team wichtig isch und es git warschinlich anderi teams wo
221	nöd so (..) verchnünglet sind denn isch da weniger wichtig, aber da isch es
222	würklich wichtig #00:04:44-2#

223	M: mh okay ja guet (.) und zum zweite wo du gseit hesch? #00:04:46-6#
224	SL: und zweit isch ebe das fächerprofil und gad bide jüngere PH abgänger oder bi
225	bi de jüngere Lehrpersone die sind nümme phil 1, phil 2 die hend es fächerprofil
226	gwählt und vielmal isch denn das gar nöd so kompatibel (.) mit dem wo öpper
227	suecht oder eh schuelleitig suecht und ez hani wieder müsse öpper ahstelle (.)
228	de erfüllt eigentlich alles (..) bis uf ei Fach und i muen aber das Fach vo ihm
229	unterrichte lah, will es isch eh C stell und ich will nöd nomal en lehrer ih die
230	klass drinn also er muss es überneh und er seit locker da chani (.) das isch kei
231	problem, aber er derfs nöd (.) #00:05:27-6#
232	M: ja #00:05:27-6#
233	SL: oder VSA seit du eh de het imfall usbildig nöd für das Fach (.) da luegt
234	niemmer wahnsinnig genau druff, (..) aber eigentlich wärs scho nöd erlaubt mer
235	müsst denn das Fach irgendwann au mol no nahhole #00:05:38-9#
236	M: mhm ja #00:05:40-3#
237	SL: und da isch es denn mengisch vor und nah geh und denn mueni ehrlich sege
238	sich es mir denn echli glich #00:05:35-9#
239	M: ja #00:05:37-5#
240	SL: wenn de Mensch en guete droht find zude schüeler wieni am ahfang gseit han
241	oder zerst isch mal (.) #00:05:49-5#
242	<i>// Telefon klingelt #00:05:49-5#</i>
243	SL: das isch sie ez #00:05:49-5#
244	SL: zerst isch eh mal bezüchig zwisched lehrer und schüeler und denn chömmer
245	übers fachliche rede (...) und wenn ich bezüchig hera bringt, denn channi au eh
246	fach unterrichte woni ez gad nöd glernt han #00:06:06-3#
247	M: mhm mhm okay ja (..) eigentlich #00:06:12-0#
248	<i>// Telefon klingelt durchgehend bei der Fragestellung #00:06:24-5#</i>
249	M: bisch scho (..) uft frag ihgange woni nachher han wele stelle im sinn vo das
250	persönliche, menschliche isch hets suscht no eigeschafte wo (.) dir wichtig sind
251	wo eh lehrperson mitneh muss oder wie würsch du dir (.) eh gueti lehrperson
252	beschriebe mit de eigeschafte oder was muss sie erfülle zuesätzlich zum

253	menschliche und sympatische (.) wo du erwähnd hesch ? #00:06:36-6#
254	SL: irgendwo miteme (..) miteme gsunde menscheverstand dur d'welt go und für
255	sich chönne abschätze (.) he wa isch den eigentlich wichtig (.) und denn isch es
256	nöd das französisch wörtli sondern #00:06:56-0#
257	// Telefon klingelt #00:06:59-6#
258	SL: he, sondern wichtig isch dass mer chan mitem mensch in ustusch cho und denn
259	lehre oder lerne je nach dem vo welere site (..) und wani scho feststell isch
260	dass (..) en lehrer oder ich suech d'lehrer wo chönnd zueverlässig schaffe und
261	zueverlässig isch und nur mir züg rechtzeitig abgeh woni denn zum Teil verlange
262	sondern zueverlässig heisst, am schüeler gegenüber irgendwo (..) verbindlich si,
263	zueverlässig si #00:07:28-0#
264	M: mhm #00:07:30-6#
265	SL: aber da isch da wo nöd unbedingt usefindsch im bewerbigsprozess aso
266	natürlich chammer das echli ahfröge, aber eh da isch eh öppis woni sehr wichtig
267	find wo en lehrer mitbringt aso dass er zueverlässigkeit an tag leiht gegenüber
268	de schuel #00:07:42-4#
269	// Telefon klingelt #00:08:02-9#
270	M: wetsch du churz abneh oder? #00:07:47-3#
271	<i>Schulleitung nimmt Telefon entgegen und es kommt zu einem kurzen Unterbruch</i>
272	<i>beim Interview #00:08:00-2#</i>
273	M: ehm ja (..) hesch du vielleicht es bispiel vonere guete Lehrperson wo du
274	supper gfunde hesch, wo du ih dinere schuelkarriere oder als schuelleiterin
275	begegnet bisch? #00:08:14-2#
276	SL: aso (..) #00:08:16-3#
277	M: wo du grad spezifisch grad, wenn du ane gueti lehrperson denksch?
278	#00:08:19-2#
279	SL: denn chönnti da grad paar ufzähle #00:08:24-3#
280	M: mhm (..) mhm im team ez #00:08:20-6#
281	SL: ja im team hets eh paar ja (.) aso wötsch #00:08:17-2#
282	M: // ja ich han nur wele wüsse aso (..) vielleicht findsch no eigeschafte vo

283	detta no wo du eh #00:08:25-4#
284	#00:08:30-9#
285	SL: nei aso es isch würklich (.) die verlässlichkeit es isch die verbindlichkeit
286	(..) das isch und und zum Glück hani diversi vo dene #00:08:38-4#
287	M: @ mhm @ jaa mummer ja au ha #00:08:41-7#
288	SL: @ ja ja @ wemmer suecht hofft me finds mer ja au #00:08:44-4#
289	M: @ hahaha @ jaa (..) aso das isch wie de ersti teil vom Interview gsi und de
290	zweit teil würi ez afange und (..) ihstiegsfrag (...) wie definiersch du de
291	migrationshintergrund? wenn du ghörsch migrationshintergrund wie würsch es für
292	dich selber definiere, wenn hett eh person en migrationshintergrund und wenn
293	nöd? #00:09:14-5#
294	SL: hmmm (..) schwirigi frag #00:09:21-3#
295	M: @ hehe @ #00:09:24-8#
296	SL: wenn het eh person en migrationshintergrund (...) wenn er (..) hmmm wenn
297	er eltere het wo nöd dütsch chönnd @ @ #00:09:38-9#
298	M: mhm #00:09:40-1#
299	SL: aso i muss so sege i mach de migrationshintergrund immer fest ade sprach
300	sprachkompetenz (..) fest starch ade sprachkompetenz fest (..) will (..) ich
301	weiss es nöd öb da stimmt wani sege aber mir isch da glich woher mensche chöm-
302	med,
303	aber wenni nöd mit ihne chan schwätze, wirts eifach schwierig (..) und obi denn
304	mitem schüeler nöd chan schwätze oder mit de eltere nöd chan schwätze oder mi-
305	tem
306	lehrer nöd chan schwätze ja denn wirts eifach schwierig und drumm (..) jaa (..)
307	migrationshintergrund macht für mich eh sprachbarriere vielleicht vielleicht ja
308	aber au nöd und er chunnt erst zum träge findi wenni eh sprachbarriere ha, will
309	i ha div also mir sind eh QUIMS schuel i ha diversi schüler segemer ez mal
310	balkan region die chönnd aber alli (..) easy peacy guet dütsch (..) nöd alli
311	eltere, aber d'schüeler scho und das sind für mich fast kei schüeler meh mit
312	migrationshintergrund meh aso bi dene bi dene denki gar nöd dra dass sie en
313	migrationshintergrund hend #00:10:30-0#

312	M: ja #00:10:31-0#
313	SL: ja echli so mueni glaub die frag grad chli beantworte #00:10:35-4#
314	M: ja das isch guet, das isch guet alles guet. bi mine arbeit wirdi nachher
315	wieder zum migraitonshintergrund zum teil zum spreche cho und ich möcht dir nur
316	churz ufzeige weli defintion ich ez usgwählt han (.) ich weiss nöd kennsch du
317	d' defintion vom Bund, wie sie ez neu (..) ? #00:10:59-6#
318	SL: nei, kenni nöd #00:11:02-2#
319	M: okay guet, also #00:11:08-2#
320	<i>Interviewerin zeigt Abbildung der Typologie vom Migrationshintergrund gemäss</i>
321	<i>dem Bund</i> #00:11:25-0#
322	#00:11:26-3#
323	M: aso da gsehsch eigentlich de geburtsort vode eltere spielt eh rolle und
324	staatszueghörigkeit spielt au e rolle da isch ez im inland da isch ez beidi
325	eltere im innland gebore sind denn het s'chind kein migrationshintergrund meh,
326	wenns ihbürgered sind oder au bi usländer und usländerinne und das isch ebe das
327	wo de geburtsort vode eltere eh rolle spielt #00:11:32-2#
328	SL: mhm mhm ja #00:11:33-9#
329	M: und da sobald ei person im usland und ei person im inland het mer denn da
330	wieder en migrationshintergrund und da unterscheidets denn au 1. und 2.
331	generation (..) und ja #00:11:47-6#
332	SL: ja isch guet #00:11:49-5#
333	M: und ja s'andere spezielle isch, dass gebürtigi schwizer und schwizerinne en
334	migrationshintergrund ha chönd, wenn sie beidi eltere im usland zum teil uft
335	welt cho sind denn chönnd au gebürtigi schwizer und schwizerinne en
336	migrationshintergrund ha #00:12:09-3#
337	SL: mhm mhm #00:12:11-2#
338	M: ich lahn das ez mal für dich @ falls du @ nomal churz druff luege wetsch
339	#00:12:16-6#
340	SL: @ ja @ #00:12:19-9#
341	M: jaa (..) es wiederholt sich ez es biz, weli relevanz het d'hintergrund oder

342	au d'biographie vonere lehrperson, wenn du sie ahstellsch fürs eh team oder sie
343	eh uswählsch ? (...) also falls es en eh relevanz het (..) oder wieso scho und
344	wieso nöd? #00:12:32-8#
345	SL: aso ich han (..) ich han (..) <i>de Aron Cuk ahgestellt vor drü Jahr und er</i>
346	<i>isch Kroat</i> und (..) het (..) irgendwie i sinere masterarbeit für de PH Abschluss
347	ehmm bearbeitet (..) eh wie er Schüeler mit Migrationshintergrund im
348	bruefswahlprozess chan begleite und mir (..) fällt genau das uf und wenn ich mis
349	lehrerteam ahluége, denn han ich glaub (..) han ich glaub mittlerwile (..) glaub
350	zwei türkisch stämmigi (..) mit migrationshintergrund 1. genee/ also eltere sind
351	beidi nöd da uft welt cho (..) und alli andere sind schwizer mit schwizer wurzle
352	und nüt schwizer migrationshintergrund oder so und (..) mis min wunsch, dass
353	sich das wür durchmische will eusi schüelerschaft isch voll gas vermischt und
354	lehrer sind alles es die (...) bünzli schwizer oder? #00:13:32-5#
355	M: mhm mhm ja #00:13:34-8#
356	SL: und eigentlich passt das alles nöd eso zemme oder spieglet nöd eusi
357	gsellschaft (..) wieder (..) und stell aber fest, ich chume fast kei anderi
358	bewerbige über (..) vo vo lüt mit mirgationshintergrund und will ich han nämli
359	explizit drü söttigi ihgstellt ih dere zit woni ebe da bin (..) aso settigi (..)
360	tönt echli (unv.) drumm es ich wür mir eigentlich wünsche es gäbti (..) meh
361	mensche im lehrerfeld (..) wo de migrations mit/ de migrationshintergrund
362	mitbringed und denn au es gwüsses verständnis ufbringe chönnd für schwierigi
363	situatione #00:14:10-3#
364	M: mhm mhm, #00:14:04-5#
365	SL: will die #00:14:08-7#
366	M: // chasch #00:14:01-3#
367	SL: // entstönd immer wieder #00:14:12-3#
368	M: chasch du es bispiel für sone (..) schwierigi situation nenne? #00:14:15-6#
369	SL: aso (..) guet aso eis bispiel isch die isch die aktuell
370	flüchtlingsproblematik oder? Mir chönd eus gär nöd vorstelle mir chönd eus nöd
371	im entfentiste ih die situation ine versetzte was das heisst, es Land müsse

372	verloh und imene neue Land fuess fasse #00:14:28-6#
373	M: ja #00:14:30-3#
374	SL: womer andersch usgseht d'sprach nöd verstahd, d'eltere verstönd sprach nöd (.
375	.) und und da fehlt eus mengmal s'verständnis mir eus da ih eusere wohlbehüetete
376	schwizerische staat (...) das da isch da isch eh mal eis und denn s'ander wenn
377	schwierigkeite sind immer dötte wo sprachbarriere sind und mer chan ez scho sege,
378	jo d'westschwizer verstahsch unter umständ ez au nöd, ja das stimmt, aber die
379	kulturelle vorussetzige sind emol die gliche #00:14:54-2#
380	M: ja #00:14:54-9#
381	SL: und da da glaubi scho schwätzemer vill mol anenand verbi und mir hend
382	da die schöni situation (..) womer chönd kulturdolmetscher chönd
383	ihsetze, aber eh (..) das isch eifach immer eh hürde zwüschedrinne de direkti
384	kontakt gitz denn glich nöd #00:15:10-8#
385	M: mh mhm #00:15:13-6#
386	SL: und dött wür ich mir ebe wünsche, ich hett meh lehrer wo die erfahrighe sogar
387	au selber gmacht hend wo au als schüeler id schuel sind und und eh quasi scho
388	chli gstemplet gsi sind oder z'erst no sprach no richtig müsse lerne oder eifach
389	so ja (..) wo wo die erfahrighe au vielliecht au gmacht hettet #00:15:31-0#
390	M: ja ja okay ehmm (..) genau ehm du hesch vo dene drü erwähnt, wo du im team
391	hesch und weli erfahrighe hesch du mit ihne oder mit anderne lehrpersone gmacht,
392	wo en migrationshintergrund hesch äh hend und eh hesch vielleicht eh konkreti
393	situation wo du das so (.) verankere chasch? #00:15:59-2#
394	SL: ja so eh konkreti situation hani niemmer aber wani scho khör wenmmer eifach
395	eifach tür und gange gspröch sind, denn ghöri dass ez vorallem die drü (..)
396	eifach (..) am schluss vonere situation womer denn het müsse handle (.) hend die
397	eifach no chli meh verständnis an tag gleit oder oder am schluss hend die den
398	quasi vor (unv.) weisch musch verstah de hets au meega schwer (.) und da ghöri
399	mengmal vo anderne weniger und aso eifach so leste funke verstädnis für die
400	soziali situation hine dra #00:16:34-9#
401	M: ja #00:16:34-9#

402	SL: und das da (unv.) da isch de unterschied und da versprichi mir devo (...)
403	#00:16:41-4#
404	M: mhm mhm jaa #00:16:44-4#
405	SL: (.) und da ghöri vo dene drüne meh wie vo anderne #00:16:44-8#
406	M: mhm okay aso das sind au sozege qualität wo du a dene Lehrpersone //
407	#00:16:50-7#
408	SL: // ja ich luegs als qualität ah, ja #00:16:56-9#
409	M: genau okay, hesch no suscht no qualität wo du dir suscht no vorstelle
410	chöndsch wo eh t'arbeit im team berichere chönnd uf grund vo lehrpersone mit
411	migrationshintergrund ? #00:17:04-9#
412	SL: jo aso aso es gaht wieder gaht wieder is gliche ine, die frage wo sie ih
413	handligssituatione denn stellet ebe (..) eh mir münd verstah mir münd de
414	hintergrund echli ah luege (.) de chunnt jo immer und de chunnt bi jedem
415	projektli wo lehrer bearbeitet und bi jedere bi jedem spezialahlass wo mir
416	lueget (.) weli gruppe tuet mit welere gruppe und denn seit für mich die he aber
417	da goht nöd will die hend mit dere puff und ez isch no ramadan und eifach es es
418	sind so (...) bi dene drü lehrpersone schwingt eifach no öppis mit (.) äh es
419	grösseres verständnis für kulturelli vielfalt segemers ez mal so (.) und da
420	chunnt bi jedere jedere zemmenarbeit chunnt da echli zum träge, aber ich chan
421	kei konrekti bispiel / moll ebe de ramadan wo ez gad am laufe isch. Wo ez
422	diversi lehrer ez seged he, aso koch unterricht also schüeler sind cho go fröge,
423	wie lauft da ez bi üs und und ich sege det klar de kochunterricht findet statt (.
424) und lehrpersone sind ahgwiese dezue (.) zum luege wie's chan funktioniere,
425	dass die halt denn vielleicht wenn schüeler essed selber nöd essed oder denn gönd
426	veruse oder irgendwie au immer, aber i bin ez der meinig, unterricht findet
427	statt (.) und denn hani ebe denn scho au mit einere lehrperson müsse disskutiere,
428	weisch wie schlimm isch da du musch de ganz morge koche und über lebensmittel
429	rede und nocher derfsch nöd mitesse und denn segi das isch nöd mis probelm und
430	denn seit sie ja aber weisch musch weisch scho echli verstah scho, denn segi ja
431	aber weisch verstah scho aber wege demm tueni nöd de ganz unterricht über en

432	monat lang über de hufe werfe, aber lehrer wüssed sie dörfet irgendwie dem echli
433	individuell begegne so wie s' halt wo sie den halt koched oder wa halt im plan
434	isch und wenn ez die die drü nöd da wäred dra denke würdi scho au will schüeler
435	würed mich ja druff lupfe, aber ich wür em nöd glich viel beachtig geh, das isch
436	scho so(.) #00:18:54-2#
437	M: mhm mhm okay, also demfall au für dich ehm (..) als eh // #00:18:59-9#
438	SL: // ja ja #00:19:03-1#
439	M: // schulleiterin isch es eh // #00:19:01-1#
440	SL: // ja ja isch eh bericherig, isch echli wie eh en (unv.) partner imene
441	gebiet woni selber nöd dehei bin #00:19:10-0#
442	M: mhm mhm okay, guet und suscht mit de elterenarbeit, chasch du dir döt (..)
443	#00:19:12-7#
444	SL: // jaaa #00:19:15-4#
445	M: // gsehsch du döt au settigi eh bericherige #00:19:14-4#
446	SL: // aso s' s'einte isch natürlich s'gliche oder? isch au bericherig im sinn vo
447	verständnis ufbringe im Sinn vo au mini eltere sind nöd ide schwiz gebore, sie
448	mir hend nöd die gliche chance, ja das stimm wahrscheinlich aber mer chans nöd
449	eifach immer als usred bruche (.) aber süsch ez rein vode sprach her, het's ez
450	eso er de het ez chönne zwei gspräch chönne selber füere ohni dolmetscher
451	#00:19:38-3#
452	M: mhm #00:19:38-3#
453	SL: aber suscht (..) ih de regle ebe, mir hend denn üsi kulturdolmetscher und
454	holet das know-how dötte ab, aber ja, wenn ez öpper öpp öp öpper eh sprach meh
455	chönnt, ja das würd natürlich helfe #00:19:50-5#
456	M: mhm mhm #00:19:52-1#
457	SL: suscht isch scho au s'gliche, das verständnis #00:19:54-7#
458	M: mhm mhm, mhm okay (..) ich muss da nomal churz dure lese #00:19:59-1#
459	SL: mach nur, ich lueg schnell (<i>schaut sich die Nachricht an, die während dem</i>
460	<i>Interview eingegangen ist</i>) #00:20:01-1#
461	—> eine kurze Pause von ca. 30 Sekunden #00:20:23-8#

462	M: ja ehm (..) denn no zude würkig vode lehrpersone mit migrationshintergrund
463	uft lernendi selber, hesch du s'gfühl da hets au en unterschied oder eh gsehsch
464	du da oder in wie wit gsehsch du das, dass sie eh? #00:20:41-3#
465	SL: de die gsehni nöd, aso aso ich muss sege ich gsehnd die d'würkig nöd, öb ez
466	die wirklich speziell isch ih glaub au da ebe chan en lehrer (..) vielleicht emal
467	e(.) es gspröch ufnere andere basis sueche im sinn vo, he ich han das imfall au
468	erlebt, #00:20:57-6#
469	M: mhm mhm #00:20:55-6#
470	SL: oder he ich han imfall au au am ahfang niemmer verstande vo mine mitschüeler
471	oder (..) bi mir dihei isch au klar, dass de bueb de wichtiger isch als s'meitli,
472	aso ich seg ez wemmer usem gliche kulturkreis no chämmt aso ich glaube s'tuet
473	eim eifach (..) es isch eh Horizonterwitierig wo die die Mensche hend und
474	mitbringed und ih ihri arbeit ihflüsse lönd (..) und ih dem sinn hets sicher eh
475	würkig, aber ez ide zemmenarbeit mitm schüeler, isch es ez nöd so, dass ez die
476	mir ersichtlich wär, will döt bini z'wit weg (.) #00:21:29-6#
477	M: aso aso au mit (..) mit zemmenarbeit vo schüeler (.) wo au en
478	migrationshintergrund hend #00:21:36-8#
479	SL: // ja genau, ih genau ide zemmenarbeit vode schüeler wo ebefalls en
480	migrationshintergrund hend, will was mir scho öppenemal ahloset isch, ja sie da
481	chönd mir nöd, sie mir hend das nie ka oder ehm (..) ja eifach so echli au de
482	migrationshintergrund wird mengmal als usred brucht (..) oder was mir au ab und
483	zue ahloset isch, ja sie nur will ich irgendwie en türk bi oder so (..)
484	#00:22:01-8#
485	M: ja #00:22:05-8#
486	SL: und und denn hilfts, wenn ich da chan sege, chasch du mal schnell ihm sege,
487	wie so da isch und ich han au eh türkin als lehrer ahgstell, aso aso ez im
488	umgang mit de schüeler, aber aber suscht (..) chönnt ich ez nöd sege, dass ich
489	würklich eh würkig chönnt, eh zentrali würdi feststelle, jaa
490	#00:22:22-1#
491	M: mhm mhm ja, und ja ehm #00:22:28-2#

492	SL: / und und muen natürlich scho sege, ich han au z'wenig, oder? ich han
493	würklich ich bemühe mich drumm will ich ebe find es müsst d' d'lehrerschaft
494	müsst sett sett für mich en spiegel si vode gsellschaft und es chan nöd si, dass
495	dass ich da nur schwizer han wo villiecht es bizelli französisch und englisch
496	chönnt #00:22:34-2#
497	M: mhm mhm, #00:22:34-2#
498	SL: und und nüd erlebt hend usserd ide schwiz z'lebe (..) #00:22:38-3#
499	M: ja #00:22:36-7#
500	SL: aber (..) da gits (...) wahrscheinlich scho je länger je meh aber ez gad no
501	nöd so, aso ich han no nöd möglichkeit ka zum, usserd die drü woni bereits
502	ihgestellt han, aso das jahr hani müsse zwei stelle müsse bsetzte zwei mal je eh
503	bewerbig ka vomene schwizer mah (.) #00:22:55-9#
504	M: okay, ja #00:22:55-6#
505	SL: aso es isch scho halt generell (unv.) de lehrer (..) markt ehner uströchnet
506	isch mer chan nöd us siebe verschiedene uswähle bim uswahl aso bewerbigsprozess
507	und denn nimmt mer de wo ume isch, aber es wär eh bericherig, definitiv ja
508	#00:23:12-2#
509	M: mhm okay, demfall wünschisch dir das au, dass meh bewerbige ine chöm
510	#00:23:17-6#
511	SL: // ja jaa, oder meh de lehrerbruef ergrifet, vo mensche mit
512	migrationshintergrund und ez da chammer sich ez scho fröge wo fangt den das a ja,
513	da chammer scho #00:23:25-1#
514	M: mhm mhm #00:23:23-7#
515	SL: aber ehh (..) jaa (...) mm
516	#00:23:28-4#
517	M: ja (...) ehmmm (...) ja das hemmer eigentlich scho alles besproche, ehmm
518	während minere arbeit bin ich au (..) druff gstosse (..) dass eh (..) die (.)
519	zum teil hoffnige und au wünsch ah lehrpersone mit mit migrationshintergrund
520	gestellt werded und ich han eh paar sache da use pickt und han wele dini meinig
521	dezue wüsse #00:23:56-8#

522	SL: mhm #00:23:58-6#
523	M: wie du das gesehsch, ehm wennis (..) heisst, wenn lehrperosn mit
524	migrationshintergrund en eh vorbildsfunktion au hend furd lernendi im schuelhus,
525	wie gesehsch du das? #00:24:18-3#
526	SL: (...) jaa das chan si (..) aber da findi ez nöd (..) #00:24:18-1#
527	M: mhm #00:24:19-3#
528	SL: wahnsinnig, (..) aso (..) da chan si, dass es da hett quasi de kroat hets au
529	gschafft, ich bin au kroat, joah aber ich glaube ez ide pubertäät wo (unv.)
530	jugend jugendliche drinn sind, isch das nöd s'wesentliche #00:24:37-2#
531	M: mhm #00:24:34-4#
532	SL: aso ich glaube de Lehrer als solche isch eh vorbild #00:24:36-2#
533	M: ja #00:24:36-2#
534	SL: und wird au als vorbild ahgluegt und ich bin uebrzügt dass de lehrer oder
535	d'lehrerin eh wichtigi (..) vorbildsfunktion uebernimmt, aber ob ez die en
536	migrationshintergrund hend oder nöd, da mag si aber da wär ez mir nöd zentral
537	#00:24:52-4#
538	M: ja und als vertrauensperson als spezifische vertrauensperson für d'lernendi?
539	#00:24:56-5#
540	SL: (..) ich glaub (..) ich glaub au dött (..) chunnt da nöd druff ah aso (unv.)
541	mer hätt gad de glich kulturell hintergrund, das wär aber en uhere mega supper
542	zuefall, #00:25:07-0#
543	M: jaa, ja #00:25:09-6#
544	SL: un und denn denn villiecht scho, aber denn het mer wieder au, aber das
545	berueht au wieder uf verständnis oder, denn het mer wahrschinlich (..) e
546	gemeinsams verständnis für eh situation, wo suscht niemmer het (..) , aber ich
547	glaub ez nöd, dass da aso dass das chunnt eifach ih minere auge (..) zu selte vor,
548	also wenn ich ez mini QUIIMS schuel ahluege mit mine irgendwie 30 nationalitäte
549	#00:25:25-6#
550	M: ja #00:25:26-2#
551	SL: denn hani vielleicht eine, wo genau das kriterium erfüllt, drumm glaub ich,

552	vertraue zwüschet lehrer und schüeler isch nöd es thema vo (.) vo herkunft (..)
553	aso ide einzelste fäll chan das si, aber das isch nümme wichtig #00:25:40-4#
554	M: mhm okay guet, es wird au gseit, dass sie integrationshelfer:inne si chönnted
555	und inwiefern trifft das (.) für dich ez zue? #00:25:51-9#
556	SL: da stimmt uf jedefall zue, das isch für mich das gilt für mich au für jede
557	Lehrer und das erwart ich au stuckwit vo jedem lehrer ich meine integrationshilf,
558	/ was isch das scho? das isch de lüt helfe da fuess z'fasse und das muen glaub
559	bi eus jede lehrer, und natürlich chan (..) en lehrer wo selber en
560	migrationshintergrund het (..) useme grössere fundus vo erfahrig schwätze, aber
561	das isch gad alles #00:26:18-9#
562	M: mhm ja #00:26:21-3#
563	SL: und drumm ja (..) chammer scho so schriebe und so sege, findi aber nöd
564	wichtig, find alli lehrer träget zudem bi oder münd dezue biträge find ich
565	#00:26:27-1#
566	M: jaa, ja okay (..) und denn wärs no ehmm das hemmer eigentlich au scho churz
567	da ahgsproche dass eh (..) erwartig da isch, dass wenn eh lehrperson mit
568	migrationshintergrund het, dass sie au als übersetzer oder übersetzerin arbeite
569	chan und au mehr mehrsprachigkeit ide klasse an sich förderet (..) #00:26:52-0#
570	SL: (..) joaah aso das chan si oder, ide übersetzigsarbeit hilfts natürlich, und
571	ich meine ich chan au französisch, englisch und italienisch und ich führe die
572	gspröch au selber weni wenns die sprache sind, i de regle sinds nöd die sprache
573	bi üs (...) drumm das isch scho hilfrich joa (..) s'ander hingege (....) joaah (..
574	.) ich meine üseri zielsprach isch dütsch oder franz oder englisch wemmer i
575	dene fächer sind, natürlich chammer en eifachere transfer schaffe, mer chan mal
576	schnell i die sprach wechsle, (..) aber au döt muen die sprach gad stimme und
577	mir hend irgendwie 5, 6, 7 sprache (..) , ah muetersprache wo schüeler
578	mitbringed inere klass, und drumm glaub ich au das isch (..) en chline (...) en
579	en zu vernachlässigende vorteil, es isch eine, aber ich glaub de findet fast nie
580	statt #00:27:49-1#
581	M: mhm ja ja , es isch nöd so en relevant #00:27:51-5#

582	SL: ja es sich nöd so relevant #00:27:52-7#
583	M: mh ja okay, guet und inwiewit glaubsch du, dass eh lehrpersone mit
584	migrationshintergrund vo lehrpersone mit migrationshintergrund erwartet wird,
585	wenns um kulturelli te thema gaht, engagieret? #00:28:09-8#
586	SL: nöd meh wie anderi, nöd meh wie anderi #00:28:14-1#
587	M: okay #00:28:15-6#
588	SL: aso aso so hätt würd ich s'händle ich erwart vo jedem lehrer da inne s'glich,
589	aber wenn natürlich weiss, die chan irgendwie (..) seg ez was de tüfel arabisch
590	(..) denn fragi die öb sie chönnd übersetzig mache, setzt allerdings vorus, dass
591	sie selber ih die situation nöd involviert isch, will wenn denn (..) am schluss
592	en kultur en dolmetscher het den au no es biz eh anderi funktion, wie nur grad
593	sprach übersetze (..) und mengmal hilfts, dass mer wie eh usse stehendi person
594	het zum z'situation bespreche und nöd nomal eh lehrperson will d'lehrperson isch
595	lehrer und ich bin lehrer oder zumindest vode schuelbranche und die de
596	übersetzer denn au no (..) und den glaubi isch es mengmol hilfrich wenn würk eh
597	usse stehendi person und nöd us de schuel branche d'übersetzig vornimmt, aber
598	suscht mini erwartigshaltig isch ah alli die glich (..) mit oder ohni
599	migrationshintergrund (unv.) ich würd eifach gern s'bild vode gsellschaft echli
600	besser gseh ih mim lehrerteam und das isch meh de grund min joa #00:29:15-9#
601	M: mhm ja, aso ez mit migrationshintergrund und mit de #00:29:09-9#
602	SL: // genau #00:29:09-9#
603	M: // gschlechterfrag wo du #00:29:19-4#
604	SL: // ja ja genau #00:29:19-4#
605	M: am ahfang gseit hesch und mitem alter #00:29:22-8#
606	SL: // jaa ah ja ja @ chunnt scho chli alles dri @ #00:29:30-9#
607	M: @ hehe @ und ehm hets no öppis im gspröch ka wo du eh no spezifisch no
608	ahspreche möchtsch, will vo mine sits isch eig chani #00:29:38-2#
609	SL: // nei glabi nöd glaubi nöd #00:29:43-6#
610	M: mh okay (..) ehm und suscht no öppis wo mir nöd erwähnt hend wo dir wichtig
611	isch (..) bim ihstelle vo lehrpersone? #00:29:47-9#

612	SL: (..) mh ne'hee (..) ne'he (nein nein) aso ebe qualifikation isch eis (...) und
613	wani ehrlich mun sege (..) wani würrklich mun sege (..) isch (..) ez mal unabhängig
614	vo ebe mensch oder nöd mensch, aso ich luege natürlich bewerbbig ah (...) und wenni
615	den gseh d'usbildig isch imene andere land gmacht, aber EDK anerkannt, aso de
616	dörf ide schwiz schuel geh (..) denn bini i de regel vorsichtig (..)
617	#00:30:15-9#
618	M: mhm #00:30:15-9#
619	SL: will ich han selber als schuelleitig no nöd no nöd die erfahrig gmacht,
620	aber als lehrkollegin und und lüt mit nere dütsche usbildig oder nere
621	östrische usbildig zum bispiel, die hend anderi erwartige an ihren job (..)
622	und eh anderi ehh eh sinn vode uslegig vo ihrere arbeit (..) und da hani
623	würrklich diversi mal festgestellt und vo dem probier ich abzgseh, wenn nöd ums
624	verrecke nötig isch (...) #00:30:41-6#
625	M: ja, hesch du (unv.) es bispiel wie ich es mir vorstelle chan? #00:30:46-3#
626	SL: ja ich aso aso ich ich han ez zum bispiel lang müsse parallel schaffe
627	mitnere dütsch mitnere dütsche lehrperson und de het mir immer gseit (...) ich
628	mach einfach en Dossier und dann könn die Schüler das dann durcharbeiten, und so
629	hab ich es gelernt und so mach ich es dann mach ichs dann auch und ich han
630	gfunde hey (..) ich bin (..) nöd eifach de wo s'blatt abgit und seit ez mached
631	und wenn ihr denn bim blatt fuf sind chönder denn mal fröge, ich tuen mit de
632	schüeler schaffe und z'war permanent und hock nöd am computer und schüeler
633	schaffed a ihrem Dossier und das isch mini ahsticht vomene guete lehrer und
634	sottigi lehrer probier ich au da (..) us'zwähle und und ich stell eifach fest,
635	und denn hani ebe es paar jahr spöter wieder en Dütsche ka (..) ganz ähnlich und
636	ich glaub würrklich, dass döt usbildig det uf das usgleit isch, schüeler befähige
637	material selber z'erlerne und ja das isch guet und recht nur entspricht das nöd
638	mir und nöd unbedingt de usbildig wo mir da won ich die Schwiz usbilde la han
639	und ich glaube ich han öppis anderes glernt, ich glaub ich han interaktion
640	glernt und mir persönlich isch die interaktion wichtig und dementsprechend suech
641	ich lehrer dene wo das au wichtig isch und ich stell eifach fest, dass mit

642	östricher und dütsche, die sueched de kontakt nöd und ich glaub gad inere QUIMS
643	schuel (.) isch de kontakt A und O für en erfolgriche unterricht und für es
644	erfolgriches lerne #00:31:56-6#
645	M: mhm ja ja #00:31:59-3#
646	SL: und drumm (..) aber ebe öb ez de dütsch isch oder nöd oder östricher isch
647	oder nöd da chunnt da mer nöd druff ah, aber t'usbildig söll er ide schwiz
648	gmacht ha, das mir vode gliche usbildig redet (..) das isch mir no äh ahlige (..
649) und das ez unabhängig vo mensch, nöd mensch oder menschlich oder (..)
650	sympatisch oder
651	wa wa wie mer halt so es bewerbigsgrösch führt mit all dene frage (..) und
652	drüecksfrage am schluss chan eim de mensch schlussendlich viel verzähle (..) und
653	au plausibel verzähle (..) aber isch nöd (...) gseit das mer vom lehrerbruef
654	unbedingt s'glich verstaht und wenn er aber no d'usbildig gmacht het, denn
655	finidi (..) denn isch er lang lang mit dene mit dene inhalt in kontakt cho
656	undzwar so wie mers ide schwiz denn id ahwändig bringt #00:32:48-8#
657	M: mhm mhm so wie die kompetenze wo ade PH erwartet wird wo mitgeh werdet uf de
658	weg #00:32:55-2#
659	SL: // jaa jaa, genau #00:33:00-9#
660	M: guet guet, daanke viel mal #00:33:06-7#
661	SL: @ joo gern gscheh @ #00:33:03-1#
662	M: isch eigentlich scho fertig

8.2.2 Transkription Schulleitung 2

1	<i>Die erste Standardfrage wurde nicht von der Schulleitung beantwortet, da Sie</i>
2	<i>nicht genügend Zeit hatte für das Interview.</i>
3	M: Hend/ Was für Schwerpükt hend sie als QUIMS-Schuel gwählt und was für
4	Massnahme hend Sie zum bsundrigs als QUIMS-Schuel z'ergrife? #00:01:12-9#
5	SW: (...) ehmm (...) also ich merke es isch imfall nochli schwierig ez eifach
6	zum usem stegreif zum das züg verzähle, es wär ez no dienlich gsi, wenn ich die
7	Sache alli im vorus gwüsst hätti (..) ehm zum Handnotize chönne mache(..) was für

8	QUIMS Projekt das (unv.) #00:01:36-6#
9	M: // ja genau, aso sie chönd eifach es bispiel nenne, wo lhne gad in Sinn
10	chunnt, wo sie sich gad erinneret. #00:01:44-8#
11	SW: (...) aso grosse Schwerpunkt im moment isch (..) beurteile (..) fördere
12	und beurteile fokus sprach. Aso wiemers au mache im zemmehang mitem lehrplan 21
13	jetzt wär (..) (unv.) recht fest mitenand verbinde und hend eifach immer wieder
14	sonen en ja (..) mer luegt zwischedure immer wieder meh uft sprach
15	#00:02:09-2#
16	M: mhm, ja #00:02:06-5#
17	SW: aso die bildigstäg bi dem ez en spezielle fokus isch jaa #00:02:19-0#
18	M: mhm okay guet danke, ehm und ez würdemer eigentlich zum prozess übergah wie
19	sie eh lehrpersone uswählet, wenn bi ihne da bewerbige ine chömmmed oder halt
20	scho vor de bwerbige wie bi ihne de prozess los gaht oder weli schritt di// oder
21	sie durchlaufe münd #00:02:38-1#
22	SW: jawohl, aso eifach die stell wird usgschriebe (....) das macht verwaltig bi
23	üs bi dene verschiedene plattforme und denn (..) hemier kontakt ahgabe vo
24	schuelleitigspersone unnd döt tüend sich d'lüt melde, wenn sie frage hend
25	#00:03:11-3#
26	M: mhm #00:03:12-6#
27	SW: genau, die bewerbige chömmmed denn ine (..) sie gönd at verwaltig (..) uund (.
28	..) denn luegemer die bwerbige ah mengmal laufend mengal tüemer au eh wuche
29	sammle ehm und denn tüemer die bewrbige ahluege und prüefe nach (..) EDK
30	anerkanntem Lehrperson das isch eis kriterium ehmm (...) nach (..) Fächer
31	#00:03:45-2#
32	M: mhm mhm ja #00:03:45-2#
33	SW: das überhaupt passt öb ez das irgendwie stimmig isch ehmm (...) nach (.....)
34	ja wie wie öpper schrieht, wie öpper schrieht genau #00:04:01-0#
35	M: mhm #00:04:01-0#
36	SW: ja genau, wie öpper schrieht (...) und arbeitszünis so die bilage, aso

37	das luegerner ah aber ehm (...) das find ich isch nöd (..) das luegt mer ah ich
38	luege au immer öb de öb de de lebenslauf vollständig isch und öb ez da
39	irgendwelchi komische lücke dinne het ehmm (..) und nochane (..) lademer zwei,
40	drü persone ih #00:04:29-2#
41	M: mhm #00:04:28-9#
42	SW: für es gspröch (...) öppe ne stund ehmm (.) und mit wem den das gspröch isch
43	t'schuelleitig ahwesend ehmm uund lehrpersone, wo mit dene münd zemme schaffe
44	oder werdet mit dene zemme schaffe und denn gits das Interview (...) ehmm und
45	denn nachdem interview gönd die lehrpersone oder die vorstellende gönd (..) en
46	halb stund uf en rundgang mit (.) lehrpersone #00:05:15-9#
47	M: mhm #00:05:14-6#
48	SW: und bechömmet zum Abschluss bide schuelleitig nomal verbi und denn tuet
49	witere vorgehe nomal bespreche und denn (..) tüemer ide Rundi churz ustusche öb
50	ez per Mail oder Whatsapp oder mengmal au wemmer eus gsehnd im Idealfall öb en
51	Person für eus in Frag chunnt, ja oder nei (...) und denn (..) tüemer am
52	nächste Tag mit dene Persone telefoniere (..) und ihne segemer au sie müsstet
53	sich überlegge, eb (..) sie sich das chönd vorstelle ja oder nei (..) uund (...)
54	tuete mer am nächste Tag telefoniere ja #00:06:04-9#
55	M: ja (.) okay #00:06:06-7#
56	SW: und den gits eh zuesag aso (..) me// genau aso es chunnt echli druff ah
57	wieviel stelle offe sind oder wieviel nöd (..) aso es het da jahr ei konkreti
58	stell und da hemmer gwüsst ka ehmm (..) da muessi nöd viel denkarbeit leiste,
59	wenns um lektion und pense und weiss nöd was gaht #00:06:26-9#
60	M: mhm #00:06:28-7#
61	SW: mir hend au scho jahr ka wo mer viel offni lektione ka hend (..) uund (...)
62	t'usschriebig au offe formuliert hend, wenns um'd fächer gaht #00:06:42-1#
63	M: ja #00:06:42-2#
64	SW: (unv.) sie mir chönnd eus zemmenarbeit vorstelle, aber (..) ich weiss nöd
65	s'pensum wo sie wönd und ich weiss nonig ebs für sie denn konkret langet oder
66	nöd #00:06:59-6#

67	M: mhm mhm, guet also demfall chunnts au chli eh druff ah was die lehrperson
68	eigentlich für pense brucht und sie ahbüte chönd und das isch au no en faktor
69	#00:07:13-1#
70	SW: genau #00:07:17-7#
71	M: okay guet #00:07:19-2#
72	SW: was mer immer machet isch eh entweder (..) aso wenn öpper für eus in frag
73	chunnt (..) eh referenz ihhole #00:07:19-9#
74	M: ja #00:07:17-8#
75	SW: da gits ei standardfrag wo eigentlich tuet mer nur die stelle, würdet sie (..
76) die person wieder ahstelle #00:07:30-7#
77	M: okay ja, macht sinn (..)
78	#00:07:34-5#
79	SW: und meh muss mer eigentlich gar nöd meh fröge, aber eigentlich isch es die
80	frag wo mir eigentlich wönd wüsse #00:07:42-5#
81	M: mhm okay guet, ehmm was isch ihne suscht no wichtig, bim zemmesetze vom team?
82	was muss passe, demit die person is team inepasst (..) so wenn sie sie uswählet
83	hend sie no erwähnt weg de fächer natürlich und mitem pensum isch ihne suscht no
84	öppis wichtig wo ihne in sinn chunnt, es bispiel hend #00:08:04-0#
85	SW: ehm ja, ich find person (..) aso ich find (...) s'fachliche oder das wo die
86	person mitbringt isch s'eine aber ehm es sind würllich (..) scho viel kandidate
87	scho usekeiht, wo mer wie so wiemer wend wenss ums zemmenarbeit gaht und
88	loyalität mit de kolleginne und kollege und so wie sie sich güsseret hend (..)
89	selber am vorstelligspräch oder sie ez vielliecht über konflikt oder eifach
90	sege die bösi schuelleitig oder so herzoge und hend sich selber wie nöd chönne
91	drus use aso mer chan ja mengmal sege mer tuet stell wechsele will irgendöppis
92	nöd funktioniert het aber ich find es muss denn wie (..) chammer churz ahtöne
93	aber es muss denn witer gah #00:08:53-6#
94	M: ja #00:08:53-6#
95	SW: und (..) mh wenn lüt eso z'fest ih dem negative ine hange bliebed, die
96	keihet bi üs gad uf (..) @ nei @ aber die nehmemer ganz sicher nöd #00:09:05-3#

97	M: ja ja okay guet ja ehm #00:09:11-2#
98	SW: // und ich find umgangsforme sind eus wichtig und (..) lüt wo s'glas halb
99	voll gsehnd ehmm jung oder alt find ich chunnt nöd immer glich druff ah
100	#00:09:23-9#
101	M: ja #00:09:24-9#
102	SW: ehm (...) ez das jahr hemmer für eh neu klass gsuecht und hend eus für öpper
103	entschiede wo sehr viel erfahrig het (..) und au us dem grund will de isch ganz
104	en junge gsi nebed dra womer gfunde hend wär au no spannend, aber eh womer
105	s'gfühl ka hend er überschätzt sich au masslos #00:09:50-3#
106	M: mhm ja okay, okay guet ja demfall (..) han ich ez da chli useghört dass de
107	hintergrund vode lehrperson au chli e eh rolle spielt, oder biographie vode
108	lehrperson #00:10:03-2#
109	SW: ja #00:10:01-0#
110	M: okay guet (..) und inwiewit lueget sie das scho am ahfang ah sie hend gseit
111	im lebenslauf luegets sie es au ah (..) genau und ehh (..) beeinflusst denn das au
112	recht fest oder wie/ inwiewit beeinflusst denn de hintergrund oder d'biographie
113	d'uswahl? #00:10:23-0#
114	#00:10:27-4#
115	<i>Pause von einigen Sekunden</i>
116	SW: würd ez sege d'biographie tuet nöd eso fest beeinflusse es isch (..) ja ich
117	find mir sind relativ aso mir sind recht offe für verschieden lüt ich bin mir (.
118	..) mir hend au es grosses team mir sind 50 lüt im moment (..) und es sind würk
119	aso wirklich mir hend echli chrut und rüebli #00:10:50-2#
120	M: ja #00:10:51-2#
121	SW: ah persone a alter mir lueged au mir lueged au immer wieder (..) wieviel
122	manne wieviel fraue hemmer (..) öppis wo mir immer wieder ah lueget und ich seged
123	(..) ja mir hend das mal eh frau ah gstellt mhhh es hätt au de mah chönne si
124	aber uf das luegerner imfall das ich find mir lueged au druff (...) ja ich weiss
125	es nöd ja es isch imfall vieles isch imfall au intuitiv und s'gfühl
126	#00:11:22-2#

127 M: // ja okay #00:11:24-5# #00:11:26-5#

128 #00:11:23-8#

129 SW: (unv.) #00:11:25-3#

130 M: wo denn eh #00:11:26-0#

131 SW: es git technischi sache die münd sie erfülle, aber (unv.) vom VSA us ehmm (.
132 ..) und ich find mir hend gezielti frage wo mir stelled wo mir am am eh
133 vorstelliggspröch sind ez nöd aso sie hend ez vorher gseit is team passed ja
134 sie münd passe aber mir hend au lüt im team (...) wo (...) wo ez nöd unbedingt
135 ehm (.) freud ka hend womer eh QUIIMS schuel worde sind und (...) dene lüt
136 segemer au zwüscheddure vielliecht muesch du dich au (..) bewege irgendwo
137 anderst ane aso drumm isch wie so ich seg ez ei frag wo ich stell oder womer
138 sit neustem stelled mir sind ich seg ez die Gmeind isch (...) isch politisch uf
139 sehr konservativem bode #00:12:21-2#

140 M: mhm #00:12:21-9#

141 SW: ehmmm (...) vorallem wenss um ich seg ez um (...) um (...) pädagogischi
142 weiss @ doch au nöd @ wie sell ich das ez sege ich seg ez wür/ neu schuelmodell
143 gaht oder anderi schuelmodell gaht #00:12:44-9#

144 M: mhm #00:12:46-0#

145 SW: Die Gmeind politisch eher konservativ, nöd d'schuelpfleg sondern das ganze
146 mit gemeindsrat und allem hine dra wo wo die gelder münd dure gah #00:12:58-1#

147 M: okay ja #00:13:01-5#

148 SW: (ob a aso ei frag wo mir stelled isch was mached sie (...) was mached sie
149 ehm wenn sie lernlandschafte ghöret aber mir sind bi witem kei lernlandschaft es
150 fehlt s'geld für de umbau und (..) es fehled au gnuog lehrerinne und lehrer wo
151 das würded ahtribe (unv.) wo mir stelled und wenn sie seged sie renned gad devo,
152 wenn sie das ghöred, denn nehmemers imfall sicher nöd #00:13:31-3#

153 M: ja okay (...) isch denn so // #00:13:35-1#

154 SW: mer muss s'team aso ja, wenss eso ja ich seg ez wie so (..) pädagogischi
155 innovatione gaht oder so denn muss mer d'lüt ha und chan nöd eifach d'lüt ehm
156 eifach alli entlah #00:13:49-7#

- 157 M: mhm ja das isch verständlich ja #00:13:51-6#
- 158 SW: ja mer het die womer het und ich bin scho lang da und mini stellepartnerin
- 159 au #00:14:02-1#
- 160 M: ja #00:14:03-0#
- 161 SW: und mir hend die lehrer wo mir hend und ich seg ez so wenns ez um
- 162 schuelunterrichtsentwicklig gaht (...) sind sie nöd (...) meh het sich immer
- 163 geeignit uf de chlinsti gemeinsami nenner #00:14:18-8#
- 164 M: mhm ja #00:14:20-0#
- 165 SW: und das bedüdet aber au ih dene 12, 13, 14 jahr (...) nöd wahnsinnig viel
- 166 gange isch #00:14:29-8#
- 167 M: ja okay #00:14:32-2#
- 168 SW: und es sich en rechte chraftakt, wemmer muss (...) wenn eh (..) eh öppis
- 169 muss verbindlich ihfordere #00:14:41-5#
- 170 M: ja #00:14:42-2#
- 171 SW: jetzt zum bispiel ih de ih dem eh projekt (...) beurteilen und frödern
- 172 isch es drumm gange dass zwei lehrperosne mitenandn eh lernkontrolle tüend
- 173 vorbereite (..) vorbereite dure füere und uswerte #00:15:02-4#
- 174 M: mhm #00:15:03-1#
- 175 SW: und es git lüt wo das vo ahfang ah en seich findet (...) sie machets denn
- 176 zwar aber sie findets denn au am schluss en seich und unnötig und ich fänd sie
- 177 hend @ scho guet gfunde @ nei @ vielleicht wär scho öppis dra guet gsi aber sie
- 178 chönds nöd ehmal sege es het mer öppis bracht, will es ghört zu minere haltig
- 179 ich finds blöd und es wird blöd si #00:15:32-4#
- 180 M: okay aso grundihstellig sozge zum neue #00:15:27-7#
- 181 SW: genau mir mir hend wüerklich alles und es het au jede ja aso ich find ez bi
- 182 de personalrekrutierig luegemer ich seg ez mal eher progressiveri lüt ine holet,
- 183 dass die chraft immer stärker wird #00:15:55-7#
- 184 M: okay ja #00:15:57-7#
- 185 SW: ja #00:15:59-9#
- 186 M: aso demfall spielts alter nöd eso grossi rolle sondern eher die progeressvi

187	haltig wie sie da ez erwähnt hend oder das mind-set vom sich au flexibel chönne
188	verändere oder ahpasse chönne isch denn wichtig für sie #00:16:15-7#
189	SW: genau ja #00:16:17-4#
190	M: okay guet denn #00:16:13-9#
191	SW: öppis womer nie hend aso aso wo ich wo ich ihren name glese han isch es ez
192	vermuetchlich en tamilische name #00:16:26-2#
193	M: ja, isch es #00:16:27-9#
194	SW: ich bi ein schüeler go fröge, isch es ez en fraue oder manne name und denn
195	han ich ihres Mail nomal genau glese und schriebet Sekundarlehrerin
196	#00:16:35-6#
197	M: @ genau ja @ #00:16:39-4#
198	SW: ich hets eigentlich chönne genauer lese aber wie au immer ich find wenns mir
199	hättet gern au au eh lüt mit migrationshintergrund oder oder mengmal isch es
200	scho 2. oder 3. generation, die hättemer gern aber die gits nöd #00:16:57-1#
201	M: mhm bewerbige chömmed nöd ine vo settige persone oder fanget gar nöd ah das
202	studiere @ #00:17:09-4#
203	SW: aso sie bewerbed sich nöd in euseri Gmeind und die gönd denn it Stadt
204	und ide stadt merk ich enn ich ufd website gang go luege die hend viel meh
205	usländischi näme italienischi hemmer mittlerwile #00:17:14-0#
206	M: mhm mhm okay #00:17:16-3#
207	SW: anderi anderi en türkische name hemmer, eine aber #00:17:22-4#
208	M: okay guet, sie hend scho s'thema scho chli ahgschnitte, was verstönd Sie
209	underem Migrationshintergrund, chönd sie au ganz churz fasse #00:17:31-4#
210	SW: migrationshintergrund? #00:17:35-0#
211	M: genau, was sie unter migrationshintergrund verstönd #00:17:40-6#
212	SW: ehmm (...) wenns no es thema isch de person selber, denn #00:17:58-2#
213	M: guet aso, #00:18:00-7#
214	SW: aber wenns (...) denn hesch en migrtiaonshintergrund, aber ich weiss es au
215	nöd #00:18:09-6#
216	M: ja #00:18:10-9#

- 217 SW: aso (unv.) aso viel viel denked denked und redet und weiss nöd was aso
218 denked ja uf schwizerdütsch und sind so ufgwase und 3. Generation isch es wie so
219 keis thema meh #00:18:31-0# #00:18:32-0#
- 220 M: mhm guet ja #00:18:28-6#
- 221 SW: aber eh vermuetlich glich ez ich seg ez aso aso derfi das sege vermuetlich
222 vode hutfarb isch es den (...) so het mer denn glich s'gfühl die person bringt
223 en migrationhintergrund (..) mit oder ? #00:18:49-3#
- 224 M: mhm mhm ja, aso die ahnahm #00:18:54-0#
- 225 SW: ja die annahme (.) vermuetlich gar nöd so #00:18:56-3#
- 226 M: mhm au wennis die 3. oder 4. Generation wär jetzt bi mine arbeit, wenn ich vom
227 Migrationshintergrund red han ich mich ehh druff ihglah dass ich d'definiton vom
228 Bund verwende, sind sie vertraut mit oder bisch du vertraut mit dem?
- 229 #00:19:11-1#
- 230 SW: nei #00:19:12-3#
- 231 M: Ich zeig dir schnell t ehmm (.) ehmm Darstellig vom Bund, döt chunnt de
232 Geburtort vode Person selber und de Geburtsort vode Eltere spielt au no eh Rolle,
233 gsehsch du das das Dokument? #00:19:28-2#
- 234 SW: ja #00:19:29-2#
- 235 M: genau (.) das wär denn da ehm ja obald beidi Eltere im Innland, also ide
236 Schwiz gebore sind, het (.) die Person eigentlich kein Migrationshintergrund meh
237 aso gebürtigi Schwizer:inne sowieos nöd und ihbürgereti denn au nöd und denn
238 sobald ei ein eltereteil im usland uft Welt cho isch, het denn die Person wieder
239 en Migrationshintergrund und denn unterscheidet sie da no 1. Generation und 2.
240 Generation ehmm ja genau und bi gebürtige Schwizerinne und Schwizer, isch es so
241 au wenn beidi Eltereteil im usland uft welt cho sind hättet sie au en
242 Migrationshintergrund sozege #00:20:11-7#
- 243 SW: okay, jaa (..) jaa #00:20:15-7#
- 244 M: das wär eifach die Defintion wo ich ehh verwende wird, wenn ich zum
245 Migrationshintergrund z'spreche chumme #00:20:27-6#
- 246 SW: ja #00:20:28-9#

247	M: sell ich es ihblendet la oder chan ichs? #00:20:35-2#
248	SW: <i>*verneint mit Kopfbewegung*</i> #00:20:39-2#
249	M: guet (...) jaa du hesch scho vorher gseit, dass ihr jetzt en italienische
250	Namme hend und ein türkische Name ehmm weisch du wie sind da dini Erfahrig (..)
251	mit Lehrpersone mit Migrationshintergrund im Team, wo du ez scho gmacht hesch
252	ehm ? #00:20:51-3#
253	SW: ich muss ez gschwind luege, (unv.) also möchtisch du wüsse wer wieviel oder
254	wa? #00:20:59-1#
255	M: Nei eifach allgemein Erfahrig wo du scho gmacht hesch mit Lehrpersone mit
256	Migrationshintergrund ehmm (...) ja wie sind die gsi hend sie ehh (...) was für
257	erfahrig du mit ihne gmacht hesch, hesch du spezielli erfahrig gmacht oder ebe
258	au nöd? und ehmmm #00:21:21-7#
259	SW: aso ich han ez (...) doch aso mir hend scho so lüt (...) mir hend scho mit
260	Migrationshintergrund (.) genau unzwär (...) dütschi sind ja au Migrante (..)
261	die hemmer und erfahrig mit dene isch, dass sie (.....) aso bi öpper isch da ide
262	schwiz uft Welt cho isch denn aber als chind zruck is Usland und isch wieder da
263	ane cho und ich merk bi dere Person (...) dem fehlt Hintergrundwüsse vom
264	schwizer schuelssystem (...) und (.....) aso tönt ez blöd aso weiss doch au nöd (.
265	..) schwizer arbeitsqualität (..) fehlt imfall au echli #00:22:37-0#
266	M: mhm mhm und was verstahsch under schwizer arbeitsqualität so? het so pünkt wo
267	du ufzähle chasch? #00:22:44-8#
268	Pause #00:22:46-2#
269	SW: aso üsi Lehrerinne und Lehrer hend viel Freiheite, aber ich erwarte, dass en
270	Unterricht guet vorbereitet wird duregfüehrt und nachbereitet und das isch mir
271	bi dere Person im spezielle (...) ich find lauft echli z'locker durt Hütte, uf
272	dütsch gseit #00:23:07-9#
273	M: mhm #00:23:08-3#
274	SW: ich weiss ez aber nöd, öbs Person isch #00:23:14-8#
275	M: mhm #00:23:14-8#
276	SW: aso ich finds recht heikel, aber eine ein dings isch sicher aso das schwizer

277	schuelsystem oder (..) nöd ganz bekannt isch und au tätigkeit als fachlehrperson
278	als klasselehrperson teils fehlt und schafft ez als heilpädagog:in #00:23:33-9#
279	M: mhm okay #00:23:34-8#
280	SW: aber ich glaub ein Teil imfall demit z'tue (..) ehm (...) dass system (.)
281	und d'arbeit ih dere Form nöd kennet, aber ich gseh en Entwickligsbedarf und (..
282) mir sind da dra #00:23:50-8#
283	M: okay (...) ja #00:23:54-3#
284	SW: das find ich isch die grössti useforderig #00:24:00-7#
285	M: mhm wo du da ez gmerkt hesch #00:24:05-4#
286	M: du hesch scho vorher echli ahtönt, demfall denksch, dass eh Lehrpersone mit
287	Migrationshintergrund s'jetzige Team berichere chönntet und eh wieso denksch du
288	das du gern bewerbige wüsch gseh vo Lehrpersone mit Migrationshintergrund?
289	#00:24:18-9#
290	SW: Ich glaub meh, also ich glaub nöd das Team eh (...) ich weiss es nöd öbs eh
291	bericherig fürs Team isch (..) es chan jede Mensch si ich glaub meh, dass de (..
292) fürt Eltere ob er ich seg ez gad ih dere konservative Gmeind, dass es wie als
293	Signal für d'Schüelerinne Schüeler und furd Eltere es guets Signal wär aso im
294	Sinn vo ehm (.) ehm Migrationshintergrund wie chönne sege: hey mir hend so lüt
295	imfall au da und und ehm sie sind herzlich willkomme und anderene au z'sege ehmm
296	(..) die sind imfall au bi üs und die schaffed au bi üs und sind au bi üs
297	Lehrerinne #00:25:10-5#
298	M: mhm #00:25:10-9#
299	SW: ich han lest'hi es gspräch ka mit einere muetter, wo sie gfunde het ehm wenn sie
300	en andere nachname hätti, hätt sie scho lang meh übercho #00:25:22-5#
301	M: mhm okay ja #00:25:23-4#
302	SW: sie het eifach de falsch Name und typisch schwizerische Name #00:25:30-9#
303	M: also demfall sozege Elterenarbeit wo wichtig isch und au eh (..) zum zeige
304	sozege, ja die Persone chönnd au Lehrpersone si so (..) für d'gsellschaft ich
305	dere Gmeind so wie ich es verstande han #00:25:45-3#
306	SW: ja (unv.) au für für bide eltere sozege die die willkommens ja dass sie

307	merket, ja sie sind willkommen und schuel isch nöd irgendwie die (..) komische
308	schwizer oder schwizerinne und bide schüelerinne und schüeler find ich vorbilder
309	find ich extrem wichtig und die find ich fehler echli #00:26:06-4#
310	M: okay ja (..) also ich han es paar so bricht gese und döt isch au gseit worde,
311	dass was du erwähnt hesch, das mit de Vorbildfunktion und denn isch no erwähnt
312	worde, dass ehm ehm Lehrpersone mit Migrationshintergrund eh anderi Würkig uft
313	Klass chönd ha, inwiewit denksch das es zuetritt oder nöd zuetritt, dass sie
314	anders ufgno werdet vode Lernende, wenn sie en Migrationshintergrund hend oder
315	halt kein Migrationshintergrund hend? #00:26:46-1#
316	SW: vode Schüelerinne und Schüeler? #00:26:56-9#
317	M: ja #00:26:58-1#
318	SW: glaub ich nöd #00:26:52-7#
319	M: okay, dass es en unterschied het sozege #00:26:58-5#
320	SW: ne'he #00:27:02-1#
321	M: mhm und im Team selber, hesch du s'gefühl da entsteht en unterschied oder ehm
322	#00:27:08-0#
323	SW: mh nei ich find, s'team wär sehr offe sehr offe für lüt #00:27:17-7#
324	M: ehm okay jaa (...) ehmm und denn simmer fast scho am schluss vom Interview
325	und zum Schluss no, was sind dini Hoffnige (..) ah lehrpersone mit
326	Migrationshintergrund, wenn sone Lehrperson fürs Team uswähle wüsch, hesch du
327	bestimmi Hoffnige, du hesch das mit de Vorbildfunktion erwähnt, hesch du
328	suscht es bispiel wo du mir sege chasch oder dir gad ihfallt? #00:27:55-3#
329	SW: (unv.) (..) @ d'lüt sind da sehr gsellig und tüend da sehr gern esse und
330	ich ich hätt gern, es vielsitigeres buffet @ jaa (unv.) weiss es glaub au nöd,
331	nöd immer brot und chäs ich hätt gern ehmal verschiedeneni sache zum esse, aber ja
332	ehm (...) ja ich also was ich gern hätt, ich hätt gern ich ich hätt gern ehmal
333	en lehrer, vorallem en mah es chan au eh frau si aber ehm (...) ez chunnt mer
334	gad no öppis anderes in Sinn (...) genau ich hätt mir hend relativ viel ehm
335	viel ehm us Exjugoslawie #00:28:57-7#
336	M: mhm viel schüelerinne und schüeler oder lehrpersone? #00:28:58-5#

- 337 SW: schüeler genau, ich hätt imfall gern irgendwie es guets es guets vorbild mir
- 338 hend eh churzi zit einmal en schuelsozialarbeiter ka und es isch wüerklich lässig
- 339 gsi, aber er het us verschiedene anderene gründ het er ehm nümme chönne länger
- 340 schaffe da, das han ich supppper gfunde (..) ich han imfall au
- 341 schuelsozialarbeitendi und wani probiert han letzt jahr isch eh schuelassistentz
- 342 ine z'hole das isch au (...) ehm eh muetter gsi mit Migrationshintergrund aso
- 343 sie isch in Mazedonie uft Welt cho und mit 14 da ane und ehm sie het ehm zwei
- 344 monat da gschaffet und das isch nöd die arbeit gsi wo sie sich (...)
- 345 #00:29:51-2#
- 346 M: vorgstellt het? #00:29:51-2#
- 347 SW: vorgstellt ka het, genau und (unv.) weiss doch au nöd Frau Müller nebed dra
- 348 hegi au interesse und denn mussi sege, die frau müller wett ich gar nöd ich wett
- 349 gern eh anderi es müend nöd mal unbedingt lehrer und lehrerinne si es chönd au
- 350 schuelassistentze si es chan en schuelsozialarbeiter si es chan irgendöpper si
- 351 aso ich find isch no guet, aber ich weiss nöd, wieso ich es ez no guet würd
- 352 finde #00:30:19-4#
- 353 M: ja okay ehm und inwiewit glaubsch du das lehrpersone mit
- 354 migrationshintergrund oder anderi schuelische akteure vo ihne meh erwartet wird,
- 355 wens um interkulturelli theme gaht, wie wird vo ihne meh erwartet als vo lüt wo
- 356 kein migrationshintergrund hend #00:30:48-9#
- 357 SW: (...) aso das sie meh verständnis hättet oder was? #00:30:58-3#
- 358 M: mhm es gaht allgemein um interkulturelli theme und verständnis chan au teil
- 359 devo si, verständnis für die ander kultur ode die ander sprach #00:31:08-8#
- 360 SW: aso ich han das nöd so richtig verstande, dass sie das meh devo würdet
- 361 mitbringe? #00:31:10-9#
- 362 M: ja genau, dass sie das meh förderet oder dass vo ihne meh erwartet wird, dass
- 363 sie kompetenter sind ih dem berich #00:31:24-9#
- 364 SW: ich als schuelleiterin #00:31:27-5#
- 365 M: mhm oder allgemein #00:31:30-8#
- 366 SW: mh nei glaub ich nei #00:31:34-9#

- 367 M: mhm jaa okay, simmer da im gspröch uf öppis wichtiges oder wo dir wichtig
368 isch, zwenig zum spreche cho oder öppis no wo du gern erwähne, ergänze wüsch?
369 #00:31:53-1#
- 370 SW: ich find Interviewfrage (...) sind extrem wichtig (..) aso wa mer öpper
371 frögt und das find ich s'wichtigste und d'haltig vom Mensch, aso haltig muss mer
372 wie gspühre und die muss er oder sie au beschriebe und das isch s'wichtigste (..
373) schuel geh chönd grundsätzlich alli, aber wennis um de Mensch gaht, find ich (..
374) muss mer es Aug druff ha #00:32:37-5#
- 375 M: mhm guet (..) denn bedanke ich mich ganz herzlich fürs Interview
376 #00:32:46-4#
- 377 also chasch au gern ergänze, das was dir gad dur de chopf gaht #00:32:53-3#
378 #00:32:53-3#
- 379 SW: (..) isch guet, isch guet für mich #00:32:53-3#
- 380 M: mhm okay #00:32:53-3#

8.2.3 Transkription Schulleitung 3

1	M: Wie wüsch du dini Schuel beschriebe? #00:00:16-9#
2	SE: Aso mir sind eh reini Oberstufe Schuel mit weniger als 20 Klasse. Speziell
3	isch mir hend no ufnahme klass, das heisst bi eus chömmmed all die vom
4	oberstufenalter wo direkt vom usland chömmmed (..) cömmmed direkt zu eus, au ehh
5	MNAs Minor Non Accompagne aso irgendwie zwei Jahr uf de Flucht sind und
6	irgendwie bi eus landet per Zuefall, die hend denn am Morge eifach immer Dütsch
7	demit emal (...) d'Grundlage hend und denn tüemmer die sobald s'gaht id
8	regelklasse und det Fächer womer chan abluege oder denn chönnds au mitmache
9	oder so und integriere. Da chömmmer eus nöd überd Leistig definiere #00:01:01-4#
10	M: mhm #00:01:03-2#
11	SE: aso mir münd mit dehkh kids überd beziehig schaffe (..) mir münd zeige, dass
12	mir zwar streng sind und regle hend, aber au lueged, dass es ihne guet gaht,
13	dass es en sichere Ort isch, für vieli isch d'Schuel de sichersti Ort, will
14	dehei lauft's nöd immer so rund oder (..) aso wenn sich bi eus en arbeitslose
15	gymi lehrer bewirt, denn chömmmer gad sege nei oder will nach zwei mönat isch de
16	frustriert oder #00:01:26-9#
17	M: ja, jaa #00:01:26-9#
18	SE: dass isch aber scho lang eso,
19	#00:01:36-1#
20	M: oha okay #00:01:36-1#
21	SE: und all mini junge Kollege hend mir gseit, gang doch ane ane guets Ort ane
22	richtigs Ort. Da isch doch nüt für dich und mir hend so mir hets guet gfalle da
23	#00:01:47-2#
24	M: mhm #00:01:48-1#
25	SE: ehmm mir versuechts mitem Motto Hera luege fürs ganze Schuelhus aso da de-
26	mit
27	wönd mir gwalt oder übergriff vermiede, will wenn das us de Anonymität use gholt
28	wird, ghörts zimlich schnell uf, (unv.) wenn echli alli weglueget und mauschlet,
28	denn gahts witer oder #00:02:05-2#

29	M: mhm ja ja #00:02:05-2#
30	SE: mir hend es team, wo (..) ganz viel lüt gern mitenand zemmeschaffet, mer
31	hilft enand, mir hend ganz wenig Personalfuktuation, aso mir hend im leste
32	Summer zwei Pensionierige ka und mir hend das Jahr zwei Pensionierige und suscht
33	bliebet im Prinzip all #00:02:25-2#
34	M: wo da ane chömmmed oder wo ihr uswählet #00:02:29-4#
35	SE: jaa (..) ez bini zit 2000 öppe Schuelleiter erst zweite mitemne Fründ zemme,
36	denn hemmer au no eh eigni Klass ka und denn hemmer gmerkt, irgendwie nach 10
37	Jahr, ez werdemer denn chrank, isch z'viel er het denn gseit, er will meh Schuel
38	geh und ich han ich denn gseit, ich wett au gern witer leite und da hani sechs
39	Jahr alleige gleitet und ez simmer öppe 4 Jahr mitenand dra, was au suppper
40	lauft (.) jaaa und das isch ungefähr so chli de Werdegang mir sind die einzigi
41	Schuelleiter, wo da no selber Schuel gend (..) Kevin git ehmm anere Sek dütsch
42	und ich gibe Mathe und han hütt am Morge gad eh Doppelstund
43	hinder mir ka und (..) das machi will willi, erstens hani Freud dra und zweitens
44	(.) ehm wett ich als Schuelleiter nöd eifach völlig Basis verlüre, und denn
45	irgendwenn emene Lehrer wo chunnt oder nere Lehrerin ich han Porblem denn sege
46	ja mit dene 20 wirsch ez ja wohl no fertig oder? sondern Gspühre no was es
47	brucht // #00:03:28-2#
48	M: // ja genau, Perspektive no phalte vode Lehrperson #00:03:29-6#
49	SE: ja du musch scho 150% wennd Schuel hesch (..) suscht merkets @sofort @und
50	dann machen sie dich ein oder und das tuet guet immer wieder ich han ja (unv.)
51	guet soviel zude Schuel #00:03:38-4#
52	M: ja danke viel mal #00:03:44-4#
53	SE: ah mir hend es Lern- und Förderzentrum no (..) zum integrativ schaffe ja
54	#00:03:47-8#
55	M: okay ehmm wer chunnt denn döt ih das Lern- und Förderzentrum ? #00:03:51-2#
56	SE: dött werdet die integrative Förderstunde abghalte. Denn wenn bi mir ide
57	Mathe eine blöd tuet und eh sich nöd chan konentriere und nimm ich ihn vielleicht
58	ade Hand und tuen sege lueg dött une chasch du Ruhe schaffe, denn schaffets au

59	guet und denn hemmer zum Teil länger verletzt, wo nöd chönd im Turne teilneh,
60	denn chönd die eigentlich detta ga go öppis sinnvolls mache, statt eifach am
61	Turne zueluege ehmm denn gits au Lüt die gönd go Berwerbigsunterlage erarbeite,
62	Vorträg es isch au es Ufgabestudio (.) für Lüt wo vielleicht dehei d'Ruhe nöd
63	hend, Platz nöd hend vielleicht aber au für Lüt wo ufzgi nöd mached und denn vo
64	mir seg mitteilt überchömmet ja ide Mathi du gasch ez eifach en Monat lang zwei
65	Mal pro Wuche döt go ufzgi mache (..) und ich han no (..) zwei Mädels ka im
66	letzte Klassezug woni gfuehrt han, die hend nöd is Lager dörfe oder? us
67	religiöse Gründ sie wäred gern cho Mädels, aber sie hend nöd dörfe #00:04:54-4#
68	M: sie hend nöd derfe #00:04:56-7#
69	SE: und denn wärets ja eifach chrank #00:04:57-5#
70	M: aha okay #00:04:58-6#
71	SE: und alli wüssed, dass sie nöd chrank sind und denn hani ihne da es Programm
72	gmacht und denn sinds da bis am 12 go schaffe und zwei bis vier hend da
73	gschaffet und sind halt nöd mitcho und es isch wenigstens nöd versteckt gsi und
74	hend nöd müsse lüge #00:05:09-7#
75	M: ja, ja das isch doch au guet für sie #00:05:14-0#
76	SE: und mir hend ez scho paar schuele ka wo das cho sind go luege wie das lauft
77	und jedes Jahr mümmer wieder chli schrübte und chli ändere #00:05:21-2#
78	M: henders scho lang da oder? #00:05:23-6#
79	SE: sitem 09ni oder so ja ja ja #00:05:26-5#
80	M: es isch gad da um de ecke oder? #00:05:27-8#
81	SE: ja ja ja ja genau ja ja eis heissti ei einzel arbeit ihgrichtet und öppe die
82	mal tüemer au klasse splitte und denn het mer au Halbklass ih einem Zimmer
83	#00:05:33-9#
84	M: und eh Lehrperson isch nur für das zueständig oder sind verschieden
85	Lehrpersone #00:05:32-7#
86	SE: sind eh hh mindestens eini isch dette und hüfig zwei und öppe ez mal no
87	Klassenassistent #00:05:45-9#
88	M: ahh okay denn isch demfall scho immer öpper dött (..) ja eh ich han chönne bi

89	eurere Homepage chönne entneh, dass ihr eh QUIIMS Schuel sind und han wele fröge
90	was für Projekt ihr ergriffe hend oder Schwerpükt ihr hend #00:06:03-1#
91	SE: ez hemmer ehh Vorbereiten statt Nachbereiten im ganze Zyklus Beurteilen, da
92	simmer ez dra ez am Mittwuch hemmer wieder eh Witerbildig ka vode PHZH und
93	suscht QUIIMS hemmer scho ganz früeh scho Leseherbst gmacht, wo s'ganze Schuel- hus
94	s'gliche Buech liesst, denn zum Teil ahchlussgschichte finde muss und so und
95	denn hets premierige und denn spöter hemmer Schreibfrühling gmacht und hend
96	Klasse durchmischt (..) hemmer eh zum Bispiel en Krimi gschriebe, eh
97	Liebesgschicht oder eh Zititg oder und au zum Schriebe und Lese fördere oder
98	#00:06:37-4#
99	M: macheder denn oft so Projekt wo so Klasse // #00:06:42-7#
100	SE: ja ez müemmer viel Projekt absege wege Corona, aber z'viel Projekt derfsch
101	nöd mache, will eh (..) ja die die wönd au no individuell no mitem Stoff no
102	witer cho und mer muss es guets Gspühri ha für d'Balance #00:06:56-1#
103	M: tüend ihr Schuelleitige das Programm das Projekt inziere oder chömmet au
104	Lehrpersone ? #00:07:04-6#
105	SE: mhh mir tüend scho luege, dass eh (..) dass so Programm laufet, aber zum
106	Biespiel ez äh QUIIMS het mer mitem Team denn gschaffet und beschlosse, will
107	überall wo Lehrer und Lehrerinne mitrede chönd, sinds au engagiert nachane oder
108	und (unv.) denn chan gli eh mal aso nöd bi eus glaub mir hend es guets (unv.)
109	im Team aber denn heisst gli Mal, ja vo obe oder #00:07:27-4#
110	M: mhm #00:07:28-2#
111	SE: mir hend all drü Jahr eh Projektwuche fürs ganze Hus und hemmer ez zweimal
112	müsse @ absege @ #00:07:31-3#
113	M: ja #00:07:31-3#
114	SE: dötte sinds am Ahfang chli verrückt worde, woni am ahfang es Thema gsetzt
115	han „Musik“ du musch es Thema sueche vo jedi Lehrerin und jede Lehrer sini
116	Spezialität chan und bi Musik chasch sege, eh (..) ich tuen es Hus gstatte mit
117	Musik oder ich gang veruse go Musik mache, ich weiss nöd du chasch soviel zügs
118	mache ich nimme Instrument dure, mir tüend Instrument baue eh (..) eimal hemmer

119	Mobilität ka (..) ehmmm denn sind die einte uf sonen Bandkurs go Velo fahre und
120	eine het en Gschicklichtkeitsparkour gmacht und die einte sind uf de Flughafe
121	und einige sind is behinderete Heim oder #00:08:05-7#
122	M: ja #00:08:08-8#
123	SE: du chasch soviel mache denn, und ez hemmer „wohnen“ chasch es Zimmer mit
124	Bilder, chasch male, chasch es Hus erfinde #00:08:21-8#
125	M: mhm ja stimmt, isch es offenes #00:08:24-5#
126	SE: musch eifach es ganz es grosses Thema aso es Überthema und wo denn jede
127	denn
127	sis chan dri neh #00:08:25-3#
128	M: sis Fach sini Nische sozege, ah ja das isch cool mh jaa denn würdi mal
129	überleite zum Prozess wie ihr oder du eh öppert neus fürs Team uswählet, wie
130	chan ich mir das so vorstelle? #00:08:42-0#
131	SE: jaaa (.) z’erst chamber sich das so vorstelle, es wird eh Stell frei (..)
132	und dennn hesch du irgendwie Fächer wo du musch bsetzte und denn tüend mir das
133	füre melde (.) de Jennifer Betti, dass isch die Personalverantwortliche vode
134	Kreischuelbehörde und denn tuet sie s Inserat vorbereite und tuet das eh das eh
135	(unv.) seg ez eus ich seg ez sechs bis siebe Jahr ahn ich das gmacht und vorher
136	hemmer das au zemme gmacht, denn tuet sie eus de Entwurf zeige und wenn öppis
137	fehlt oder so tüemer das melde und wen öppis fehlt oder so, tüemer das melde und
138	denn wird das usgschriebe und denn chönds eus eusi Telefeonnummere sind denn
139	drinn, denn chönds eus ahlüte, eusi Telefonnummere sind denn drinn und Bewerbige
140	müends eigentlich ihre schicke, sie tuet eigentlich vorsieble, weisch weli (..)
141	weli Usbildigsgäng und Lehrgäng und Abschlüss dass das gelted, dass mer würlklich
142	au das Fach chan unterrichte oder zum Teil münds nomal eh Zuesatzusbildige mache
143	und zum Teil heists drü Jahr chamber ez, aber nachane muesch go go nah ehh
144	usbilde und so #00:09:44-1#
145	M: ja #00:09:44-8#
146	SE: aso mir hend en geniale Sportlehrer, de isch eigentlich für eh höheri Stufe
147	ah ehmm usbildet gsi und de het denn das nachane müsse mache nachane oder für
147	eh

148 #00:09:54-5#

149 M: nahholfe #00:09:56-7#

150 SE: für Sek A und B und denn denn schickt sie eus meistens mitemene guete

151 Kommentar, will sie kennt eus au echli, will so würde scheint mir eine

152 Interessante Bewerbung, würd ich mal einladen und so und denn (..) denn chunnts

153 druff ah wie das usgseht @ #00:10:14-7#

154 M: mhm mhm #00:10:15-9#

155 SE: eh hh (..) aso konkreti Bispiel ez, aso ez zum Bispiel oder (..) ez hemmer eh

156 eh Huswirtschaftslehrerin WAH, wo ufhört, die isch zwei Jahr jünger weder ich

157 und es het no eh zweiti total eh Initiativi und so und die chönd au guet

158 mitenand und ez hört die eint uf (..) ez hemmer Bewerbige übercho und ich seg

159 dir ez ganz brutal vo (..) die drü Bewerbige hend eifach uhere langwiliig usgseh

160 @ und denn hemmer gseit, mir wänd ihre ez nöd öpper anesetze, damits dere

161 ablöscht und sie denn gaht oder, mir wönd die denn ja nöd verlüre, denn hemmer

162 gseit mir wartet mir wartet und das brucht denn Nerve wie Drahtseil, ich hans

163 denn glaub echli meh, de ander Schuelleiter hets nonig eso @ #00:11:00-0#

164 M: @ hahaha @ #00:11:01-3#

165 SE: aber er lernt denn das scho no und er het denn gmeint ka warte no bis am

166 Fritig und ich han gseit ka, nei warte no bis im Mai oder weiss nöd was und ich

167 d' erfahrig gmacht, das irgendwann chunnt no öppis oder (..) denn (...) isch eh

168 eh Bewerbig cho vomene Mah und de isch ufem Bildli so mit de Krawatte und emne

169 Schal und het so *macht Geräusch nach* het so dri glueget, aber mir hends

170 spannend gfunde en Mah für WAH und denn hemmer de ihglade und (...) und denn

171 isch er ganz en symphatische Typ cho, wo ide Wirtschaft gschaffed het drumm, es isch

172 es Föteli gsi vo detta und sini Eltere hend immer gseit ka er selli doch Lehrer

173 werde, aber er het das nie wöle denn und ez im Lauf vo sine Finanz eh gschicht

174 da het er denn gmerkt, dass es im Lebe au anderi Wert git und es heg ihm völlig

175 abgelöscht und ez heg er d'usbildig gmacht oder und mir hend de sack guet gfunde

176 und mir hend hend de andere gseit ka, wenn mir ihn guet findet, denn tüemer denn

177 dini Telefonnummere geh, damit ihr mal chönd abmache, damit ihr gsehnd und

178 vorallem damit du, wo da schaffsch eus chasch sege, moll das gsehni oder nei.

179 Und denn sind die zemme cho und sie het die vorstellige ka wo (unv.) und denn

180 ide Kuchi gsi, wo er überneh würd und ez schafft er bi eus #00:12:25-7#

181 M: mhm ez isch er ahgestellt #00:12:27-9#

182 SE: und all hend freud und ez isch speziell ouuu en Mah als oder? und ich find

183 ebe so sache cool #00:12:33-0#

184 M: das isch doch au guet #00:12:35-4#

185 SE: damals hemmer au mal eine ihglade ka für die DaZ Stell und da hemmer zwei

186 normali ka und denn hemmer no eine, de het als Barkeeper gschaftt und denn

187 hemmer de Barkeeper, denn au ihglade und de het denn bim Vorstelliggspräch denn

188 verseiht und denn bide Frage wieso mit Chliklass oder C Schüeler, denn het er

189 gseit, er schaffi gern mit Behinderete #00:12:57-1#

190 M: ohh ohh #00:12:58-4#

191 SE: Fremdsprachigi sind für mich, bin nöd bide SVP, sind no lang nöd behinderet

192 oder #00:13:02-1#

193 M: jaa jaa #00:13:03-6#

194 SE: @ hahaha @ #00:13:05-1#

195 M: uuiii neei @ #00:13:05-1#

196 SE: @ hemmer ebe au denkt, uiii nei @ #00:13:08-5#

197 SE: guet aso oder denn hemmer ez mir hend no eine mitemene ganz chline Pensum

198 de

198 (..) de schafft eigentlich ufem Fuessballsektor dötte es grösseres Pensum ahbote

199 becho und ez hört er uf, ez hemmer nün Lektione Turne zum vergeh ka und ich han

200 immer eh Frau gsuecht ka und keini gfunde, will bim Meitli Turne münd nur eis

201 oder zwei Meitli sege, er luegt eus immer uft Brüst und öbs stimmt oder nöd, es

202 bleibt immer öppis hange, scheisse oder nöd guet #00:13:43-2#

203 M: mhm mhm mhm #00:13:45-2#

204 SE: und denn hemmer eini ka zwei Fraue mir hend öppe sechs Bewerbige ka und mir

205 lönd amel nur die cho, wo mir würllich findet ja oder mer chönd ja au sechs

206 Fraue denn ihlade, aber bi vierne hemmer denn gfunde ka jaa und denn hemmer eini

207 cho lah und mhm und denn hani eini ufem Beantwortet ka und scho wie es tönt,

208 hani gseit ka, dass wär glaub eh gueti oder und die isch denn cho und denn hesch
209 s'gfühl ka die passt genau da ine und es isch viel so chli so chli Buchgfühl (...
210) so chli (..) und natürlich wenn öpper denn ide Usbildigszügen überall im
211 Bereich D het oder so, aso schlecht, denn nimmsch so öpper nöd oder ? aber
212 vielfach sind die öppe ähnlich, denn denn musch luege, wo chönds funke (..) jaaa
213 es isch sehr hüfig so chli es Buchgfühl #00:14:39-3#
214 M: mhm mhm okay #00:14:40-6#
215 SE: und denn bide schwierigere ehm (..) wo denn vernetzt sind Klasselehrerinne
216 und eso, denn musch s'Profil ahluege, das isch uuu schwierig zum Teil aso (..)
217 aso jaa #00:14:55-3#
218 M: Fächer münd denn passe oder #00:15:01-2#
219 SE: ja (..) ja ja #00:15:03-5#
220 M: und denn was macht (..) was macht eh gueti Lehrperson für dich us? Was isch
221 scho s'wichtigste, wichtigi Sache (..) wo für dich da si münd, dass sie da ufneh
222 chasch #00:15:17-5#
223 SE: ja (...) en guete Zuegang zu Jugendliche, (..) d'Arbeit wo da isch, muss
224 gmacht si und viel eige eigeninitivative, will (..) ich sege du chönntisch uf de
225 Sek B zum Bispiel wennd drü Jahr im ganze Klassezug nie irgenden Ufsatz oder en
226 Churzbricht schriebe lahsch, will du z'fuul bisch zum korrigiere, und da ich
227 dere Gmeind würed chum Eltere sege, sie aber mir mached ja gar nüd, sondern du
228 musch das selber mache (..) oder aber das schöne ah dem Bruef isch ja, wenn du
229 ez zum Biespiel am nächste Samstig de 90gsti Geburtstag vo dinere Grossmuetter,
230 denn machsch nöd no am Fritig no en Ufsatz, denn machsch ihn nöd am Fritig no en
231 Ufsatz oder, denn machsch ihn eh Wuche druff oder? #00:15:57-7#
232 M: mhm jaa #00:15:57-7#
233 SE: @ jaa @ #00:15:58-0#
234 M: verständlich ja @ #00:16:00-3#
235 SE: blockiersch alles oder (..) d'arbeit muss eifach gmacht si und denn en guete
236 Umgang en guete Umgang mir hend zum Teil au scho Lüt ka, hend au öppen emal so
237 regiert, muss me wieder mitenand rede emal und muss sege so und so (..) ja (...)

238	und mir chömmmed natürlich scho au meh druff, so chli weg chömmmed vo, weisch so
239	wenn Jugendliche so Blödsinn mached, ich sege immer, wenn nöd Blödsinn gmacht
240	hesch, bisch nie jung gsi, aber du musch die nachane nöd verchrugede, damit sie
241	sich wieder münd entfalte, sondern mer muss uf Aughöchi chli luege, was mer
242	chönd mache mir hend eini ka Sek A, sie het Unterschrifte gfälscht für eh
243	Fründin, und die isch den 30 Mal nöd ide Schuel gsi und das hemmer natürlich
244	denn use gfunde und denn simmer ih die Klass und hend gseit, so (..) da het
245	öpper Blödsinn gmacht, mir rüeret die sicher nöd us de Schuel, soviel Angst muss
246	denn nöd si, aber mir lueget no, was mer mached und die chan ja selber au
247	überlegge, eh wuche spöter isch sie da gsesse, öppe wo du sitzisch und denn han
248	ich gseit ka und? und denn het sie gseit ka, ich weiss was ich muss mache muss
249	mich bide Muetter vode Fründin entschuldige, ich muss mich bim Lehrer
250	entschuldige und denn chönd sie mir suscht no irgend eh Arbeit geh #00:17:18-6#
251	M: mhm ja sie het sie ihri Straf irgendwie selber usgsuecht #00:17:26-8#
252	SE: jaa sie het denn irgendwie weiss au nöd genau was sie gmacht het, aber isch
253	genau das gsi, sie het selber überleiht und (..) und isch denn wieder drinn gsi
254	im System und mir haltet beidi nöd viel devo 10 Mal d'Husordnig abschriebe,
255	weisch isch en Seich weisch (unv.) ghört aber au is Bild vomene Lehrer vonere
256	Lehrerin oder aso #00:17:40-2#
257	*vom hinteren Schreibtisch zeigt der 2. Co-Schulleiter mit den Händen 20x*
258	#00:17:40-8#
259	M: @ 20 Mal @ #00:17:40-8#
260	SE: @ mir hend @ scho en Schüeler ka, er het Husordning müsse abschriebe, leck
261	du mir, jetzt het er plözlich eh schöni Schrift d'Fründin vo ihm hets denn
262	gschriebe #00:17:53-0#
263	M: @ ja natürlich @ ich han au scho gschicht ghört so vo Lüt wo halt all ihri
264	Kollege ihglade hend und jede het denn es Blatt usgfällt so zege @ #00:17:56-3#
265	SE: @ jaa jaa, das isch wie crowd funding oder @ wie Laufbandarbeit
266	#00:18:09-4#
267	M: @ jaa genau, ja chunnsch mer go helfe? Ja sicher chumm ich @ #00:18:10-6#

268	#00:17:58-5#
269	SE: ah und denn chunnt denn au öppis dezue, was bi eus ehm sehr stark isch,
270	wenns öpperem nöd guet gaht dehei, ei Frau het ehmal isch inere Scheidig gsi
271	schwierig und so und denn chömmeds hüfig zu eus und denn wüssemer und denn
272	chömmer au so sege, wenns denn gar nöd gaht, denn findemer rigende eh Lösig
273	temporär zum Überbrücke oder so (..) will das isch natürlich scho so, (..) aso
274	wenn als Lehrerin oder als Lehrer schafftsch und es gaht dir nöd guet, denn musch
275	das irgendwie chönne irgendwie chönne händle (...) die da die 20 (..) die die
276	dene isch das echli glich, seg ich emal, vielleicht au nöd, es gaht mir nöd so
277	guet, tüend mich echli schone, es chan au gah, es isch eifach härt, wenn denn
278	musch schauspielere #00:19:00-3#
279	M: ja ja, das isch eh so, klappt au nöd immer #00:19:05-3#
280	SE: ja ja, das ghört au irgendwie zude Professionalität, wenn du das offe
281	leisch, denn chammer au öppis mache und mitenand bespreche, was z'tue isch oder
282	..
283	#00:19:10-2#
284	M: mhm mhm (...) ja du hesch scho chli d'Sache ahgsproche, wie wichtig isch
285	denn de Hintergrund vode Lehrperson #00:19:21-7#
286	SE: de Hintergrund #00:19:23-9#
287	M: Biographie vode Lehrperson #00:19:21-8#
288	SE: (...) eigentlich nöd so wahnsinnig wichtig, ussert es sind eso früener hets
289	de VPM geh, Verein Psychologische Menschenkenntnis, die sind absolut ehm (..)
290	Suberkeitsfanatiker gsi, hetsch nie ide freihandbibliothek gsi und nie hesch
291	Büecher über eh Droge chönne ha und so, das isch schwierig oder ganz streng
292	religiösi lüt, dass isch au schwierig, das het het vielleicht au öppis mit de
293	Biographie z'tue, aber das isch denn so wie sie sind oder? aso mir hend vor zwei
294	Jahr es Schlichtiggspröch musse mache, wo eine Homosexualität glichsetzt het
295	mir Sodomi glichsetzt het und so vor de Klass und denn isch denn natürlich en
296	riese Wirbel los gange und denn eh hemmer Ihgriffe natürlich und denn hemmer
297	natürlich nöd chönne sege, supper du hesch völlig recht und so oder das isch

298	eifach gar nöd #00:20:17-5#
299	M: ja (...) #00:20:20-8#
300	SE: (...) es isch meh so, wie es so charakterlich sind de charakter
301	einigermasse stimmt (..) und denn wenn öppis macht, womer nöd ganz verstaht,
302	chammer sege, machs doch anderscht, aber sobalds am charakter lieht, denn
303	bruchshc en psychiater oder so und mir sind (.) da chömmer nüd mache
304	#00:20:38-1#
305	M: mhm mhm #00:20:39-3#
306	SE: jaaoo aso jo biographie (..) nei spielt eigentlich nöd sone grossi Rolle (...)
307) #00:20:48-1#
308	M: jaa guet, das wär sozege ez de zweiti teil vom interview, was verstahsch du
309	under Migrationshintergrund, wie wüsch du das für dich definiere, wer het en
310	Migrationshintergrund und wer het keine. #00:21:05-9#
311	SE: aso mini muetter isch usem Saraganserland cho und die sind denn au irgendwo
312	denn ihgwanderet is Sarganserland oder? und ehh (..) ich han das da so chli
313	positiv aso nöd positiv erlebt (...) französisch und so (..) oder woni ahgfange
314	han als Reallehrer nonig als Sek B oder, denn hesch no paar italienische Näme ka
315	und ich bin chli sprachinteressiert denn hemmers gseit ka, du im französisch
316	heissts eso und wie heissts eso wie heissts denn uf italienisch und denn het nur
317	no de Claudio het wükklich no italienisch chönne die andere dr wo eigentlich
318	d'eltere aber italienisch gredet hend hend das au nümme recht chönne oder
319	#00:21:40-5#
320	M: mhm mhm mhm #00:21:42-3#
321	SE: und denn hesch natürlich d'Migration mitübercho denn im Balkan chrieg,
322	jugoslawie chrieg denn hemmer plötzlich viel lüt ka, wo min einte schüeler wo
323	denn so mitemne Heftli cho isch wie s'Playboy vier Farbe hochglanz Druck mit
324	alles so gräuel Bilder usem Chrieg en Kroat, ich wür ez am liebste gad in Krieg,
325	denn han ich gseit, bis du froh, bisch in Schwammedinge #00:22:04-7#
326	M: jaa #00:22:05-6#
327	SE: du hesch es besser da oder? (..) das das sind denn scho lüt gsi wo den usem

328	Usland cho sind, das isch Migrationshintergrund #00:22:12-8#
329	M: mhm mhm #00:22:14-1#
330	SE: und ez stell ich fest, hemmer ja ganz vieli, wo eh Näme hend uf -ic und
331	weiss nöd was, und wo wo perfekt schwizerdütsch redet, nöd ganz, wenn eine seit
332	ich arbeite und nöd seit ich schaffe @ oder #00:22:31-8#
333	M: @ hahaha @ #00:22:34-3#
334	SE: @ oder bechunsch @ und du chunnsch über, wo denn merksch das isch nöd ganz
335	aber jaa (..) ja ja letsti bin ich hinterem Auto hergfahre, wo isch hine druff
336	gstande Eidgenosse, ouuu ez ez #00:22:47-7#
337	M: @ ez aber @ #00:22:50-7#
338	SE: ich han da gschaffet und es isch nie so nie so wichtig gsi, es isch meh gsi
339	(...) zum Teil zum Teil, wenn mit Lüt redsch, oder chasch mit Eidgenosse rede ich
340	han eine ka (..) glaub usem Kosovo, wenn mit dem über Fraue und über Schwuli
341	gredet hesch, denn bisch gad im Mittelalter glandet das isch meh das so chli
342	oder so eus wärs nie in Sinn cho z'sege (...) ehmm ich fick dini Muetter
343	#00:23:19-1#
344	M: ja ja #00:23:20-3#
345	SE: das wär eus nie in Sinn cho, das isch die hüttigi neu Art oder Qualität
346	oder (..) suscht bin ich mirs eifach eso gwöhnt, ich bin mir gwöhnt mit
347	dunkelhütige und weiss nöd (...) und früener hemmer da so en polysportive
348	Ahlass ka vo allen Schuele und denn hend die das Ziel ka bi eus ufem Pauseplatz
349	und denn hets so en Rivella Stand ka und denn hets en Schüeler da ka und ich han
350	gwüst, de gaht ih die erst, aber ich han nonie mit ihm gredet rabeschwarz und
351	denn no roti Turnkleider ah ka und es Rivella ka und ich han denkt ka und ez?
352	Het denkt ka, Rivella de Durstlöscher vode Schwizer Nationalmannschaft! @
353	#00:24:06-3#
354	SE: Ez gad hani gad de Eran, ih minere Mathiklass de isch au ganz dunkel de isch
355	au us de Ufnahmeklass und mir hend beidi immer Freud, wenn er immer wieder öp- pis,
356	er macht gueti Note und er git sich au mühe und so aber, ihm mummer denn
357	natürlich immer wieder helfe, das isch aber klar. Eusi DaZ Lehrerin het mal

358	inere Witerbildig vode Lehrerinne und Lehrer, het sie mal en Schwizer cho la, wo
359	japanisch unterrichtet #00:24:32-4#
360	M: mhm #00:24:33-3#
361	SE: und de het mit eus nur japanisch gredet (..) und mir hend müsse lernem eus
362	vorstelle und woher mir chömmmed und nachere halb stund, ich bruch eh Pause, ich
363	han Kopfweh und sie het das eifach gmacht zum eus zeige, wie das isch, wenn us
364	Syrie chunnsch oder irgendwo her und du verstahsch keis #00:24:54-2#
365	M: Wort #00:24:55-8#
366	SE: @ keis Wort @ #00:25:00-2#
367	M: ich fin das isch no eh gueti @ idee @ zum Perspektive mal wechsle und
368	würklich verstah, wie das isch #00:25:09-7#
369	SE: ja ja #00:25:02-5#
370	M: ehmmm ja aso, wenn ich ez da es het no es paar Frage, wo de MH wieder
371	vorchunnt, wenn ich vom MH rede, han ich mich ez entschiede (..) zum
372	d'Definition vom Bund neh, da spielt de Geburtsort vode Eltere spielt da au en
373	eh Rolle, ob ez eh Person oder s'chind en MH het oder nöd, aso entweder isch es
374	denn halt, sobald zwei Eltereteil im Usland gebore sind, het mer en MH, den
375	unterscheidets da no 1. und 2. Generation, und sobald zwei Eltereteil im Innland
376	uft Welt cho sind, hend chind kein MH. Und denn sobald wider öppert vode Eltere
377	im Usland uft Welt cho isch, het mer denn wieder en sozege MH, wenn mer nöd
378	gebürtige Schwizer oder Schiwzerin isch. Speziell isch ez au da, wenn mer
379	gebürtigi Schwizerin oder Schwizer isch, chammer au en MH ha. #00:26:07-2#
380	SE: ja ja seb isch klar #00:26:11-5#
381	M: ja isch eig scho (...) klar #00:26:14-3#
382	SE: det chunnts denn no druff ah, was sie denn drus machet, öb sie denn wenn sie
383	da sind sich umt Sprach bemüeht oder öb denn d'Chind die einzige sind, wo denn
384	Bank gspröch mached oder Krankekasse gspröch und alles oder? und denn sind
385	d'Chind nämlich au echli d'Cheffe vode Familie #00:26:28-6#
386	M: mh jaa ja (..) ehmm (..) ja denn, würd ich mal fröge, inwiewit spielt de MH
387	vonere LP eh Rolle? #00:26:30-2# #00:26:42-7#

388	SE: vonere Lehrperson? #00:26:45-4#
389	M: mhm #00:26:46-1#
390	SE: das chan ziemlich hilfrich si oder? gad ez bi eus oder? aso und (..) dass
391	mer verständnis het (..) oder das ich oder das meh weiss, wo Problem ligget oder
392	(...) ja ja aso mir hend jetztigs öpper, wo ich (...) wo n'ich no ahgestellt
393	han, wo nöd immer es guets Dütsch het, und dass fällt denn zum Teil de
394	Kreisschuelbehörde denn echli uf oder? so das isch denn echli schwierig, aber
395	mer müsst scho guet dütsch chönne oder #00:27:19-5#
396	M: mhm #00:27:20-4#
397	SE: eusi einti DaZ Lehrerin isch eh gebürtigi aso us Südostasie eigentlich (..) nei
398	aso das chan nämlich sehr positiv si oder #00:27:33-1#
399	M: mm mhm #00:27:34-1#
400	SE: ja #00:27:36-1#
401	M: mhm demfall hesch du scho Erfahrige gmacht mit LP mit MH, wo ez da //
402	#00:27:40-6#
403	SE: // ja ja mir hend au en Englisch-Lehrer ka, de isch irgendwie us Albanie
404	cho und het denn so chli (unv.) de hemmer denn leider müesse (..) entlah, will
405	er het denn würlklich nöd guet schuel geh, aber eh er begrüesst mich so nen
406	lesthi wieder gseh und ja ja und so #00:27:59-8#
407	M: ja #00:28:00-5#
408	SE: (...) aber das ghört ez aber eigentlich nöd zum MH, aber er het emal en
409	Schüeler gwürgt (..) gwürgt #00:28:09-5#
410	M: het er? #00:28:07-7#
411	SE: de Schüeler isch da abe cho (..) und denn bin ich sofort ufe und denn gseit,
412	das gaht nöd, und denn het er gseit, chan denn de Schüeler alles und ich nüd und
413	denn au, und das derfsch ez eifach nöd, das gaht ez eifach nöd (..) und denn
414	hetmer am eis denn es gspröch abmacht (..) Muetter isch denn cho vo dem
415	Schüeler und eusen Lehrer und denn han ich gseh ka, das isch eigentlich es
416	Innerbalkan Problem also euse Lehrer isch usem Balkan und sie au und denn han
417	ich das mal gschlichtet ka und denn het Muetter het den gseit, das gaht

418	natürlich nöd (..) und denn het er gseit ka ja tuet mer leid und so und sie het
419	denn eigentlich wieder so, was gaaar nöd gaht, wenn sie Ahzeig macht, denn isch
420	fertig oder? isch ja nöd mis @ Ziel @ und denn hends no gfraget, eb sie no
421	mitenand chönd, ohni mich und ich han denn gseit ja ja und denn hends denn
422	irgendwie (...) #00:28:59-0#
423	M: unternand #00:29:00-9#
424	SE: jaa ja unternand denn, han ich denn nüt meh verstande, han ich denn das isch
425	es innerbalkanisches #00:29:11-2# #00:29:13-2#
426	M: mhm ja, denn hesch dich echli use ghalte, hends selber klärt #00:29:12-4#
427	#00:29:17-1#
428	SE: und suscht mit MH, nöd gross (...) eifach de Peter seit, er
429	chämmi au irgendwie usem Balkan, Serbie ja ursprünglich und Norzin Südostasie und
430	Simona (..) und denn Adriana usem England, aber sie isch glaub da ufgwachse
431	#00:29:49-4#
432	M: du hesch ez au scho ahtönt, dass sie eh (...) positiv ehm da integriert
433	werde chönntet, wenn LP mit MH da schaffe würdet #00:29:56-9#
434	SE: // ja ja (.) ja ja // #00:30:03-2#
435	M: und wie relevant findsch das, isch es es Merkmal wo dir wichtig isch oder
436	#00:30:04-5#
437	SE: nei nei, bi eus isch es denn das scho Fächer münd stimme oder? #00:30:07-1#
438	M: mhm #00:30:08-0#
439	SE: und münd is Team passe und und ich würd ez nie go sueche, hemmer ez öpper
440	mit MH, aber es isch kein Hinderigsgrund (..) aso mir hend jetzigs ehh (..) am
441	mitti jetzt mitti Ferie fangt ez eh Sekretärin ah und mir chömmed es Sekretariat
442	über und (..) sie het au en fremdländische Name oder (..) eh isch uf kein Fall
443	en Hinderigsgrund, aber mir sueched nöd #00:30:37-5#
444	M: aktiv #00:30:38-9#
445	SE: ja das wär vielz ehh z'viel chunnt Bedingig ja (..) aso (...) aber nöd
446	Alibi mässig nei nehmemer nöd, würk kein Hinderigsgrund, wenn öppert sich
447	bewirbt mitemene andere Name und ebe mit vielleicht Geboren in und das gsehsch ja

448	am Lebenslauf ah oder? aber nachher ehhe so go go sueche isch sinnlos aso ehm
449	gad mit dene Fächerkom/ aso ich han alles unterrichtet am ahfang oder ? aso
450	werke, metall, holz, singe, franz, turne toutto oder, und ez mit de Fächerdings
451	musch würk das muss ez passe oder? undzwar für beidi öppe die hend die (..) das
452	Fach wo mir sueched, aber würed au gern die andere zwei Fächer verwürkliche und
453	chönnd das da nöd oder? #00:31:21-6#
454	M: mhm ja vo beidn site sozege (..) okay ehmm (...) ja du hesch scho chli
455	qualitäte vo LP mit MH ahgsproche ehmm, vowege sie sie (..) verständnis
456	mitbringet und was gsehst du susch no anderi Qualtäte wo sie mitbringet (..)
457	chönntet oder was erhoffsch du dir? #00:31:44-8#
458	SE: aso mir hend natürlich ganz en hufe lüt, wo spezielli Fähigkeite hend und
459	die eint macht uuh schöns züg mit Töpferwahre und so und en andere isch
460	Gschichtsinteressiert wie verruckt und de ander isch sprachlich interessiert,
461	aber was allne scho gmeinsam isch (..) sig end glaub (..) all zemme tünd gern
462	schaffe (..) natürlich sinds eifach au mal froh, wenn denn endlich ferie sind,
463	grad ih somene bru/ ich han immer so ganz offensiv gantwortet, wens die
464	Ferieinsle nöd giebet und mer mal Ruhe isch, denn wür mer das nöd so lang mache
465	und das isch klar, das isch würk denn bisch dra (...) und ehm es gseht mer
466	eigentlich (...) mir hend immer endi summerferie, so teamarbeitstäg, det
467	tuesch (..) s'neue Schueljahr, die erste täg erarbeite mir hend Gotti Götti
468	System, Drittklässler:inne tünd d'erstklässler:inne begrüsse und umefüere und
469	so das musch alles plane oder? und die neue münd au chli wüsse, gits
470	schuelkonferenz und so und denn hemmer sitem 07 öppe hemmer denn Fritigabig,
471	meistens gömmer zu mir hei, ich han en gemeinschaftsruum und denn tüemmer zemme
472	grilliere und so, das (...) das mir tünd denn s'esse so chli, bstelle und lüt
473	bringed salat und dessert mit oder? da chömmet praktisch immer all und denn wenn
474	halt öpper seid, min partner oder mini partnerin het gad geburtstag, denn
475	chömmets halt nöd oder?, es chan eifach nöd si, dass öpper nie chunnt oder?
476	#00:33:19-4#
477	M: ja #00:33:20-4#

478	SE: denn isch er nümme drinn (..) und denn wird über schuel gschwätzt und denn
479	seg ich nöd mir tüend ez nöd über schuel schwätze oder und denn gömmer im
480	November am Mittwoch nahmitag irgendswo ane und er uf Luzern und ich uf Davos und
481	den het mer eh füehrig und denn gömmer go z'nacht esse und das sich im Novemeber,
482	will im Dezember het eh niemmer lust und zit, das zahlet mir, d'übernachtig,d
483	as zahlet mir und da chömmed all und da da da wird au über schuel gschwätzt und
484	da gsehsch au de zemehalt under de lüt #00:33:59-4#
485	M: mhm ja das förderet ja au, wenn mer usserhalb vode schuel #00:34:04-3#
486	SE: ja ja (..) und denn hemmer vielleicht au no mir hend no eh eh schuelhusband
487	#00:34:05-7#
488	M: ja #00:34:05-3#
489	SE: mir hend ez zwei drü mal jugendliche ka wo mitgmacht hend und gsunge hend
490	und denn hemmer ein multiinstrumentalist ka, wo selber stuck komponiert het und
491	wo mir denn selber gspielt hend und er au und elektropiano gmacht het und das
492	isch au de zemehang oder? das mer chli öppis zemme macht und Schüelerinne und
493	Schüeler findet denn, das isch mal öppis anderes gsi, wenn Lehrerinne und Lehrer
494	uf de Bühni stönd #00:34:32-0#
495	M: ja ja, derfet sie mal zueluege, was sie da performet #00:34:37-5#
496	SE: ja ja #00:34:38-6#
497	M: (...) guet (..) ich muss da churz nomal dure lese (...) #00:34:46-0#
498	M: also ehmm, won ich mich da fürt arbeit vorbereitet han, han ich es paar
499	zitigsartikel glese und bricht, vom lehrer lehrerinne dachverband und da bin ich
500	eh (...) druff cho, das eh vode LP mit MH zum Teil Hoffnige und Wünsch verbunde
501	sind, wenn sie sie fürs Team uswählet, und ez isch für dich d'Frag, inwiewit du
502	denksch, dass das eh zuetritt und oder nöd zuetritt, warum und wieso nöd
503	#00:35:33-5#
504	SE: was genau? #00:35:29-7#
505	M: mhm ich ich frög dich gad, mhh ich han es paar pünkt use gschriebe, wo ich da
506	gemeinsam gfunde han ih dene artikel und bricht, zum Bispiel wird devo usgange,

507 dass d'Lehrpersone mit MH hend wie eh Vorbildsfunktion ehm wenn sie it Schuel
508 chömmmed, inwiewit denksch du stimmt das? trifft das zue oder nöd? #00:35:58-1#
509 SE: das chönnds natürlich scho ha, aso ehm dass das Schüelerinne und Schüeler wo
510 vielleicht echliiii nöd das selbstbewusst hend, mir hend ja au lüt mit MH die
511 hend es guets selbstbewusst si oder? und das wär mir hend es meitli ka die het
512 in serbie en sprachwettbewerb gwunne und die het au da nullkomma nüt da dütsch
513 glernt oder, aber das natürlich wenn ez öpper chunnt andere name weder s'jetzigs
514 wie en eidgenoss hett @ dass die gsehnd, ah mer chan das au erreiche oder? aber
515 das isch, uf de gliche ebeni, wien ich immer sege, wenn ide Mathi im moment
516 nonig guet bisch, aber du dich interessiersch und echli schaffsch und so nachane
517 eh gueti LAP machsch, denn chasch du dich immerno witerbilde bi eus, das isch
518 nöd abgeschlosse oder (..) und das baut uf, und denn lüt seit, chasch öppis, das
519 chan natürlich scho si, wenn öpper mitemne fremdländische name und denn no öp-
per
520 no seit ich han de und de background und ich bin au vo neumet scho und die
521 gsehnd, aha, das isch möglich, also machemers und das chan scho si #00:37:05-8#
522 M: mhm ja, und als vertrauensperson, wegem MH? #00:37:11-1#
523 SE: mhm das chan si ja, das detta (..) ich hans eifach nonie erlebt weisch, das
524 isch echli das, aber öb ez öppert vom Migr Migration bsunders stark isch, das
525 chan si, will kultur mer kennt kultur oder (...) und sunscht chunnts schonts
526 druff ah, öbs echli öbs echli funket #00:37:33-6#
527 M: mhm vode LP an sich, #00:37:35-9#
528 SE: ja, zu zu dem genau zum Jugendliche oder zude Jugendlichi #00:37:38-1#
529 M: und denn hets no eis ka, wo es gheisse het, wo sie ehm Integrationshelfer
530 Integationshelferinne sind LP mit MH, dass (..) das das au en Teil vo ihne
531 usmacht, das das #00:37:54-4#
532 SE: da hend mir ez, selber integrationshelferinne und helfer, unzwär, dass mer
533 in so chlinnere modul schüelerinne und schüeler womers gfühl het, die die wönd
534 au, chönd das au usbildet zum die wo neu da sind usem usland, dass die wie so
535 spezialahläss, weisch wenn irgendöppis isch, dass die ah die denked, und die
536 gönd go informiere, und frage beantwortet, will mir hend gmerkt ka, dass

537	lehrerinne und lehrer bi 20er klasse öppedie keiht öpper usem radar, mer
538	vergisst de, da de het mer speziell müsse oder? und da hemmer @ schüeler und
539	schüelerinne @ als integrationshelfer und helferinne #00:38:40-9#
540	M: ah ja sie dezue ermuetigt oder usbildet, ah ja (..) und ehm ja und den wär no
541	eis gsi, dass sie als übersetzer oder übersetzerinne en vorteil fürs team bringe
542	chöntet, wenn sie en MH hend #00:38:50-9#
543	SE: ja natürlich ja ja, aso ich han ez nöd spanisch und mir hend eh schüelerin
544	ka und die isch ziemlich mit blaue flecke und so cho und die het denn aber nur
545	spanisch chönne und mir hend eh Lehrerin, die chan denn spanisch und die het den
546	emal chönne, als erst Ufnahm mit dere schüelerin 1 zu 1 rede und nöd so (unv.)
547	wie ich das gmacht hätt oder und denn sich polizei cho oder? und denn isch das
548	ufenere andere ebeni und suscht chömmed hüfig mir hend sone liste mit
549	übersetzer:inne oder? #00:39:20-8#
550	M: mhm vom kanton oder stadt? #00:39:23-5#
551	SE: mhm vode kreisschuelbehöre, lüt wo da gad ide nöchi sind oder, was immer
552	schwierig isch isch Tigrinya und so Eritrea #00:39:42-2#
553	M: mhm, ja genau, demit sie denn das au uf dem Niveau chönd übersetze. 3mhm guet,
554	denn simmer scho am end vom interview, hets no öppis wo du gern ahspreche
555	möchtisch oder zu churz cho isch mir nöd #00:40:07-1#
556	SE: // nei nei mir sind (..) sind viel frage, wo im einzelfall wens denn
557	konkret wird, gahts denn so oder so oder aber, im prinzip hemmer ungefähr alles
558	gstreift und mhm #00:40:05-5#
559	M: mhm okay guet, denn bedank ich mich no ganz herzlich bi dir

8.2.4 Transkription Schulleitung 4

1	M: und ehm du chasch denn so d'antworte so ge, wie es du den au erlebt hesch
2	ehmm im grosse und ganze gahts eigentlich drumm, wie ihr oder du fürs team
3	lehrpersone uswälsch, wie de prozess so usgseht ich fange ez chli mit
4	allgemeine Frage ah und je nachhdem gahts denn nachher no chli is detail,
5	#00:00:48-0#

6	SI: ich wird wahrschienlich ehener uf die lesti schuel rückgriff neh, will ich
7	viel Möglichkeite ka han das ändere genau #00:00:56-4#
8	M: mhm denn wär ich no froh, will die erst frag isch ez, wie du dini schuel da
9	ez beschriebe würsch, wenn du vielleicht no die alt schuel au no kurz umrisse
10	chöntsch, wie sie gsi isch #00:01:08-7#
11	SI: mhm okay (..) ehm aso die schuel da ez isch eh (..) für mich eh, aso es isch
12	eh sehr grossi schuel all Mitarbeitende zemme mit de Tagesstruktur simmer fast
13	60 Lüt, Lehrpersone simmer geg die 50, herusforderig ez da isch sicher, das
14	s'team aso leste summer, aso vor knapp emene Jahr verdopplet worde isch, aso das
15	heisst hälfti vom Team isch neu und kennt schuel nöd ehmm (..) ganz viel chömmmed
16	au direkt ab de PH, aso hend wenig schuelerfahrig, und vo dem her, isch es eh
17	sehr eh spezielli Situation ih dem Team da, find ich ez vode Schuel her, aso ich
18	weiss nöd bruchsch die anderi ahgabe vode schuel au? dass mir sind eh
19	gsamtschuel (..) bi eus unterrichtet ehmm Lehrpersone vom 1. Chindgsi bis 3. Sek
20	schaffed zemme, das isch sicher eh sehr speziell, mir schaffed mit
21	abteiligsdurchmischte Klasse uf de Primarstufe, bzw. Jahrgangsdurchmischte und
22	abteiligsdurchmischte Klasse uf de Sekundarstufe, und das würlklich wege de
23	Überzügig, will mir da drin en Mehrwert gsehnd ih dem, mir hend wie gseit
24	Tagesstrukture da, mir hend Hort, mir hend Logopädi im Hus, mir hend
25	Schuelsozialarbeit und Psychomotorik under einem Dach, vo dem her, eigentlich
26	ehhh besti vorussetzig, zum chind eh (..) umfassend (..) z'chönne fördere.
27	#00:02:55-2#
28	M: mhm #00:02:58-0#
29	SI: die ander schuel wo ich gsi bin isch chliinner gsi, det bini vorallem für
30	d'Sekundarstufe zueständig gsi, detta sinds 9 Klasse gsi / #00:03:05-4#
31	M: aso ganzi Schuel oder uf de Sekundarstufe #00:03:10-6#
32	SI: uf de Sekundarstufe, 3 Klasse pro Jahrgang (...) ehmm mir sind es Team gsi
33	mit öppe 25 Lehrpersone, dötte isch meh so chli d'herusforderig aso
34	d'herusforderig, ehh dass mer ehh sehr viel Illaang jährigi Lehrpersone au scho
35	det gsi sind (..) und so (.) won ich dett so ahgfange han isch detta meh so chli

36	s'ding gsi, ich und mein Klassenzimmer oder? aso (..) d'Lehrpersone mit ihrere
37	Klass, mir hend au ganz schön A Klasse ka und B Klasse ka, ganz am Ahfang sind C
38	Schüeler no is @ Nachbardorf sogar hahaha @ #00:03:43-9#
39	M: @ hahaha @ die het mer gar nöd ka #00:03:43-9#
40	SI: ja genau, die het mer gar nöd ka genau (..) ehmm (..) und wonich denn cho
41	bin isch denn würllich so chli gsi ehh wo ich au stark en Fokus gleiht han, dass
42	mer abteiligsmischti Klasse aso mir hend denn AB Klasse ka, mir hend au ja C
43	Schüeler hets ih dem Sinn nöd geh, will mir eifach kei Abteilig det ka hend,
44	die Schüeler, die sind denn au scho bi eus iz schuel cho mir hend denn eifach
45	ahforderigsstufe no ka, hend denn das so chönne uffange, aber ich han dötte AB
46	Klasse gmacht, einersits eh us pädagogische Überzügis und au ehrlich gseit us
47	organisatorische, will das immer eh (.) wie söll ich das sege, mir hend denn
48	immer mir hend eh unglaublich chlini A Klasse ka und eh riiiise B Klass und B
49	Klass isch geg die 3. immer grösser worde und A Klasse immer chlinner, mit allne
50	Gymi-Abgänger, dass isch so chli das Thema gsi und s'ander isch gsi, würllich
51	s'team nöcher zemme bringe oder, das ih dem Sinn, de B Lehrer ih dem Sinn nöd
52	alleige gsi isch und ja (..) würllich vernetzteri Zemminarbeit chan ha, das isch
53	so chli d'usgangslag det gsi (.) #00:04:48-2#
54	M: guet, danke viel mal (..) ehmm (...) denn würd ich gad zude nächste Frag
55	witer gah, wie gseht denn de üblich Prozess us, wie ihr oder du denn öpper Neus
56	(..) uswählet fürs Team? #00:05:11-1#
57	SI: genau mhm de Prozess fangt det ah, wenn mir merked, mir bruched öppert @
58	denn wird die Stell ehh usgschriebe, det isch (.) für mich immer so chli s'ziel
59	möglichst öppis attraktivs chönne usschriebe, seg es für Fächerkombination (..)
60	ehmm vom Pensum her, aso denn luegsch uf das, denn wird die Stell usgschriebe (..
61) ehmm jaa (..) denn denn denn gaht den de richtig Rekrutierigsprozess so
62	richtig los, denn ehh hemmer meistens eh ersti Phase, wo mir abwartet wo ah
63	Bewerbige ine chunnt, die werdet denn gsichtet und denn nach verschiedene
64	Kriterie ehmm, emal Vorselektion gmacht und denn isch ide Regel so, dass mer ehh
65	us dene wo mer find, moll es isch spannend, die werdet dett ihglade (..) detta

66 gits denn es Gspröch (.) es kennelern Gspröch ehhe wo ich persönlich immer sehr
67 gern han, wenn ich öpper usem Team debi han, demit ich die Gspröch nöd alleige
68 muss mache, eifach das au no öppert anders en ihdruck het, vorallem dass de
69 kandidat gspührt, he mit was für Lüt han ich da z'tue, das isch ganz wichtig.
70 Ide Regel machemers mit einem Gspröch und öppe die mal chan das si, dass mer
71 denn eh zweiti Rundi macht denn oder, wenn mer find nei mir hend zwei
72 glichwertigi Kandidate, ich han au scho Probelektione mit öpperem gmacht, das
73 chans au geh, das sind aber nöd so z'standards und ebe die Gspröch findet den
74 statt und ehm ufgrund vo dene Gspröch entscheidet mer den sich, ja den
75 entscheide, de isch den halt vo vielem Abhängig, meistens isch aso scho au, ganz
76 ganz viel Buchgfühl wo no debi isch, aso wenn ich no uf de Mensch achte oder?
77 passt de is Team, passt de zude Lüt, isch de so s'ergenzende Puzzlestück, wo mir
78 bruched, das isch denn klar ich meine, die technische Sache,
79 unterrichtsberechtigung, passendi Fächer isch sicher au wichtig, aber
80 tendenziell eher scho uf die menschliche Qualitäre,
81 M: ja, und ez no technischi Frage, treffed Bewerbige gad bi eu ih, oder gahts no
82 übers Sekretariat und sie tuet no oder er tuet no (..) #00:07:34-2#
83 SI: mhm aso #00:07:36-3#
84 M: / Bewerbige ussortiere #00:07:39-6#
85 SI: ehmm (...) isch unterschiedlich ez da im XY hemmers ehm (..) chömmed
86 eigentlich bewerbige zu mir (..) ehmm ich gibs den aber eigentlich ade immer de
87 Schuelleitigsassistenz zum bestätige, die tuet denn Bestätigung mache und tuets
88 triangiere #00:08:03-0#
89 M: okay #00:08:04-0#
90 SI: Will ich au Ahsprechperson bin bi Frage, chunnt denn das zu mir, aber es git
91 viel Schuele, wo es au übert Schuellverwaltig laufe lönd #00:08:14-4#
92 M: und hets denn suscht no bestimmti Kriterie, (..) wo du (..) dir wichtig sind,
93 oder wo dir nöd so wichtig sind je nach dem, wo denkt vielleicht für anderi
94 wichtig wäret oder für dich ez // #00:08:28-5#
95 SI: // meinsch es ez ide Vorselektion oder ? (..) #00:08:35-0#

96	M: ehmm (..) chasch au gern beides sege @ #00:08:37-5# #00:08:35-3#
97	SI: aso ih dem Sinn Bewerbige, aso isch ja au d'Frag, weli Bewerber lad mer ih
98	und weli nöd, bis det sind für mich d'Kriterie einersits emal de Lebenslauf wo
99	ich mal ahluege (..) isch aso au s'Foti ich wett immer gern. Aso Bewerbig ohni
100	Foti isch für mich au scho irgendwie suspekt, will warum zeigt sich öpper nöd,
101	will nached staht er au vor d'Klass, bewegt sich im Team, isch menschorientiert,
102	warum zeigt er sich nöd oder? (..) da seg ich ez nöd, da wett ich Models gseh,
103	sondern eh ich mein (..) Mensche sind (..) spreched eifach ah uf eh gwüssi Art,
104	das chönd Charaktereigeschafte si und ich find das das ghört irgendwo dezue (..)
105	ehmmm und denn wie gseit de Lebenslauf isch bi mir hingehend wichtig, das ich
106	detta luege, gits eh Konstanz, oder gits eh rote Fade dur das Lebe dure, isch
107	das öpper wo sehr unстетig isch oder und das isch eh das isch eh isch natürlich
108	au entscheident, was suech ich wenn ich weiss ich han öppis wo, (..) es nöd so
109	druff ah chunnt, wenn er nächst Jahr wieder da isch oder nöd, den chammer ehner
110	mal drüber hinweg luege, wenn ich aber eh Klasselehrperson bruche, wo wo Chind
111	begleitet, denn mun ich irgendöpper ha, wo eh gwüssi Konstanz uf de Tag leiht,
112	das isch zum Biespiel öppis das isch mir sehr wichtig (..) ich lueg denn au so
113	suscht uf die usserschuelische Erfahrige, (unv.) aso gad bi Querihstieger, find
114	ich es mega spannend, was die vorher gmacht hend und für mich isch au das
115	Freizeitverhalte ehh sehr eh interessant und au das lueg ich immer guet ah und
116	den isch ehm (...) d'arbeitszünis, wo ich je mehr scho Teil meistens überflüge
117	#00:10:34-2#
118	M: ja #00:10:34-9#
119	SI: @ isch ez echli fies @ aber ich liesse meistens nur de letzti Satz @
120	#00:10:40-5#
121	M: @ okay hahaha @ #00:10:35-9#
122	SI: hani usem Nähchästli plauderet, ich liess oft nur de lesti Satz, wie het mer
123	sich trennt (.) und das isch für mich immer immer sehr entscheident, will det
124	chunnt immer use het mer sich (...) so trennt, dass d'Lehrperson kündt het und
125	öppis neus brucht het oder und wie bedurets de Arbeitgeber oder isch er (..)

126	merkt mer isch er eifach froh, wenn er weg isch und ich denke, usem leste Satz
127	chunnt mer ganz viel mit über und das sind denn so chli Kriterie wie ich es denn
128	vorselektiere tuen und det drus use entscheid ich denn (..) jaa und d'Uswahl
129	selber nachhene, wie ich mich nachem Interview enscheide (..) das isch eh ganz
130	öppis spannends, will ich han en ich hanen strukturierte, wie sell ich sege, so
131	en strukturierte (...) wie sell ich sege, so en strukturierte Interviewleitfade
132	#00:11:41-3#
133	M: mhm mhm #00:11:42-6#
134	SI: de het einersits ein Teil wo so würllich so chli Frage Antworte isch, im
135	Sinn vo erst de persönlich Bereich, wo mich eifach de Mensch wunder nimmt, was
136	het ihn prägt was het ihn zu dere Person gmacht, wo sie hüt isch und denn so
137	chli Bruefsbiographie wo mir so chli ahglueget, wie so chli, was de Lehrperson
138	so wichtig isch bim unterrichte, was het sie für Vorstellige, und denn de zweiti
139	Teil sind so meh so ehmm Kompetenzfrage. Aso wo mer Situatione belüchtet us de
140	Unterrichtserfahrig, ehmm sprich, wie gönd was hend Lehrpersone scho für heftigi
141	Strit zum Bispiel under de Schüeler erlebt, wie sinds mit dene Umgange, was
142	hends, wie hends sie reagiert, was hends für Resultat erzielt, und det gahts mir
143	wie drumm zums use gspühre, verzählt Lehrperson nöd nur so, wie sie es gern
144	hätti, aso wemmer so frögt, was isch eh gueti Lehrperson, denn chumm ich für vo
145	allne meh oder weniger die ähnliche Dings über (.) und det wett ich denn meh
146	echli use gspühre ja (...) sind denn die Kompetenze au würllich vorhande bi dere
147	Lehrperson zum (..) dem Rollebild wo sie vielleicht het vonere Lehrperson
148	z'entspreche, ebe wie gaht sie mit Konflikt um, wie gaht sie mit Elterekritik um
149	und da da schildere ich ihne entweder Fäll, wo sie denn seget, wie würdet sie
150	reagiere oder no lieber han ich es, wenn sie vo eigene Erlebnis verzählet oder (.
151	.) und ich sege ebe au hend sie mal en Elterkonflikt erlebt, wo wo wo sie an
152	Ahschlag cho sind oder und (..) det gspührt mer den ganz viel use und ja was het
153	die Lehrperson für Erfahrig und Kopetenze und (..) das sind alles Sache wo
154	ihflüesset und spannend isch am Schluss immer ganz viel Buchgfühl, wo ich
155	eigentlich scho nach de erste 5, 10 Minute merke, isch das öpper oder isch das

156 niemert oder und ich seg ez das das was mer usem Interview useholt, das isch
157 spannend, wenn ich zwei glichwertigi Kandidate han oder wo ich weiss, moll das
158 stimmt grundsätzlich und den gaht mer das so dure und luegt, hey was spricht
159 defür und was spricht für die ander Lehrperson, ber vieles isch würclich so (...)
160 ja (...) ufenere emotionale Ebeni, find mer de Draht zunenand? #00:14:20-9#
161 M: und mit de Lehrpersone, wo au debi isch, tuesch denn das au Bespreche oder?
162 #00:14:28-1#
163 SI: ja genau nach dem Interview findet denn ih dem Sinn (...) aso Interview ich
164 wetts den au meh als Gspröch au organisiere jewils au d'Lehrperson oder wo debi
165 isch, isch meistens Stufeleitig und diskutierte da genau mit und stellt au Frage
166 und frögt nah aso das isch nöd so ich will nöd so eh Frage, Antwort Situation
167 kreiere z'fest (...) im Nachhinein tüend mir, duet mer bespricht mer das, was
168 sind ihdrück, wo gseht mer Sache wo mer müsst no nahfröge, wo mer den au seit
169 okay, da hets 2, 3 Pükt, wo mer nöd chan richtig ihordne, und wo mer den au
170 mitnimmt, wemmer nachher d'Referenzuskunft ihholt, das ghört au immer dezue
171 nachher no ehm zum det nomal abhole oder, aber det isch so he aber, die Antwort
172 chammer nöd so ihordne oder das da das isch doch es komisches gfühl, das sind
173 denn au gad au gueti Element, wo mer den chan eben (...) mitere Referenzperson
174 mal bespreche, wie hend sie ihn mal erlebt, seg ez mal mit Umgang mit de Eltere
175 und das git den sehr viel ehhhh Liecht au nomal bi so Sache #00:15:38-1#
176 M: guet okay und bim zemmesetzig vom Team, was weli Pükt sind dir unheimlich
177 wichtig? #00:15:50-4#
178 SI: ja ehmm (...) das isch würclich sochli (...) ehhh (...) mir (...) isch da ez
179 wichtig, ez zum Bispiel ih mine alte Schuel, det detta isch so chli es, wie
180 selli sege, isch es hochleistigs Team gsi, die hend eifach wahnsinnig viel
181 gschaffet amel #00:16:07-6#
182 M: mhm #00:16:08-6#
183 SI: sie sind sehr ihsatbereit gsi und isch eigentlich da au eso, das isch au da
184 so #00:16:15-1#
185 M: @ wünschenswert @

186	#00:16:20-0#
187	SI: genau, aber ehh da da fallts vielleicht nöd eso uf, wenn du so es chlises
188	Team bisch, wenn du detta öpper hesch, wo wo (..) eifach seit ja (..) am halbi
189	füfi isch bi mir Büro-Schluss eifach oder (...) denn denn wirds wie schwierig,
190	will das wür wie vom Team nöd akzeptiert werde oder, alli schaffet viel und
191	gebet viel, sind au bereit zum echli öppis meh z'mache und wenn denn öpper hesch,
192	wo eifach seit (..) au völlig zu Recht au, das isch min Dings und meh aber nöd,
193	das sind den so passt so öpper ihne? Ehmm und denn han ich immer ganz fest druff
194	glueget jetzt am alten Ort, so uf die Jahrgangsteams, das sind immer so eh
195	Lerngruppene gsi, aso pädagogischi Teams und ehmm det han ich immer (..) scho
196	versuecht z'luege (..) leider het mer denn nöd immer eso viel Uswahl @ , aber
197	ehm das (..) das öpper isch, wo ergänzend isch zum Team, aso das ich nöd z'viel
198	vom gliche im Team han, es Beispiel isch, ich han es Jahrgangsteam ka, es sind
199	zwei älteri Lehrpersone drinn gsi, aso jung bliebeni ih dem Sinn, aber eh die
200	sind so ehh zwüsche 50 und 60 gsi ehm, und und det han ich wirklich gmerkt, det
201	det muss ich ez wirklich es Gegestuck ine oder und han det den de Schritt gmacht,
202	dass ich ganz eh jungi ehm (...) wo wirklich gad abgeschlosse het (..) Frau dri
203	gno han ih das Team und den aber zemme aber mitere (..) erfahrene Lehrperson, wo
204	au scho ade Schuel gschaffet han ich wie so eh Co-Klasselehrperson gmacht mit
205	zwei Fraue, ganz bewusst, zum dere Welt ih dem ih dem Team ine ih dem
206	pädagogische Team echli en Gegepol z'geh oder und ehm han aber für das au
207	würklich öpper brucht, eh jungi Frau, wo wo aber taff gsi isch oder? Wenn ich
208	gwüsst han, da hemmer gspührt, hey die chan ane stah oder? und au dene (..) seg
209	ez gstandne Herre @ , wie echli es Gegegwich geht, Stirn büte und und ehm so ez
210	im Nachhinein wenn ich ez zruck luege, isch es en supper Entscheid gsi, es lauft
211	würklich mega guet, isch isch lässig (..) Es anders Team, pädagogisches Team wo
212	ich ka da han ich zwei Fraue drinn ka, wo beidi so (macht Bewegung mit den
213	Ellbogen) ehhe echli ja g'ellböget isch vielliecht z'viel gesit, aber klar
214	gwüsst hend was sie hend wele und und ganz eso optimal mitenand harmoniert hend
215	und det han ich denn, det han ich wirklich (..) wie sell ich sege, die

216	komfortabli Lag ka, dass mer 12 hammer Bewerbige ka hend und vo dene 12 hem-mer
217	chönne us (..) ich glaub irgendwie 6 oder so uswähle @ #00:19:09-1#
218	M: ja mhm #00:19:10-5#
219	SI: det han ich mich für ein entschiede, wo ehner echli ruhig gsi sich, aber
220	sehr klar, sehr klar (..) bedacht und au erfahre gsi isch oder? (unv.) für die
221	zwei Lehrpersone, wo det öppert jungs chunnt, wo irgendwie z'wenig erfahrig het
222	oder so, (..) chunnts nöd guet oder? (..) und det han ich so wie en
223	gleichwertige (..) Dritte gsuecht, aso das isch den sind eso Sache, wo ich den so
224	glueget han, dass i dem Sinn ja das das die Zemminarbeit under dene
225	Klasselehrpersone, sind immer die drü Klasse, dass das immer funktioniert, das
226	isch mir eigentlich es grosses Ahlige oder und drumm han ich den au immer den vo
227	dem Jahrgang immer öpper debi ka oder? #00:19:51-9#
228	M: ja (..) ja #00:19:53-8#
229	SI: genau #00:19:53-6#
230	M: okay guet (..) ehmm ja du bisch scho druff ihgange uf Eigeschafte vo
231	Lehrpersone (..) ehmm was münds immer mitneh oder was erwünschisch du dir?
232	vonere guete Lehrperson, wenn ich das ez eso (unv.) chasch vo dine Erfahrig
233	chasch a gueti Lehrperson zruck griffe? #00:20:24-2#
234	SI: gueti Lehrperson (...) s'wichtige isch eigentlich für mich (..) ja scho (...
235) Fähigkeit mit Chind und Jugendlich beziehg chönne z'trete. Undzwar in eh
236	gsundi beziehg aso nöd nöd de Kumpel si vode chind, sondern bereit si (..) de
237	chind uf de Aughöhi chönne z'begegne. Chind und Jugendlich ernst neh, bereit
238	si mit ihne in Ustusch gah (..) ehmm das eim au nöd mal en Zacke us de Chron
239	fallt, wenn mer ich seg ez mal wemmer nahgit oder ehh ich seg ez müesse
240	kritisch rückmeldig ufneh und denn sich au verändere. Ich glaub das das isch
241	für mich öppis vom wichtigste und das isch au s'schwierigste zum das wirklich
242	chönne use z'finde (..) wo stah da eh Lehrperson #00:21:26-0#
243	M: Flexibel si? #00:21:28-0#
244	SI: Ja, ja flexibel und wirklich au die Kompetenz chönne ha zum chönne i die
245	Beziehg z'trete. Das behauptet alli, dass das ihne z'wichtigste isch und gleich

246	erlebt mer so oft im Alltag, wie das nöd g'lebt wird leständlich immerno
247	d'haltig, hey ich bin d'Lehrperson und sege wo es dure gaht und quasi meh us de
248	(..) seg ez zuegschriebene funktionale autorität und macht handelt wie us ere
249	natürliche autorität use, dass isch so chli das (unv.) eh natürlichi autorität
250	wo ich suech, das das passt glaub besser (.) das isch mir öppis vom wichtigste
251	und denn de zweiti aspekt wo mir wichtig isch ehm (..) dass d'Lehrperson eh
252	Netzwerkerin isch, sprich dass sie bereit isch zur Zemminarbeit oder, nöd nur
253	bereit sondern, dass sie aktiv, proaktiv zemminarbeit suecht, dass ihre das
254	wichtig isch, dass sie (..) ehh (..) nöd ich und mis klassezimmer denkt, sondern
255	mier und eusi Schuel, das isch s'zweite wo unglaublich wichtig isch, und denn
256	s'dritte sind denn so fachlichi Kompetenze, wie gstalt ich eh ahsprechendi
257	spannende Unterricht, was han ich für Instrumente, wie erleb ich das ect. Genau,
258	dass isch so chli, das isch d'Hierarchie wo ich wür/ (..) #00:23:07-2#
259	M: okay, die drü? #00:23:05-1#
260	SI: mhm joaaa mhh ja mh d'Eltere Dings aso je nachdem, wenss Klasselehrperson
261	isch, isch für mich würklich au no, d'Elterearbeit öppis ganz zentrals, chan die
262	Lehrperson ehm in Dialog trete mit de Eltere. Oder es git Lehrpersone, die hend
263	unglaublich Mühe mit de Eltere in ustusch z'cho ehh und das im konstruktive
264	positive Ustusch und au detta gits vieli wo seget jaae d'Eltere sind eh alli @
265	mühsam und eh @ sondern öpper wo wo würklich eh positivi haltig gegenüber de
266	Eltere hend und d'Eltere als Partner gsehnd, ja aso de Aspekt no #00:23:50-5#
267	M: mhm mhm guet okay (..) ehmm vielleicht no (..) du hesch mir vom Lebenslauf
268	verzählt, wie wichtig isch d'Biographie und d Hintergrund, da hesch du gseit,
269	dass dir wichtig isch, dass es en rote Fade het bim Lebenslauf und wie wichtig
270	isch, was die Person vorher no gmacht het, du hesch den no gseit, es isch mega
271	interessant zum wüsse, was zum Biespiel die QUEST studierendi gmacht hend und
272	gsehsch du qualitäté ih dere Biographie wo du erhoffsch, nachdem du de
273	Lebenslauf dure glese hesch? (..) Isch d'Frag verständlich gsi? @ #00:24:43-9#
274	SI: Aso (..) wemmer ez zum Bispiel en QUEST'ler nimmt ez (..) ich seg ez mal mir
275	hend ez gad en QUEST'ler ez gad neu ihgstellt, und er het den bide Skyguide wele

276	d'usbildig mache und hets den nöd ganz gschafft, aber wenn öpper sich so en Job
277	zuemuetet, da schlüss ich den natürlich drus, das isch öpper wo
278	hochverantwortigsbewusst isch, wo sehr umsichtig agiert und wo eh gwüssi Ruhe an
279	Tag bringt und ehm ja so sache (..) und s'gliche isch eh öpper wo ide Informatik
280	gsi isch, da erwart ich, dass de mit mit digitale Unterrichtsmittel z'recht
281	chunnt und sich da nöd scheut und das sinnvoll ihsetze chan und öpper wo ide
282	Werbig oder Kommunikation gschaffet het, vo det erwart ich es gwüsses (..) level,
283	was Kommunikation ahbelangt gegenüber de Eltere, gegenüber vode Schüeler und
284	Sache wo her chömmet detta hani wie anderi Ahsprüch und au Hoffnige, dass den so
285	öppis ine chunnt is Team. #00:26:02-5#
286	M: mhm okay guet und denn wär das so wie de ersti Teil gsi vom Interview und
287	denn chunnt den de zweiti Teil, da gahts drum, was du underem
288	Migrationshintergrund verstahsch. #00:26:21-7#
289	SI: Migrationshintergrund #00:26:31-6#
290	M: oder weli Persone hend für dich en Migrationshintergrund #00:26:27-3#
291	SI: @ isch no eh gueti Frag @ (....) ich glaub wahrscheinlich hend mir alli
292	irgendwie en Migrationshintergrund, eine wo vom Kanton Thurgau zu eus chunnt
293	#00:26:44-9#
294	M: mhm het en Migrationshintergrund #00:26:47-6#
295	SI: genau het en Migrationshintergrund oder (...) ja (..) det det fangts
296	eigentlich scho ah und (...) im klassische Sinn isch es für mich öpper, wo wo
297	eh (..) wüchlich Erfahrig het und Erlebnis vo ganz anderne Kulture, wie eusi.
298	Das das wär für mich ez en Migrationshintergrund, aber ich han gad lesthü au mit
299	dem befasst, sogar au öppis dezue glosset, das isch ja scho d'zueschriebig vom
300	Migrationshintergrund eigentlich nöd korrekt isch @ wobi für mich isch es
301	absolut nüt negatives im Gegeteil für mich isch es eigentlich öppis positives (..
302) wemmer ez vom klassische Bild Migrationshintergrund denkt, denn (..) denn isch
303	das (..) ih ganz vielne Fäll wüchlich eifach eh Bericherig au, für für die
304	Lernende für die Schüeler für es Team (..) ehm (...) und und hmm (..) öppe die
305	mun au wüchlich echli bewusst demit umgah, dass mer merkt, mer het vielleicht zum

306	Teil au scho ehm gwüssi (..) vorurteil oder so (..) gsetzti Fäll ah
307	Migrationshintergrund ich seg ez mal d'Lehrpersone wo us Dütschland chömmet (..)
308	ehm (...) wo üs eigentlich so wahnsinnig ganz nöch sind mir sind irgendwie sind
309	eusi nachbare, mir sind irgendwie gschwüsterti und glich hend sie (...) eh ganz
310	eh anderi Vorstellig vo schuel oder so und das isch so chli das, und das mer das
311	au berücksichtigt und ich glaub det isch es eifach ganz wichtig, dass beidi site
312	mit ganz viel offeheit, denn i sone zemmenarbeit ihe gönd, aber grundsätzlich
313	glaub ich aso gsehn ich Migrationshintergrund als eh bericherig #00:28:54-7#
314	M: mhm mhm okay guet, mhh jetzt bide witere Frage wird de Begriff
315	Migrationshintergrund es paar mal falle und ich han mich für Arbeit entschiede,
316	wenn ich vom Migrationshintergrund z'spreche chumme, d'Defintion vom Bund nimme,
317	das heisst sobald eh Person da ide Schwiz ehm zwei Eltere hend, wo im Inland
318	gebore sind, egal ob sie ihbürgeret sind oder halt de usländischi Pass hend, het
319	die Person kein Migrationshintergrund meh. Sobald denn ein Eltereteil im Usland
320	uft Welt cho isch, het die Person denn wieder en Migrationshintergrund und denn
321	wenn beidi Eltereteil im Usland uft Welt cho sind, hend denn alli Person en
322	Migrationshintergrund und denn wird da no im Inland und Usland unterschiede,
323	bide betroffene Person selber. #00:30:06-2#
324	SI: okay sie sind alli, alli hend (..) wenn beidi Eltere im Inland sind, hends
325	kein Migrationshintergrund ? #00:30:18-0#
326	M: genau #00:30:19-7#
327	SI: mhm okay #00:30:23-8#
328	M: und denn da no, dass au gebürtigi Schwizerinne und Schwizer en
329	Migrationshintergrund ha chönd, wenn beidi Eltereteil im Usland uft Welt cho
330	sind, d'Eltere au. Ich lahn dir die Darstellig für dich ez mal da, falls du es
331	bruchsch oder druf luege möchtsch. Ehm (..) denn würd ich gad fortsetze mit de
332	Frag, inwiewit de Migrationshintergrund vonere Lehrperson eh Rolle spielt?
333	#00:30:58-7#
334	SI: Bide Selektion meinsch? #00:31:02-0#
335	M: mhm ja das au und denn nachdem sie selektiert worde isch, au wenn sie ez nöd

336	ufgrund vom Migrationshintergrund selektiert worde isch, sondern scho im Team ez
337	zum Bispiel isch. #00:31:18-3#
338	SI: Aso ide Selektion, (..) det het für mich segs Migrationshintergrund (unv.)
339	es ihschränkends Element, wenn (...) wenn d'Sprach nöd geh isch, das isch für
340	mich eh scho öppis zentrals. Also eh Lehrperson (..) muess Standardsprach guet
341	rede chönne und verstah. Das isch für mich wie, will d'Sprach isch für mich eh
342	Schlüsselkompetenz ide Bildig im unterrichte im Lernprozess ine und wenn das nöd
343	geh isch, find ich das schwierig, denn isch würlklich schwierig. Usser mer het
344	zum Bispiel, aso eh Französisch Lehrperson zum Bispiel ih mine alte Schuel aus,
345	han ich eh Französisch Lehrperson ahgestellt, die isch us de Romandie gsi, also
346	Schwizerin, wie da ez kei Migrationshintergrund ka, aber isch aber id
347	Dütschschwiz cho #00:32:22-0#
348	M: mhm Binnemigration #00:32:24-3#
349	SI: ja genau, @ Binnemigration (..) isch ihri ersti Stell gsi und ich hans so
350	cool gfunde, sie het zwar, Dütsch chönne, aber es het ihre scho zum Teil, ebe
351	Schwizerdütsch het sie nöd so guet verstande oder halt ned so ganz erkläre, was
352	sie het wele. Ich hans mega wertvoll gfunde, han aber gmerkt, nachdem, sie isch
353	nachem Jahr denn wieder gange ehmm will au ihre Fründ und sie het en lange
354	Arbeitsweg ka, aber sie het mir den bim gah au gseit, im Team het sie gwüssi
355	Ahfeindige geh, erlebt weg ihrere Sprach und es het mich mega trurig gmacht. Aso
356	das hätti ez nöd denkt, das isch uf de Primarstufe gsi ehmm (...) genau aso zruck
357	d'Sprach isch für mich grundsätzlich ih dem Sinn es wichtigs Kriterium ehh
358	bezüglich Selektion. Was (..) au vielleicht no chli en en es Kriterium isch, isch
359	so wo (.) aso wo befindet sich d'Schuel. Zum Teil isch s'Schuelpflegspresidium
360	so muen ich das sege, sehr parteipolitisch unterwegs gsi. Es isch inere Abteilig
361	gsi, wo tendenziell eher im rechte Flügel politisiert und das het mer gmerkt.
362	Und wenn ich denn scho nur öpper mit Dütsche Wurzle ihgstell han, han ich en
363	dumme Spruch ghört. Und ih dere Gmeind han ich au müsse wie chli use gspühre,
364	wieviel mags liede und wieviel nöd. Das het d'Akzeptanz und lestendlich muess
365	sich d'Lehrperson au wohl fühle oder und das isch für mich au wichtig, wo ich

366	den mal denkt han ich hätt ez lieber de. Aber ich merk, ich weiss nöd öps fürs
367	Gsamtsystem, ob dem das ez guet tuet. Wenn ich de gern han, aber alles andere
368	Kämpf git, find ich schwierig. Ez da isch es viel interkultureller das ganze.
369	Viel farbiger und spannender @ da mags das viel ehner liede. Aso es chunnt au
370	echli scho ufs Umfeld druff ah, wo befindet sich die Schuel #00:34:56-5#
371	M: zum den au Uswahl den / #00:35:03-3#
372	SI: mhm ja genau #00:34:59-9#
373	M: okay guet, ehm hesch du scho erfahrig mit Lehrpersone mit
374	Migrationshintergrund gmacht, als als / #00:35:11-5#
375	SI: hesch du en Migrationshintergrund, gemäss Definition? #00:35:19-5#
376	M: mhm ich hätt eine, ich hätti ez ehh also beidi Eltere im Usland #00:35:18-6#
377	SI: beidi Eltere im Usland #00:35:21-1#
378	M: und eingebürgert da #00:35:21-1#
379	SI: ja @ ghesch @ aso detta han ich ez dich ka und sehr sehr eh positivi
380	erfahrig, nei das zeigt eifach (..) spielt eigentlich (..) wenn de Mensch stimmt
381	(...) denn spielt würklich kein kei Rolle glaub ich, denn isch würklich das au
382	für es Team spielt den das kei Rolle (..) aso ich weiss nöd, vielleicht hesch es
383	du ganz andersch erlebt, das wär den mal spannend @ ehm (...) aber mein vode
384	positive Rückmeldige wo ich überchum, das isch wie es Zeiche, ehm was isch
385	d'Frag gsi? #00:36:01-3#
386	M: ehm (...) #00:36:04-7#
387	SI: han ich Erfahrig gmacht #00:36:07-6#
388	M: ja genau, du hesch vode Dütsche Lehrpersone gredet #00:36:12-9#
389	SI: ja genau, Dütschi Lehrpersone hani ka, da ez au einige Dütschi und du ez aso
390	nur im Vikariat, aber glich au ehm (...) mh bin gad am überlegge und am alte
391	Ort han ich au (..) Dütsche ka (...) Romandie, (...) ja (..) und suscht halt
392	lüt wo mer da hend, da hemmer scho es paar. Ehm (..) ja aber alles würklich
393	gueti wo mer da hend, ich finds lässig und eh bericherig und au gad bi sonere
394	Lehrperson (Referenz auf eine Lehrperson mit Migrationshintergrund) wo DaZ
395	unterrichtet, wo das selber dure gmacht het und sie het en ganz andere Zuegang

396	nomal zude Sprach und ez git ez zwei Weg, mer chan ez druf luege, das ihres
397	Dütsch ez au nöd astrein isch, aber dass sie gwüssi Formulierige het, passt
398	eigentlich nöd oder, aber das wär eigentlich de Defizit orientierte Fokus, aber
399	das andere isch wo ich gsehn, hey sie het au de Prozess dure gmacht, ih die
400	Sprach ihtauche und und het dur das vielleicht ganz en andere Zuegang zum ez gad
401	zum im DaZ ahfangsunterricht mit Chind zemmeschaffe und au mit Eltere wo ja den
402	id Schwiz chömmet, wo sie die ganz andersch chan abhole, dur ihri eigeni
403	Hintergrund und Erfahrig #00:38:07-6#
404	M: genau den hets so wie Qualitäre wo sie mitbringt, wo anderi (..) nöd nöd
405	hättet, sie hend die Erfahrig ja nöd gmacht #00:38:17-7#
406	SI: nei ich chan ich han ja nie müesse dütsch lerne @ aso im @ Sinn vo als als
407	Zweitsprach oder? und drum fallts au viel schwieriger zum verstah, wieso
408	checksch das ez nöd mit dene Artikel oder mit eusne Satzbau und was isch ez mit
409	eusne Zahle so schwierig, dass mer 35 seit aber 3, 5 schriebt. Aso das sind
410	alles so Sache, wo sie natürlich hutnah miterlebt het oder? und drumm glaub ich
411	isch das ganz eh grossi Ressource, ihre Migrationshintergrund. #00:38:48-7#
412	M: mhm okay und denn würd ich gad da ahknüpfe, was für anderi Qualitäre gsehsch
413	du no ih Lehrpersone mit Migrationshintergrund wo sie mitbringet oder mitbringe
414	chönntet? #00:39:00-6#
415	SI: ehmm ich, aso einersiets wüchlich ehh kulturelli Bericherig das das glaub
416	ich eh chönnt sie mitbringe sie chönd aber au, eis isch no fürs Team und au für
417	Schüeler und Klasse chönd sie ich seg ez anderst schaffe, ih dem Sinn zum
418	Bispiel vo ihrere Kultur mitbringe, vorallem ih Klasse, wo verschiedene Kulture
419	drinn sind, denn isch vill meh Verständnis vorhande, ezza wo öpper Schwizer isch,
420	wo alles nöd kennt oder ehm (..) ich denk oft au gwüssi weltoffeheit, wo
421	Lehrpersone mitbringet oder? und (unv.) #00:39:56-4#
422	M: okay guet, was denksch du dezue, wie d'Wüchig eh vo Lehrpersone mit
423	Migrationshintergrund uf anderi schuelischi Akteure sind, zum Bispiel d'Eltere
424	oder d'Lehrpersone suscht im Team oder Schüeler:inne? #00:40:18-2#
425	SI: das isch wüchlich sehr sehr unterschiedlich, mir hend da au en Fall ka und

426	das isch ez au vor mir gsi und das han ich im Nachhinein mitübercho, womer au eh
427	Lehrpersone ka hend mit Migrationshintergrund und wo au s'Dütsch nöd astrein
428	gsi isch, Klasselehrperson und die isch massiv ahgange worde und da sind
429	d'Eltere sind sowit gange, dass (unv.) die Lehrperson wieder muess gah. Das
430	isch würrklich es negativ Bispiel, ja was cha miteme Mensch cha gmacht werde
431	oder? ehmm s'andere woni verzählt han vode alte Schuel öpper us de Romandie, wo
432	denn im Team quasi, ja het sich müsse gwüssi Sprüch het müsse ahlose la, will
433	sie us de Romandie isch und nöd so guet Dütsch het chönne. Eh quasi da gfunde
434	het, lern mal selber richtig Dütsch und so ussage, ehm wo das chan uslöse, wenn
435	d'lüt (..) ich weiss nöd was es isch. Vielleicht wenn gwüssi Offeheit fehlt, es
436	isch au meistens mit mit unsicherheite verbunde. Bide Eltere isch es sicher oft
437	au Angst, Angst ihres Chind chunnt z'churz. Will nöd jede Tag es astreins Dütsch
438	ghört oder? Ehm und demit verbunde, wie mis Chind chunnt z'churz, lernt zwenig,
439	het zwenig eh Lernmöglichkeite. Ich glaub es isch meh das, bide Eltere angst
440	machtet. Ich glaub es isch halt eifach eh gwüssi, ja vielleicht scho rassistischi
441	Ihstellig, aso isch (..) ich glaub das isch d'Angst und Unsicherheit, will mers
442	nöd kennt. Quasi wenn mer en Herr Müller oder Meier als Lehrer het, denn gits
443	eim es guets Gefühl oder? Und wens den d'Frau Amirthalingam isch, denn denkt mer
444	scho. Die git mim Chind jetzt, aso denn au scho als Dütschlehrperson, die git
445	mim Chind ez Dütsch oder? Ohni, dass mer sie au mal erlebt het und das isch ganz
446	wichtig, das mer halt den, schnell gueti Kontakt schafft und Möglichkeite zum
447	Ustusch git. #00:43:01-9#
448	M: Mh ez gsehsh au positivi Würrkige uf anderi, wo beteiligt sind im schuelische
449	Umfeld? (...) Vielleicht für d'Schüeler:inne? #00:43:22-9#
450	SI: Ach ich glaub für d'Schüeler isch es nöd eso ihschränkend. Ich glaub für
451	d'Schüeler isch es würrklich primär de Mensch, wo zählt. Ich gange ez wieder
452	zruck zu dere us de Romandie oder? D'Schüeler hend sie gliebt und das sind halt
453	au d'Eltere, wo halt gwüssi Sache nöd hend chönne ihordne oder, wo wo Hei treit
454	worde isch ehm, isch glaub fürd Schüeler (..) det isch ih aller Regl üssere (..)
455	ich glaub detta isch nöd de Migrationshintergrund entscheidend, es isch würrklich

456 wie isch Beziehig zude Schüeler. Da chan de Herr Müller genau so trouble ha mit
457 Schüeler oder mit de Klasse, wie wie öpper anderst, aso das isch wie nöd
458 entscheidend. Ich chan mir vorstelle, dass vielleicht gwüssi Eltere, wo selber en
459 Migrationshintergrund hend, da falls, das au schätzed, dass sie so öpper hend,
460 aso für de Ustusch. Das chan en positive Effekt ha. #00:44:19-4#
461 M: okay (...) ja hetsch du (..) Hoffnige ah Lehrpersone mit
462 Migrationshintergrund, wenn du sie ez ihstelle würsch, für de Job, wo sie
463 zuesätzlich mitneh chönntet, will sie en Migrationshintergrund hend. Wie zum
464 Biespiel das gseit hesch mitem Informatiker, oder öpper wo Kommunikation
465 studiert het und ih dem Berich g'arbeitet het. #00:44:53-7#
466 SI: mhm s'gliche übertreit uf de Migrationshintergrund ? #00:45:00-3#
467 M: genau, genau #00:44:58-1#
468 SI: ja aso ich denke, je nachdem ebe cha das vielleicht hets öppis mit de Sprach
469 z'tue womer chan mitneh (..) ich glaub würlklich au (..) de Umgang mit Neuem, mit
470 anderne mit anderne Kulture so öppis in Unterricht ine z'bringe und d'Chind au
471 für die Offeheit z'begeistere anderne Kulture gegenüber, zum Bispiel au
472 reflektiere, okay, was sind Voruteil und was machet Vorurteil mit dir? Wie chan
473 ich vorurteilslos uf anderi Mensche zuegah. Grad uf anderi Mensche mit
474 Migrationshintergrund das isch glaub immerno echli es Thema ide Gsellschaft nach
475 wie vor. Ja ez sowieso wieder und womer au wieder d'Grenze wieder uf einmal zue
476 gmacht het und mir und euses Land. Das isch ja ganz öppis speziells, was so bide
477 Krisesituation eigentlich passiert. Uf das nationale zruck besinnt. Und ja die
478 Strömige gits immer wieder ide Gsellschaft und ich glaub da chönnd so
479 Lehrpersone ganz ganz viel biträge, ihdem mer das mer ebe so Offeheit fangt ah
480 lebe mit de Chind und detta en Grundstei für die Offeheit leiht. Das isch öppis
481 vo ganz zentrales, was sie mitüberchömmet uf de Weg. Hey ich han Begegnige, ich
482 han Lehrpersone und so witer mit Migrationshintergrund, dass das au wie ide
483 Gsellschaft so sich (unv.) hey ja mir sind nöd nur @ Schwizer @ uf dere Welt.
484 #00:47:05-4#
485 M: @ okay ja @ Wo ich da bide Masterarbeit Artikel glese han, bin ich öfters

486	über Behauptige oder Hoffnige oder Wünsch gstosse, wo mehrmals erwähnt worde
487	sind und ich würd no gern wüsse vo dir, wie du das persönlich gsehsch. Zum
488	Bispiel heisst, das Lehrpersone mit Migrationshintergrund sie werdet als
489	Vorbilder:inne beschriebe, dass sie für Schüeler:inne eh Vorbildsfunktion hend,
490	ufgrund vo ihrem Migrationshintergrund. Wie gsehsch du das? #00:47:52-9#
491	SI: mhm (...) einersits isch das wo ich vorher gseit han ebe chönne Vorbilder
492	si, wo uf offene Umgang mit Migration. S'andere glaub ich würlklich für Schüeler
493	selber en Migrationshintergrund hend. Wo sich je nachdem, wie guet sie scho au
494	da hend chönne Wurzle schlah, wie sie hend chönne Fuess fasse. Chan das au eh
495	Lehrperson mit Migrationshintergrund für sie sehr es starks Vorbild si, hey mir
496	chan öppis erreiche. Weisch im Sinn vo, hey im moment bin ich mit de Sprach am
497	Kämpfe als Schüeler, sind vielleicht au Sache ganz neu, Kultur isch neu, aber ich
498	han es Vorbild, mer chan öppis erreiche, au unabhängig vo sinere Herkunft. Ich
499	glaub das, für so Schüeler sicher. #00:48:57-9#
500	M: mhm okay, denn sich no ei Ussag, dass sie als Vertrauenspersone geltet. Wie
501	stahsch du zu dere Ussag, dass sie ufgrund vom Migrationshintergrund eh
502	spezifischi Vertrauensperson sind. #00:49:17-6#
503	SI: mhh (..) ich glaub ähnlich wie vorher. Für Chinder mit Migrationshintergrund
504	chan das (..) aso wemmer gemeinsami Wurzle het, chan das au hilfrich si au für
505	en Moment. Ich weiss ez nöd, eb sie ez weg dem stärkeri Vertrauensperson sind
506	als anderi Lehrpersone. Vielleicht weniger, au für Chinder mit
507	Migrationshintergrund oder ähnlichi Wurzle hend, chönds helfe. #00:49:49-8#
508	M: mhm okay, denn isch ei Ussag no, dass sie Integrarionshelfer:inne sind. Im
509	Team als ganzes, ganze Schuelhus oder ide Elterearbeit, mit de Schüeler:inne.
510	#00:50:03-7#
511	SI: unbgedingt, unbedingt. Ich denke (...) ja jenachdem oder wie wit die
512	Lehrperson mit ihrere ursprungskultur no verankeret isch, chönd sie guet eh
513	Bruckebauer si oder? Halt zwüschet ihrere Kultur und eusere Kultur. En Art
514	Kulturdolmetscher, chönd sie so Ufgabe überneh. Sofern sie ebe no, viel viel
515	hend ja mit Migrationshintergrund zum Teil gar kei oder nur no wenig Verbindig

516	mit ihrere Herkunftskultur oder? Grad da die wo meh oder weniger im Land stark
517	verwurzlet sind und ufgwachse sind, jenachdem wie die Eltere au gepflegt hend die
518	alt Kultur. Ich glaub öpper wo us dere Kultur chunnt und beidi Site kennt, chan
519	würklich als Bruckebauer fundiere. #00:51:08-3#
520	M: mhm okay, du hesch das mit de Kulturdolmetscher gseit, wie gsehsch du das mit
521	de Erwartig, das Lehrpersone mit Migrationshintergrund als Übersetzer:inne tätig
522	sind. Oder au ufgrund vo ihrere Mehrsprachigkeit d'Mehrsprachigkeit ide Klasse
523	selber förderet oder fördere chönd. #00:51:39-3#
524	SI: Aso vom (...) wie meinsch du das Übersetzer oder Dolmetscher,
525	Elteregespröch? #00:51:51-0#
526	M: Genau das ganz klassische. #00:51:49-8#
527	SI: Ich find chammer mal mache. Ich finds (...) aso ich seg es bi unbelastete
528	Eltere und Elterebeziehig keis Problem. Ich seg ez, bi belastete Beziehig oder
529	ahspruchsvolli Elteregespröch, find ich es gegenüber de Eltere wie fairer, wemmer
530	öpper het, wo nöd im Schuelhus drin isch. Eifach zum no signalisiere, das es
531	öpper wo neutral isch. Öpper wo vo A nach B transferiert und B nach A
532	transferiert. Bi Lehrpersone isch halt immer Gfahr, das sie ja (..) vode Schuel
533	prägt isch @ seg ich ez ehmal. Gegenüber de Eltere wür ich drum, setzt ich
534	Lehrpersone sehr selte ih, als Dolmetscher. Denn wemmer, eifach es kennelerne
535	isch oder so, keis Thema. Uf jede Fall und bi kritische Elteregespröch ehner
536	weniger. #00:52:56-2#
537	M: mhm lieber öpper externes. #00:52:52-5#
538	SI: ja, aber würklich im Sinn vode Eltere au, das sie gsehnd. Es isch nöd Schuel
539	gege Eltere, sondern öpper wo neutral isch, ganz klar. Und Mehrsprachigkeit, ja
540	(..) das chan ih dem Sinn es Zeiche si, ja ih eusere Klass ih eusere Schuel hend
541	vieli Sprache platz und ehm, meine isch ja (..) da het wahrscheinlich eh
542	Lehrperson mit Migrationshintergrund het es grösseres Sensorium für das, wie
543	öpper eh Klass, wie de Herr Müller, wo villicht gar nöd soviel dra denkt, dass
544	es anderi Sprache git und sowiter. Den het villicht eh Lehrperson mit
545	Migrationshintergrund eh höcheri Sensibilität und gaht mit de Mehrsprachigkeit

546 umsichtiger um. #00:53:53-3#

547 M: mhm okay den simmer ez am Endi vom Interview. Hesch du no Pükt wo dir

548 z'wenig Besproche worde sind, oder öppis wo dir no wichtig isch.

549 SI: nei isch guet für mich.

8.3 Liste der Codes

Liste der Codes	Memo	Häufigkeit
Codesystem		339
LP mit einer Ausbildung in Deutschland oder Österreich	Es werden explizit in Deutschland/Österreich ausgebildete Lehrpersonen angesprochen.	1
Keine Bewerbungen von LP mit MH	Bei der Schulleitung treffen keine bzw. wenige Bewerbungen von Lehrpersonen mit MH ein.	2
Einfluss der Gemeinde in der Schule	Die politische Ausrichtung der Gemeinde wird thematisiert, wenn es um die Einstellung von Lehrpersonal geht. Hierzu zählen Kreisschulbehörde und Schulpflege.	4
Selbständige Defintion des MH durch die SL		7
Sprachkompetenz als bestimmtes Merkmal beim MH	Die Sprachkompetenz wird explizit als ein Merkmal des Migrationshintergrund erwähnt.	4
Beschreibung einer guten Lehrperson	Die Punkte, die erwähnt werden, was eine gute Lehrperson ausmachen. Hierzu zählen Eigenschaften, Unterrichtsstil, Charakter und Beispiele aus den eigenen Erfahrungen der SL.	3
Prozessbeschreibung bei einer neuen Einstellung	Die SL beschreibt, wie der Prozess beginnt bei einer neuen Anstellung. In diesem Code werden die Auswahlkriterien für die Lehrperson nicht mitcodiert, sondern nur der restliche Prozess.	31
Wichtige Punkte bei der Bearbeitung der Bewerbungsdossiers	Punkte, die bei der Bearbeitung der Bewerbungsdossiers wichtig sind, bzw. beachtet werden.	9
Überprüfung der Lehrzulassung gemäss dem Vorgaben der VSA	Die bewerbenden Personen werden auf ihre Lehrbefugnis hin geprüft.	3
Bewerbungsgespräch	Die SL erzählen von ihren Bewerbungsgesprächen und wie sie dabei vorgehen. Was ihnen wichtig ist beim Gespräch und auf was sie achten.	9
Stellenausschreibung und Bewerbungseingang	Die SL erklärt wie es zur Stellenausschreibung kommt und beschreibt die Stellenausschreibung in diversen Formen. Bei wem trifft die Bewerbung ein. Wert ist die Ansprechperson bei Fragen.	10

Massnahmen für das QUIMS Projekt	Die diversen Projekte, die für das QUIMS Projekt stattfinden, werden genannt und beschrieben.	6
Beschreibung der Schule	Die SL beschreibt die Schule in ihren eigenen Worten. Hierzu zählt die Infrastruktur, Informationen zu den Lernenden und Lehrpersonen im Schulhaus sowie weitere Akteure. Dazu zählt auch das pädagogische Verständnis von der Schule oder wie die ideale Schule aussehen soll.	5
Grösse der Schule	Informationen zur Grösse und Lage der Schule.	6
Beschreibung des Teams in der Schule		4
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit der Lehrpersonen	Eine gute Lehrperson ist verlässlich und handelt verbindlich gegenüber den Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Lernenden.	3
Altersverteilung im Team	Das Alter der Lehrpersonen wird bei der Beschreibung der Schule erwähnt.	5
Didaktische und Pädagogische Haltung	Werte und Haltungen gegenüber wie die Schule funktionieren soll. Sowie allgemeine didaktische und pädagogische Vorstellungen im Team.	24
Zwischenmenschlich	Die Angestellten verstehen sich gut miteinander. Sie haben eine gute soziale Bindung zueinander. Sie gehen freundschaftlich miteinander um.	9
LP mit MH im jetzigen Team	In diesem Code werden die Informationen zu jetzigen Lehrpersonen im Team festgehalten.	7
Weitere Mitarbeitende mit MH	Zusätzlich zu den LP werden weitere Mitarbeitende erwähnt, die in den Unterrichtsstunden dabei sind und einen MH haben.	3
Weitere Erfahrungen mit LP mit MH		6
LP mit MH und ihre Zuschreibungen		0
LP als Bereicherung		1
LP mit MH und ihre Deutschkompetenz		3

Wirkung LP auf MH	Wirkung der LP mit MH auf schulische Akteure. Wie wird die LP von diesen Personen wahrgenommen. Gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung dieser Personen, als denjenigen ohne MH.	2
LP mit MH hat mehr Verständnis	Die LP mit MH bringen mehr Verständnis auf für Lernende mit MH. Bsp.: Wissen, dass Ramadan ist und einige der SuS beginnen zu fasten, ohne dass die SuS ihnen dies erklären müssen. Kennen die kulturellen und familiären Verhältnisse besser aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben.	13
LP mit MH als Signal	Die angestellte LP mit MH dient als Signal, damit diese Akteure sehen, dass LP mit MH auch die Funktion einer Autoritätsperson einnehmen können.	1
LP mit MH und Eltern	Wirkung von LP mit MH auf Eltern der SuS	7
LP mit MH als Übersetzer:in	Bei diesen Lehrpersonen muss die Voraussetzung gegeben sein, dass sie eine andere Sprache als Deutsch sehr gut beherrscht. Dadurch können sie Schüler:innen, falls es die gleiche Muttersprache ist, besser einschätzen. Die Übersetzungskompetenz ist ebenfalls bei der Kommunikation zwischen Eltern und der Schule gefragt. Besser: LP mit MH für diverse Sprachunterstützungen	8
LP mit MH mit interkultureller Kompetenz	Durch die selbst erlebte Migrationserfahrung wird angenommen, dass Lehrpersonen mit MH einen Perspektivenvielfalt haben. Diese können sie einsetzen, um mit der Heterogenität der MH der Lernenden umzugehen. Sie stärken SuS mit MH in ihrer Herkunftssprache. Wertschätzen die heterogenen Sprachen und Kulturen der SuS. Wenn es ums Verständnis von Situationen geht, wird der Code "LP mit MH hat mehr Verständnis" gewählt Bsp: 1) er isch Kroat und (..) het (..) irgendwie i sinere masterarbeit für de PH Abschluss ehmm bearbeitet (..) eh wie er Schüeler mit Migrationshintergrund im bruefswahlprozess chan begleite und mir (..) fällt genau das uf	11

(Transkript_SL1_Kopie_MAXQDA_Zeilen, Pos. 345-348)		
LP mit MH als Vertrauensperson	Aufgrund der geteilten Migrationserfahrung können Lehrpersonen Schüler:innen mit MH mit ihren Problemen besser verstehen und haben einen besseren Zugang zu ihnen. Die Lehrpersonen können für Eltern mit MH ebenfalls Vertrauenspersonen sein. Schlüsselwörter: Anlaufstelle, Ansprechperson, Bezugsperson	7
LP mit MH als Integrationshelfer:in	Die Lehrkräfte leben und handeln nach den Werten der Schweizer Schulen. Sie agieren als Vertreter:innen dieses Wertesystems. Dadurch können sie die Integration von Schüler:innen fördern. Sie helfen den Eltern mit MH das hiesige Wertesystem zu verstehen. Die LP mit MH können aufgrund des Zuganges zu zwei verschiedenen Kulturen als Vermittler:innen handeln. Sie können zwischen Lernenden und Eltern mit Zuwanderungsgeschichte und weiteren Lehrpersonen vermitteln.	5
LP mit MH in der Vorbildfunktion	Die LP mit MH sind Vorbilder für Lernende mit und ohne MH. Wenn die Lehrperson als Vorbild gesehen wird, sind ihre Werte und Orientierungen wichtig für die Lernenden. In der Vorbildfunktion können sie Lernende motivieren.	5
Auswahlkriterien der SL für LP	Kriterien, die von der SL erwähnt werden, die genutzt werden, um eine Person für das Team auszuwählen.	1
Zuverlässigkeit	Die LP ist gegenüber der Schule und dem Team verbindlich und zuverlässig. LP, die verlässlich gegenüber den SuS ist, in der Kategorie "Umgang der LP mit den Lernenden" aufgeführt. Erzeugung: Induktiv	3
Sprachkompetenz		1
Umgang mit Eltern		1
Arbeitserfahrung		1

Bewerbungsschreiben	Wie kommt die Bewerbung daher. Bereits in diesem Prozess wird Wert darauf gelegt. SL3: Bewerbungsfoto angesprochen Langweilige Bewerbungsschreiben angesprochen SL2: Wie schreibt öpper	3
Charakter	Der Charakter der Person muss stimmen.	7
Noten in der Ausbildung	Noten im Abschlusszeugnis bzw. die Absolvierung der Ausbildung wird im Gespräch angesprochen. Zum Teil spielt die super Ausbildung keine Rolle, oder wie SL3: Sie stellen niemanden an, der nur mit D abgeschlossen hat.	2
Passend zum Schulhaus	Die Leistungen der Lernenden stimmen über den Erwartungen der Lehrperson überein.	0
Kompetenter Umgang mit Problemsituationen	Wie die LP mit Problemsituationen in der Schule umgeht. Im Team, beim Unterrichten, bei der Elternarbeit.	4
Früherer Arbeitgeber:in	Arbeitszeugnisse von früheren Schulen. Referenzen der früheren Schulen. Gründe für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses.	2
Bauchgefühl	Name der Kodierung ändern, Dozierende fragen	6
Pädagogische Ansichten	Was ist den LP, die angestellt werden wichtig an ihrem Unterricht. Welche Punkte haben die höchste Priorität. Das grundsätzliche Unterrichtsmotto der Lehrpersonen.	9
Erwartungen an den Beruf	Die pädagogische und didaktische Einstellung der Lehrperson zum Beruf.	13
EDK anerkannte Ausbildung im Ausland	Bei der Auswahl beachten die Schulleitungen, in welchem Land die Ausbildung zur Lehrperson aboslvirt wurde.	5
Migrationshintergrund	Der Migrationshintergrund wird als eines der Auswahlkriterien genannt. Bei der Analyse ist noch zu differenzieren, nach welchen Fragen, diese Aussage erwähnt wird und in welchem Kontext. Hier werden auch Segmente kodiert, die darauf hinweisen, dass der Migrationshintergrund keine Rolle spielt bei der Auswahl.	11
Umgang der Lehrperson mit den Lernenden	Der Beziehungsaufbau zwischen der Lehrperson und den Lernenden ist wichtig. Die Lehrperson muss eine Bindung zu den Schüler:innen finden.	11

	Die Lehrpersonen ist verbindlich gegenüber den Lernenden. Erzeugung: A-priori	
Passend zum existierenden Team	Die bewerbende Lehrperson hat die gleiche Vorstellung vom Arbeiten im Team. Beispiel: 1) Falls das Team gerne ausserschulische Aktivitäten unternimmt, sollte sich die neue LP ebenfalls teilnehmen. 2) Setzt sich gleichermassen für den Unterricht ein, indem sie in etwa den gleichen Arbeitsaufwand wie die Teamkolleginnen übernehmen.	13
Sympathisch	Die SL erwähnt explizit, dass die Lehrperson als Mensch sympathisch sein muss.	5
Alter	Das Alter der Lehrperson fliesst in den Auswahlprozess mit ein. Wichtig: Je älter, heisst nicht desto mehr Arbeitserfahrung.	8
Ja	Das Alter ist ein Merkmal bei der Auswahl der passenden Lehrperson für das Team.	5
Geschlecht	Auswahl von Lehrpersonen aufgrund des Geschlechtes.	2
Nein	Das Geschlecht spielt keine Rolle. Es sind andere Faktoren, die zählen.	0
Ja	Das Geschlecht der Lehrperson kann die Wahl durchaus beeinflussen.	9
Relevanz der Biographie der LP als Auswahlkriterium		12
Fächerprofil	Bei der Auswahl der LP für die zu besetzende Stelle spielt das Fächerprofil eine Rolle.	10
MH spielt keine Rolle	Die SL erwähnt auf Nachfrage der Interviewerin hin, dass der MH der LP keine Rolle spielt.	5